

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

LISTA PRELIMINARĂ A SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE DE NEVERTEBRATE TERESTRE DIN ROMÂNIA, ÎN FORMAT TABELAR

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.2. Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IANCU Lavinia - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUȘTI Dorel Marian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș., Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean C.T., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2020). *Lista preliminară a speciilor alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
Rezultate	6
Concluzii	12
Anexă. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România în format tabelar	18

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România* realizată în cadrul activității 1.5. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre*, pentru îndeplinirea **Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive** din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive**.

Lista preliminară a speciilor de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive din România este una cuprinzătoare și include toate speciile identificate până în prezent ca fiind alogene pentru România, inclusiv pe cele incerte sau cu o singură semnalare dar și speciile de interes pentru UE. Această listă oferă o imagine completă privind speciile de nevertebrate terestre alogene din România, originea lor geografică și modalitatea de pătrundere în țară, istoricul semnalărilor și amploarea răspândirii actuale în țară, așa cum ne este revelat de diferitele resurse bibliografice consultate. De asemenea, această listă va reprezenta baza în care vor fi certificate sau nu unele raportări anterioare, va putea fi confirmată sau infirmată persistența unor specii/populații care au avut o singură semnalare sau un număr redus de semnalări sau vor fi semnalate specii care până în prezent nu au fost raportate de pe teritoriul României.

Lista preliminară realizată va sta la baza activităților de inventariere și cartare derulate în cadrul proiectului, dar și la baza activităților de prioritizare. Conform informațiilor disponibile, dintre cele 246 de specii **de nevertebrate terestre alogene cu caracter invaziv sau potențial invaziv, cuprinse în Lista preliminară, doar 169 au prezență certă în România, 75 au o prezență incertă, iar 2 (două) nu au fost până în prezent semnalate în România, dar sunt pe lista cu speciile invazive de interes pentru Uniunea Europeană**. Aceste două specii aparțin Clasei Insecta, Ordinul Hymenoptera: *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905 și Clasei Trepaxonemata, Ordinul Tricladida: *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1895). Speciile *Diabrotica virgifera* J.L.LeConte, 1868 și *Liriomyza trifolii* (Burgess în Comstock, 1880) nu vor fi urmărite în planul de monitorizare deoarece se regăsesc în Directiva 2000/29/CE.

Lista preliminară a fost realizată cu ajutorul aplicației Microsoft Excel pe baza datelor bibliografice obținute în urma realizării subactivității 1.5.1. și în baza expertizei specialiștilor implicați în proiect.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Rezultate

Tabel 1. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România în format tabelar

Arachnida	IAS de interes european
Araneae	
<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	
<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	
<i>Cetonana laticeps</i> Canestrini, 1868	
<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1864	
<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	*
<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	
<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	*
<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	
<i>Tetragnatha shoshone</i> Levi, 1981	
Ixodida	
<i>Argas (Argas) reflexus</i> (Fabricius, 1794)	
<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	
<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	
Mesostigmata	
<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Prostigmata	
<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1894)	
<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	
<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	
<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	
<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	
<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	
<i>Tenuipalpus pacificus</i> Baker, 1945	
Gastropoda	
Stylommatophora	
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	
<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	
Insecta	
Blattodea	
<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	
Coleoptera	
<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	
<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	
<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	
<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Anoplistes halodendri ssp. ehippium (Steven & Dalman, 1817)	
Aspidapion validum (Germar, 1817)	
Attagenus unicolor japonicus Reitter, 1877	
Bruchidius siliquastri Delobel, 2007	
Bruchidius terrenus (Fåhraeus, 1839)	
Bruchidius terrenus (Sharp, 1886)	
Bruchus ervi Frolich, 1799	*
Bruchus lentis Fröhlich, 1799	
Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)	
Bruchus rufimanus Boheman, 1833	
Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1758)	*
Carpophilus nepos Murray, 1864	
Cartodere nodifer (Westwood, 1839)	
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827)	
Cryptophagus acutangulus Gyllenhal, 1827	
Cryptophagus affinis Sturm, 1845	
Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953	
Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763)	
Epauloecus unicolor (Piller and Mitterpacher)	*
Gibbium psylloides (Czempinski, 1778)	
Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)	
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	
Lamprodila festiva (L. 1767)	
Lasioderma serricorne Fabricius, 1792	*
Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)	
Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775)	
Nicobium castaneum (Olivier, 1790)	*
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)	
Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889)	*
Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758	*
Ozognathus cornutus LeConte, 1859.	*
Perigona nigriceps (Dejean, 1831)	
Philonthus rectangulus Sharp, 1874	
Ptinus bicinctus Sturm, 1837	
Ptinus fur (Linnaeus, 1758)	
Ptinus latro Fabricius, 1775	
Rhopalapion longirostre Olivier, 1807	
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)	
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)	
Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855	*
Tenebroides mauritanicus Linnaeus, 1758	*
Tribolium castaneum (Herbst, 1797)	*
Tribolium confusum Jaqcuelin du Val, 1868	*
Tribolium destructor Uyttenboogaart, 1934	*
Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)	
Trogoderma granarium Everts, 1898	*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Xylographus bostrichoides (Dufour, 1843)	
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)	
Diptera	
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)	
Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903	
Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)	
Chymomyza amoena (Loew, 1862)	
Contarinia pisi (Loew, 1850)	*
Monarthropalpus flavus (Schrank, 1776)	
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)	
Orseolia cynodontis Kieffer & Massalongo, 1902	
Hemiptera	
Acanalonia conica (Say, 1830)	
Acyrtosiphon caraganae (Cholodkovsky, 1908)	*
Aonidiella aurantii (Maskell, 1879)	
Aphis spiraephaga F.P. Muller, 1961	
Aspidiotus nerii Bouché, 1833	
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)	
Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900	
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus, 1758)	
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889)	
Coccus hesperidum Linnaeus, 1758	
Comstockaspis pernicioza (Comstock, 1881)	
Corythucha arcuata (Say, 1832)	
Corythucha ciliata (Say, 1832)	
Cryptococcus fagisuga Lindinger, 1936	*
Diaspis boisduvalii Signoret, 1869	
Diaspis bromeliae (Kerner, 1778)	*
Diaspis echinocacti (Bouché, 1833)	
Dreyfusia nordmanniana (Eckstein, 1890)	*
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)	*
Fiorinia fioriniae (Targioni Tozzetti, 1867)	*
Gilletteella cooleyi (Gillette, 1907)	*
Gymnaspis aechmeae Newstead, 1898	*
Halyomorpha halys (Stål, 1855)	
Hemiberlesia lataniae (Signoret, 1869)	*
Hemiberlesia rapax (Comstock, 1881)	*
Icerya purchasi Maskell, 1878	*
Japananus hyalinus (Osborn, 1900)	
Lepidosaphes beckii (Newman, 1869)	*
Lepidosaphes gloverii (Packard, 1869)	*
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910	
Lycotocoris campestris (Fabricius, 1794)	*
Macropsis eleagni Emeljanov, 1964	
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878)	*
Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758)	*

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Metcalfa pruinosa Say, 1830	
Myzus persicae Sulzer, 1776	*
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)	
Nipaecoccus nipae (Maskell, 1893)	*
Orientus ishidae (Matsumura, 1902)	
Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)	
Parlatoria ziziphi (Lucas, 1853)	*
Parthenolecanium fletcheri (Cockerell, 1893)	
Perillus bioculatus (Fabricius, 1775)	*
Phlogotettix cyclops (Mulsant & Rey, 1855)	
Physokermes piceae (Schrank, 1801)	*
Pineus pini (Macquart, 1819)	
Pineus strobi (Hartig, 1839)	
Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869)	*
Planococcus citri (Risso, 1813)	
Podisus maculiventris (Say, 1832)	*
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)	
Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867)	
Pulvinaria floccifera (Westwood, 1870)	
Pulvinaria regalis Canard, 1968	*
Pulvinariella mesembryanthemi (Vallot, 1829)	
Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849)	*
Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)	*
Saissetia coffeae (Walker, 1852)	
Saissetia nigra (Nietner, 1861)	*
Saissetia oleae (Olivier, 1791)	*
Spilococcus mamillariae (Bouché, 1844)	
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977	
Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856)	
Trioza neglecta Loginova, 1978	
Unaspis euonymi (Comstock, 1881)	
Viteus vitifoliae (Fitch, 1855)	*
Hemiptera Sternorhyncha Aphidoidea	
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) caraganae Cholodkovsky, 1908	
Aphis (Aphis) forbesi Weed, 1889	*
Aphis (Aphis) gossypii Glover, 1877	*
Aulacorthum circumflexum (Buckton, 1876)	*
Brachycaudus rumexicolens (Patch, 1917)	*
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell, 1901	*
Chromaphis juglandicola (Kaltenbach 1843)	*
Illinoia azaleae Mason, 1925	*
Impatiens asiaticum Nevsky, 1929	*
Macrosiphoniella sanborni Gillette, 1908	*
Myzus ascalonicus Doncaster, 1946	*
Myzus ornatus Laing, 1932	*
Myzus varians Davidson, 1912	*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Panaphis juglandis (Goetze, 1778)	*
Pterochloroides persicae Cholodkovsky, 1899	*
Rhodobium porosum (Sanderson, 1901)	*
Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson, 1912)	*
Tinocallis saltans (Nevsky, 1929)	*
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe, 1841)	*
Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878)	*
Hymenoptera	
Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939	
Blastothrix hedqvisti Sugonjaev, 1964	
Bruchophagus sophorae Crosby & Crosby, 1929	
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951	
Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)	
Isodontia mexicana (Saussure, 1867)	
Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	
Megastigmus spermotrophus Wachtl, 1893	
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758)	
Nematus tibialis Newman, 1837	
Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)	
Sceliphron caementarium (Drury, 1773)	
Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)	
Tetramesa maderae (Walker, 1849)	
Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905	DA/Abs
Lepidoptera	
Acontia candefacta (Hübner, [1831])	
Argyresthia thuiella Packard, 1871	*
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871	*
Cadra calidella Guenée, 1845	
Cadra cautella (Walker, 1863)	
Cadra figulliella (Gregson, 1871)	
Caloptilia azaleella (Brants, 1913)	
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986	
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)	
Cnephasia pasiuana (Hübner, [1796-1799])	
Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)	*
Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)	
Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)	
Cydalima perspectalis (Walker, 1859)	
Duponchelia fovealis Zeller, 1847	*
Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)	
Ephestia elutella (Hübner, 1796)	
Ephestia kuehniella Zeller, 1879	
Garella musculana (Erschov, 1874)	*
Grapholita molesta (Busck, 1916)	
Gravitar mata margarotana (Heinemann, 1863)	
Hyphantria cunea (Drury, 1773)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Monema flavescens Walker, 1855	
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)	
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)	
Oinophila v-flava (Hawort, 1828)	*
Parectopa robiniella Clemens, 1863	
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)	
Phyllonorycter leucographella Zeller, 1850	*
Phyllonorycter platani Staudinger, 1870	
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)	
Plodia interpunctella (Hübner, 1813)	
Pthorimaea operculella (Zeller, 1873)	
Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)	
Sibine stimulea (Clemens, 1860)	
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)	
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)	
Mantodea	
Iris oratoria (Linnaeus, 1758)	
Thysanoptera	
Bagnalliella yuccae (Hinds, 1902)	
Echinothrips americanus Morgan, 1913	
Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	
Heliethrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833)	
Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891)	
Hoplothrips lichenis Knechtel, 1954	
Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854)	
Stenchaetothrips biformis (Bagnall, 1913)	
Thrips simplex (Morison, 1930)	
Malacostraca	
Isopoda	
Nagurus cristatus (Dollfus, 1889)	
Protracheoniscus major (Dollfus 1903)	
Secernentea	
Aphelenchida	
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	*
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	
Tylenchida	
Meloidogyne arenaria (Neal, 1889), Chitwood, 1949	
Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	
Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	
Trepaxonemata	
Tricladida	
Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1895)	DA/Abs

* - speciile au o prezență incertă în România;

Da/Abs – speciile se regăsesc pe lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, dar nu au fost semnalate până în prezent și pe teritoriul României;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Concluzii

Lista speciilor de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive, cuprinde 246 de specii, dintre care 75 au o prezență incertă, iar 2 nu sunt semnalate în România. Din cele 246 de specii, 2 specii de nevertebrate fac obiectul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. Din cele 2 specii de interes, niciuna nu a fost semnalată până în prezent pe teritoriul României (vezi Tabelul 1).

Referitor la anul introducerii, acesta nu este cunoscut în cazul a 71 de specii, dinamica în timp indicând un maxim în intervalul 1991 - 2018. (figura 1).

Figura 1 Dinamica semnalării speciilor de nevertebrate terestre invazive în România

Se consideră că din totalul celor 246 de specii semnalate în România, 99 au fost introduse prin asociere cu un vector de transport, 15 provin din dispersie naturală secundară, 7 au pătruns prin facilitarea dispersie naturale, respectiv constituirea de coridoare, iar pentru 63 calea de pătrundere a fost transportarea speciei; pentru 62 de specii calea de pătrundere nu este cunoscută.

Figura 2 Principalele căi de introducere pentru speciile de nevertebrate alogene terestre

Tabel 2. Precizări asupra câmpurilor (coloanelor) completate în Lista preliminară a speciilor invazive și potențial invazive din România

Taxonomie specie	ID Specie	Se alocă un ID fiecărei specii din lista preliminară (format din primele 3 litere ale Ordinului și 3 cifre - 001, 002, 003 etc.).
	Denumire științifică validă în prezent	Pentru speciile aflate pe Listele Europene vom păstra denumirea sub care specia respectivă a fost introdusă în legislație.
	Sursă de referință taxonomică	Se va menționa una din bazele de date utilizate pentru documentare: ITIS https://www.itis.gov etc.
	Denumire științifică sinonimă	Se vor menționa sinonimele speciei.
	Regn	Încadrarea taxonomică
	Încrângătură	Încadrarea taxonomică
	Clasă	Încadrarea taxonomică
	Ordin	Încadrarea taxonomică
	Familie	Încadrarea taxonomică
	Denumire populară în română	Cel mai probabil este una generică, speciile respective fiind prezente de puțin timp în România, insuficient pentru a fi generată o denumire populară

		în română. Cel mai adesea va fi tradusă din limba spațiului în care specia este nativă.
Invazivitate - Impact	Origine geografică	Se menționează aria nativă pentru specia analizată. În ceea ce privește stabilirea originii geografice este de menționat faptul că apariția sintagmei „specie cosmopolită” indică prezența unei specii larg răspândite, cu origine necunoscută („specie criptogenică”).
	Sursă/referință bibliografie privind originea	Se menționează 1-2 cele mai importante lucrări științifice prin preluarea citării/citărilor complete din Mendeleev.
	Prima semnalare pe teritoriul României (zz/ll/aaaa)	Se menționează prima semnalare identificată (inclusiv zona românească a Mării Negre) pe formatul datei zi/luna/an. În cazul în care sunt prezentate intervale se va păstra doar prima dată a identificării.
	Sursă/referință bibliografie privind prima semnalare	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeleev.
	Cale de pătrundere	Se va selecta una din valorile conform celor stabilite de CBD: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf : <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată 2. Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare 3. Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare 4. Asociere cu un mijloc / vector de transport 5. Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare 6. Dispersie naturală secundară
	Detalii suplimentare privind căile de introducere	Informațiile au fost extrase din studiile consultate.
	Sursă/referință bibliografie privind calea de introducere	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeleev.

		<p>Există situații unde este indicată o anumită cale de introducere, însă fără menționarea unei surse bibliografice aferente acelei căi. În acest caz, stabilirea căii de introducere se bazează pe opinia expertului după parcurgerea datelor din literatură privind biologia și modalitatea de răspândire a speciei respective.</p>
	<p>Abundență și distribuție actuală - informații cantitative și calitative</p>	<p>Aici este pe grupuri de taxoni, se poate folosi ca la SINCRO.</p>
	<p>Statut invazivitate (se stabilește stadiul cel mai avansat de invazivitate semnalat pentru specie, pe baza referințelor cele mai actualizate, cu gradul cel mai mare de confidență)</p>	<p>Se introduce una dintre cele 11 stadii de invazivitate menționate în lucrarea lui Blackburn et al. (2011) A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution. 26: 333-339).</p> <p>A - Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție</p> <p>B1 - Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire</p> <p>B2 - Sunt prezente și crescute / cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei</p> <p>B3 - Sunt prezente și crescute / cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural și eliberate direct într-un mediu nou</p> <p>C0 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, fără a fi captive sau cultivate, dar nu sunt capabile să supraviețuiască pentru perioade semnificative de timp</p> <p>C1 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele locuri unde au fost introduse</p>

		<p>C2 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă</p> <p>C3 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile</p> <p>D1 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere de noi indivizi care supraviețuiesc</p> <p>D2 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere de noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc</p> <p>E - Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate</p>
	Sursă/referință bibliografie privind statutul de invazivitate	Informațiile au fost extrase din studiile consultate.
	Grad stabilire invazivitate	Se va utiliza următoarea scală: Prezent - Specia a fost identificată Absent - Specia nu a fost identificată Incet - Nu sunt suficiente informații asupra invazivității speciei
Ecologia speciei / condiții de habitat	Categorie majoră de habitat	Se menționează pe scurt
	Sursă/referință bibliografie privind categoria majoră de habitat	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
	Descrierea condițiilor ecologice / habitatelor favorabile speciei	Descriere pe scurt

Sursă/referință bibliografie privind condițiile ecologice / habitatele favorabile speciei	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendelej.
Distribuție cunoscută în regiuni istorice din România	Sinteză a distribuției cunoscute pentru fiecare specie invazivă, realizată pe baza literaturii consultate.
Distribuție în alte state (cod ISO pentru țară)	Se vor menționa codurile ISO ale statelor pe teritoriul cărora au fost semnalate speciile.
Linkuri către fișe disponibile online în baze de date precum CABI, NOBANIS, DAISIE, ESENIAS	Se menționează linkurile relevante.
Listare în acte normative naționale, comunitare și internaționale	Se menționează dacă este cazul actele legislative ce vizează specia identificată.

Anexă . Lista preliminară a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România în format tabelar

Nr.	ID specie	1.1. Denumire științifică validă în prezent	1.2. Sursă de referință taxonomică	1.3. Denumire științifică sinonimă	1.5. Incrângătură	1.6. Clasă	1.7. Ordin	1.8. Familie	1.9. Denumire populară în Română	2.1. Origine geografică	2.2. Sursă/referință bibliografică privind originea	2.3. Prima semnalare pe teritoriul României (zz/fauna)	2.4. Sursă/referință bibliografică privind prima semnalare	2.5. Cale de pătrundere	2.6. Detalii suplimentare privind căile de introducere	2.7. Sursă/referință bibliografică privind calea de introducere	2.8. Abundență și distribuție actuală - informații cantitative și calitative	2.9. Statut invazivitate	2.10. Sursă/referință bibliografică privind statutul de invazivitate	2.11. Grad stabilire invazivitate	3.1. Categorie majoră de habitat	3.2. Sursă/referință bibliografică privind categoria majoră de habitat	3.3. Descrierea condițiilor ecologice/habitatelor favorabile speciei	3.4. Sursă/referință bibliografică privind condițiile ecologice/habitatelor favorabile speciei	3.5. Distribuție cunoscută în regiuni istorice din România	3.6. Distribuție în alte state (cod ISO pt tara)	3.7. Linkuri către fișe disponibile online în baza de date precum CABL, NOBANIS, DAISIE, ESENIAS	3.8. Listare în acte normative naționale, comunitare și internaționale
246	HYM015	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buisson, 1905</i>	www.gbif.org	<i>Vespa auraria Smith, 1852</i>	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Vespidae	vespea asiatică cu picioare galbene	Zona temperată a Asiei	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	În Franța a fost introdusă prin aducerea de ghiocive pentru bonsai din China, cu vaporul	Franklin, D. N. et al. (2017) 'Invasion dynamics of Asian hornet, <i>Vespa velutina</i> (Hymenoptera: Vespidae): a case study of a commune in south-west France'. Appl Entomol Zool, 52, pp. 221-229. doi: 10.1007/s13355-016-0470-z.	NA	NA	NA	90% dintre coloniile situate în coronament, 10 % în clădiri și mai puțin în subteran	Franklin, D. N. et al. (2017) 'Invasion dynamics of Asian hornet, <i>Vespa velutina</i> (Hymenoptera: Vespidae): a case study of a commune in south-west France'. Appl Entomol Zool, 52, pp. 221-229. doi: 10.1007/s13355-016-0470-z.	zone urbane și periurbane; zone agricole; zone umede	Franklin, D. N. et al. (2017) 'Invasion dynamics of Asian hornet, <i>Vespa velutina</i> (Hymenoptera: Vespidae): a case study of a commune in south-west France'. Appl Entomol Zool, 52, pp. 221-229. doi: 10.1007/s13355-016-0470-z.	Specia nu este cunoscută pentru România	BE, FR, DE, IT, NL, PT, ES, CH, UK, GB	https://www.gbif.org/species/6247411	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Consiliului din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului	
27	COL013	<i>Tribolium confusum Jacquelin de Val, 1868</i>	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	Gândacul fatni	Africa	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă cu produse alimentare depozitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Se întâlnește frecvent în diferite zone de țară, în depozite de făină, silozuri, mori, brutării.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiește și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Incert	Se întâlnește în depozite cu o gamă largă de produse (făina, malai, cicoacata, fructe uscate, muci, tarate, tutun, plante medicinale, piper).	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Specie polifaga, iermeaza ca adult în produsele atacate sau în fiiturile peretilor depozitelui. În țara noastră produce pagube mai ales în depozitele de făină.	Ghizdavu, I., Pașol, P. and Palageșiu, I. (1997) Entomologie Agricolă.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BG, HR, CZ, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, NO, PT-AZO, ES-CAN, CH, GB	https://www.gbif.org/species/4990339	NA
29	COL015	<i>Tenebroides mauritanicus Linnaeus, 1758</i>	https://www.its.gov	<i>Tenebroides caraboides F., T. fuscus Goetz, T. piceus Schaller, T. bicapitatus Fourc., T. dubius Scriba, T. complanatus Pfl., Mitterp., T. planus Quens., Troglita mauritanica L.</i>	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Trogostoidae	Gândacul negru al fatni	Africa	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1891	Seiditz, G. (1891) Fauna transylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagdruckerei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Probabil a fost introdusă împreună cu produse alimentare de depozit.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	NA	NA	Incert	Daunator important în depozitele de cereale, mori. Adulții se întâlnesc în locuri întinate din depozite.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Specie detritivora. Atacă cerealele din depozite (grâu, orz, ovaz, porumb, făină) și numeroase alte produse alimentare.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BG, CZ, DK, EE, DE, IT, LV, LT, PT, PT-AZO, RS, CH	https://www.gbif.org/species/1161887	NA	
49	COL035	<i>Tribolium destructor Uyenboogaart, 1934</i>	Reynolds, J. M. (1944) 'The biology of <i>Tribolium destructor</i> Uyt. I. Some effects of fertilization and food factors on fecundity and fertility', Annals of Applied Biology, 31(2), pp. 132-142.	<i>Tribolium destructor Uyenboogaart, 1933</i>	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	Gândacul negru distrugător	Africa	Hagström, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp	NA	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportatori cereale, fructe uscate	Hagström, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	NA	NA	NA	Absent	NA	NA	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BG, CZ, DK, EE, DE, HU, IT, LV, LT, NO, ES-CAN, CH, GB	https://www.gbif.org/species/5878296	NA
70	DIP003	<i>Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)</i>	https://fauna-eu.org	<i>Tephritis capitata Wiedemann, 1824</i>	Arthropoda	Insecta	Diptera	Tephritidae	Masca mediteraneană a fructelor	Africa	Chirceanu, C. et al. (2013) 'The presence of the mediterranean fruit fly <i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) in Romania', Romanian Journal for Plant Protection, 6.	2007	Stanciu, I. (2007) Comportarea unor soiuri de kakii în condițiile Câmpiei Române. Ph.D. Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Transport în timpul comerțului.	Csöcs, R. et al. (2017) 'Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania', Scientific Papers, Series B, Horticulture, LXI(September), pp. 143-153.	Abundență 55 indivizi. Distribuție: București, Moara Domneasca (DF), Agigea (CT).	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiește și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Chirceanu, C. et al. (2013) 'The presence of the mediterranean fruit fly <i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) in Romania', Romanian Journal for Plant Protection, 6.	Prezent	Culturi de pomi fructiferi.	Csöcs, R. et al. (2017) 'Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania', Scientific Papers, Series B, Horticulture, LXI(September), pp. 143-153.	Larvele se dezvoltă în fructe, într-o gamă foarte largă de plante gazdă, precum culturi de pomi fructiferi (cireș, avocad, Citrus spp., prun, mar, piersic, păr, smochine, kwi, mango etc.). Peste 350 de specii de legume și fructe cultivate și sălbatice au fost înregistrate ca plante gazdă pentru această specie de dipter.	Csöcs, R. et al. (2017) 'Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania', Scientific Papers, Series B, Horticulture, LXI(September), pp. 143-153.	Muntenia, Dobrogea	AL, AT, BG, CH, CZ, ES, ES-BAL, ESCAN, FR, G, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, ME, PT, SI, SR	https://www.cab.org/sc/dat/abstract/12367	NA
179	IX0002	<i>Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758</i>	geo-parasite.org	<i>Acarus aegyptius, Hyalomma (Hyalomma) aegyptium</i>	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	Ixodidae	Căpușă	Africa	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1965	Feider, Z. (1965) Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorphs, Sargafamilia Ixodidae (Căpușe). Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a pătruns odată cu gazele săi	Mihalca, A. D., Petney, T. N. and Pfeiffer, M. P. (2017) 'Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758)', in Estrada-Pérez, A., Mihalca, A. D., and Petney, T. (eds) Ticks of Europe and North Africa - Springer, pp. 361-363. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_68.	Prevalența pe iestose variază între 1 căpușă/estose; au fost colectate între 1-448 căpușe dintr-o locație. Distribuția speciei este limitată la zona Dobrogei (județele Constanța și Tulcea).	C3: Specimene ale unor specii alogene scapate în mediul natural, care supraviețuiește, se reproduce în medii respective formând noi populații stabile.	NA	Prezent	Zone de stepă și înaltă înaltă gazdă sa cea mai importantă, iestose de uscat dobrogean, Testudo graeca.	Pașiu, A. I. et al. (2012) 'Zoonotic pathogens associated with <i>Hyalomma aegyptium</i> in endogreget tortoises: evidence for host-switching behaviour in ticks', Parasites & Vectors, 5, pp. 5-10. doi: 10.1186/1756-3305-301.	Deși parazitează în principal iestosele (Testudinae, în principal genul Testudo) sunt cunoscute o largă varietate de gazde pentru toate stadiile de dezvoltare, care includ vitile, alptrușoare, porci sălbatci, cai, câini, oi, arși, iepuri, rozătoare, pășuni și șopârle. Oamenii pot fi infestați atât de adulți cât și de nimfe.	Mihalca, A. D., Petney, T. N. and Pfeiffer, M. P. (2017) 'Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758)', in Estrada-Pérez, A., Mihalca, A. D., and Petney, T. (eds) Ticks of Europe and North Africa - Springer, pp. 361-363. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_68.	Dobrogea	AL, BE, BG, CY, DE, ES, FR, GB, GR, IT, PT, RU	https://www.cab.org/sc/abstract/12367	NA
239	THY005	<i>Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854)</i>	www.its.gov	<i>Heliothrips dracaenae Heeger, 1854</i>	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	Tripsul palmerilor ornamentali	Africa	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1951	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă din țările cldhoroase	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Specia se întâlnește de multe ori în coloniile mari, este o specie mai rară în serice de vegetație din România! Pentru Europa se menționează că este larg întâlnită, însă reînălțată în număr mare 2	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiește și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Prezent	Specie întâlnită în serice	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Specia atacă în special <i>Dracaena</i> sp., <i>Ficus elastica</i> , <i>Howea belmoreana</i> , <i>Trochodendron vitifolius</i> 1 Specie filofaga: atacă larvele căr și adulții se hrănesc înțepând frunzele diferitelor specii de plante ornamentale (<i>Dracaena</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Amanthus</i> , <i>Azalia</i> , <i>Hedera</i> , <i>Begonia</i> , <i>Philodendron</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Plectranthus dactyloides</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Aloe vera</i> , <i>Chrysanthemum</i> etc.) producând apariția unor pete decolorate, argintii, pe frunze. Ouale sunt depuse pe frunze, larvele fiind gregar. Dezvoltarea de la ou la adult durează o luna, la temperaturi de 18-20°C 2,3	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Muntenia; Transilvania	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IS, IT, LV, MD, NL, NO, SE, SI	https://www.gbif.org/species/1420857	NA
81	HEM005	<i>Necara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	NA	Africa	Grozea, I. et al. (2012) 'Southern Green Stink Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	2010	Dispersie naturală secundară	NA	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	NA	NA	Prezent	specie polifagă, în culturi leguminoase, pomi fructiferi	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	specie polifagă, în culturi leguminoase, pomi fructiferi	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	Bușnița Obștea Muntenia	AT, BE, BG, CH, DE, FI, GB, HU, MD, UA	https://www.cab.org/sc/dat/abstract/36282	NA		
22	COL008	<i>Bruchus rufimanus Boheman, 1833</i>	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	gargarita bobului	Africa	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 267-292.	1949	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	NA	Teodorescu, I., Manole, T., & Iamandei, M. (2006). The main alien/invasive insect species in Romania. Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), 43-61.	Abundență/NA: prezenta în toată țara.	C3: Specimene ale unor specii alogene scapate în mediul natural, care supraviețuiește, se reproduce în medii respective formând noi populații stabile.	Teodorescu, I., Manole, T., & Iamandei, M. (2006). The main alien/invasive insect species in Romania. Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), 43-61.	Incert	Specie filofaga, produce daune în depozitele cu semințe de Phaseolus, Vicia, Lathyrus, Lupinus, Pisum, Lens.	Beenen, R., & Roques, A. (2010). Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3. BioRisk, 4(July), 267-292. https://doi.org/10.3897/biorisk.4.452	NA	NA	Dobrogea, Constanța	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FI, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-SEG, HR, HU, IL, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/152057197	NA	
176	HYM013	<i>Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)</i>	https://fauna-eu.org	<i>Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)</i>	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Formicidae	NA	Africa centrală	Seifert, B. (2018) The Ants of Central and North Europe. Germany: Istra Verlag - und Vertriebsgesellschaft, Tauer.	1954	NA	NA	NA	O singură semnalare	NA	NA	Prezent	antropic-urban	Seifert, B. (2018) The Ants of Central and North Europe. Germany: Istra Verlag - und Vertriebsgesellschaft, Tauer.	habitatele speciei includ așezările umane, în special construcțiile înalte și sau în habitate deschise cu substrat organic în descompunere	Seifert, B. (2018) The Ants of Central and North Europe. Germany: Istra Verlag - und Vertriebsgesellschaft, Tauer.	Muntenia	AD, AM, AT, BE, BG, CZ, DE, FI, DE, GR, HU, IE, IT, MT, NL, NO, NO, PT, RU, SK, ES, SE, UA, UK	https://www.gbif.org/species/159511953	NA	
128	HEM051	<i>Saissetia coffeae (Walker, 1852)</i>	https://fauna-eu.org	<i>Saissetia haemiphaerica Hall, 1922</i>	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	NA	Afrotropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în serce odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantă datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Sere	Specie polifagă, în România a fost documentată pe <i>Jacobinia carnea</i>	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Muntenia	PT, ES, BY, GB, BG, HU, FR, HR, CZ, DK, EE, GR, HU, IT, PL, SE, SK, CH, NL, UA	https://www.nobanis.org/species-info/?taxid=5324	NA			
129	HEM052	<i>Saissetia oleae (Olivier, 1791)</i>	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	NA	Afrotropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1982	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în serce odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantă datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Sere	Specie polifagă, se dezvoltă pe <i>Asparagus acutifolius</i> , <i>Nerium oleander</i>	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehous (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BG, CH, CY, DK, EE, FR, FR, GB, GR, HR, IT, ME, PT, NL, SK, SI, RS, UA	https://www.cab.org/sc/dat/abstract/48704	NA			

131	HEM054	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	https://fauna-eu.org	<i>Aspidiotus hederæ</i> Leonard, 1898	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Afrotropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1897	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odali cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă pe Citrus, Oleander	Tuck, O. A. et al. (2010) 'Quantification of the most harmful species attack on ornamental plants in greenhouses of the Botanical Garden "Alexandru Buiu", Cluj-Napoca', <i>Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Nap</i>	Muntenia, Transilvania, Otenia	AL, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MT, PT, PL, RS, SE, SI, BG	https://www.nobis.org/doi/10.3897/biorisk.4.45	NA	
132	HEM055	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Afrotropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odali cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă în sere pe Citrus maxima, C. paradise, C. sinensis	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Muntenia	BG, ES, FR, PT, IT, DE, GR	https://www.eab.org/sc-dat/absheet13378	NA	
146	HEM070	<i>Saissetia nigra</i> (Niemeier, 1861)	https://fauna-eu.org	<i>Saissetia nigra</i>	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	NA	Afrotropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	2012	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	Grădini și parcuri	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, ES, FR, IT, MT, PT, PL	https://www.nobis.org/doi/10.3897/biorisk.4.45	DIRECTIVA 2000/29/CE	
130	HEM053	<i>Pulvinariaella mesembryanthemi</i> (Vallot, 1829)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	NA	Afrotropicală /Sudul Africii	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1997	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odali cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă pe Ficus sp., Homalocladium sp., Hedyclium speciosum, Aizoaceae	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Muntenia	HU, ES, FR, GB, GR, IT, MT, PT, SI	NA	NA	
225	PRO003	<i>Tenipalpus pacificus</i> Baker, 1945	https://fauna-eu.org	<i>Tenipalpus orchidarum</i> (Parfitt, 1859) Geijskes, 1939; <i>Tenipalpus orchidarum</i> Parfitt, 1859; <i>Acarus orchidarum</i> Parfitt, 1859	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Tenipalpidae	Acartiani roși al orhideelor	America	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	1978	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editat de C. Manolache și Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia are ca planta gazda speciile ornamentale din sere, în special Orchidaceae.	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editat de C. Manolache și Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.</i>	NA indivizi. Distribuite: București.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculpute în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editat de C. Manolache și Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.</i>	Absent	Specia este prezentă în sere, pe orhidee.	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editat de C. Manolache și Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.</i>	Specia se întâlnește în sere, pe orhidee. Ciclul de dezvoltare este de 64 de zile. Specia se așează pe suprafața frunzei, inserând stiletii direct pe epiderma areolară. Prin hrănire, acestă specie produce pete închise la culoare pe frunze, sub formă unor mici cavități. Un număr mare de indivizi poate determina necroza tesutului vegetal.	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editat de C. Manolache și Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.</i>	În literatură se menționează doar "România"	DE, GB, NL, RS	https://www.cabdirect.org/abstract/abstract/19810583_402	NA
226	PRO004	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	https://fauna-eu.org	<i>Sarsonotaronemus fragariae</i> (Zimmerman, 1905); <i>Stenotaronemus pallidus</i> (Banks, 1899); <i>Taronemus destructor</i> Reuter, 1906; <i>Taronemus fragariae</i> Zimmerman, 1905; <i>Taronemus pallidus</i> subsp. <i>fragariae</i> (Zimmerman, 1905); <i>Taronemus pallidus</i> subsp. <i>fragariae</i> Zimmerman, 1905; <i>Taronemus approximatus</i> banks, 1899	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Taronemidae	Acartiani capsunului	America	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	1962	Szekely, I. and Iacob, N. (1972) 'Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii piănjenului clipșunului (<i>Taronemus fragariae</i> Zim.)', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , 8, pp. 169-178.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă odali cu importul diferitelor soiuri de capsun.	Szekely, I. and Iacob, N. (1972) 'Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii piănjenului clipșunului (<i>Taronemus fragariae</i> Zim.)', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , 8, pp. 169-178.	Sate de indivizi. Tâmburaș. Succesa. Dolj. în culturile de capsun din România.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculpute în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Prezent	Culturi de capsun și sere cu plante ornamentale.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Specia a fost identificată în culturi de clipșuni și sere de plante ornamentale (Anolis, Cyclamen, Gloriosa, Camellia, Dahlia, Begonia, Petunia, Pelargonium, Amaranthus, Chrysanthemum, Aster, Delphinium, Antirrhinum, Lantana, Impatiens, Hedera, Gerbera, Veronica, Fuchsia, Oxalis, Verbera, Sinigalia, etc.). Specia este prezentă pe muguri, frunze și lăstari. Frunzele sunt atacate și răsucite și au aspectul galben-vinos, iar mai tirziu brunifică și devin casante. În caz de atac puternic (ete de indivizi), frunzele sunt slab dezvoltate, deformate, plantele sunt opsite din creștere și se pot ușa în decurs de 1-2 ani. Dezvoltarea aceste specii <i>Taronemus pallidus</i> spp. <i>fragariae</i> este favorabilă la o umiditate a aerului de 80-100%. Adulții apar în perioada februarie-septembrie.	Transilvania, Banat, Otenia, Muntenia	AU, BE, BG, DK, DE, GB, GR, HU, IT, LI, NL, NO, PO, PT, RU, SE, SK, UA	https://www.cab.org/sc-dat/absheet33682	NA	
138	HEM061	<i>Diapsis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	Piducele testos al cactaceelor	America Centrală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1859	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odali cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă pe diverse specii de Cactaceae	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Muntenia	DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LI, LT, PT	https://www.nobis.org/doi/10.3897/biorisk.4.45	NA	
155	HEM079	<i>Niposococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae	NA	America Centrală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	2010	Feykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytosociologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odali cu transportul materialului vegetal.	Feykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytosociologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Feykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytosociologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	Prezent	Sere	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	ES, GB, IT, PT	https://www.eab.org/sc-dat/absheet36334 https://www.nobis.org/doi/10.3897/biorisk.4.45	NA	
145	HEM069	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	NA	America Centrală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	2010	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	Grădini și parcuri	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, ES, FR, GR, HR, IT, MT, ME, PT	NA	NA	
164	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	https://fauna-eu.org	<i>Sphex caementarium</i> Drury, 1770	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Sphécidae	Viespea de noroi americani	America Centrală și America de Nord	Gladinarov, D. and Klineov, S. (2017) 'First records of the American wasp <i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1770) and <i>Isodontia mexicana</i> (de Saussure, 1876) from Bulgaria', <i>ZooNotes</i> , 118, pp. 1-4.; Zohart, R. M. and Menke, A. S. (1976) 'Species wasps of the world. A generic revision. Berkeley: University California Press.	2012	Gagiu, A. (2012) 'Sceliphron caementarium (Hymenoptera - Sphécidae), new to the Romanian fauna', <i>Nymphaeo-Folia naturae Bihariensis</i> , XXXIX, pp. 105-109.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorul sugerează o posibilă cale de colonizare din spațiul estului României. O altă modalitate este reprezentată de introducerea accidentală a cuiburilor sau a adulților, cu în primele canari de colonizare europeană. Acest fapt poate fi datat intensificării transporturilor și călătoriilor	Gagiu, A. (2012) 'Sceliphron caementarium (Hymenoptera - Sphécidae), new to the Romanian fauna', <i>Nymphaeo-Folia naturae Bihariensis</i> , XXXIX, pp. 105-109.	Menționată o prezență constantă în partea centrală a litoralului (Dobrogea)	C3: Specimene ale unor specii alogene sculpute în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Skoika, M. (2018) 'Sceliphron caementarium in Dobrogea', in Luis Ovaldi Popa, Costică Adam, Gabriel Chiampara, Elena Iorgu, Dumitru Murariu, O. P. P. (ed.) <i>International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts</i> . Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, p. 148.	Prezent	Specie sinantropă	Specia poate fi găsită în apropierea caselor, clădirilor, acoperișurilor, podurilor, șoproșoare, garaj, etc precum și în parcuri și grădini unde adulții se hrănesc cu nectarul florilor.	Turrisi, G. F. and Athadoma, G. (2017) 'A report on two alien invasive species of the genus <i>Sceliphron</i> Klug, 1801 (Hymenoptera: Sphécidae) from Sicily - with a brief faunistic update on the native species', <i>Acta Zoologica</i> , 137, pp. 137-140. doi: 10.36953/ej.2020.21216.	Muntenia, Crișana, Dobrogea	AT, BE, DE, ES, FR, HR, IT, LU, PT, UA	s/5041466; https://www.iris.g	NA	

223	PRO001	<i>Brevipalpus obscurus</i> Donnadieu, 1875	https://fauna-eu.org	Halawa, A. M. and M.M., F. (2014) 'A new species of Brevipalpus Donnadieu (Acari: Tenuipalpidae) and key to the Egyptian species', <i>Zootaxa</i> , 3755(1), pp. 087-095.	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Tenuipalpidae	Acariarii de plante ornamentale	America Centrală și de Sud	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	1964	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este prezentă pe plante ornamentale și citrice.	Iacob, N. et al. (1983) 'Combateră chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , 17, pp. 159-186.	Distributie: București, jud. Cluj	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Absent	Specia este prezentă pe plante ornamentale și citrice. Se găsește în seră și în apartamente.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Plante gazon (în seră și apartamente): plante ornamentale: Campanula, Azalea, Gardenia, Sainthippia, Haralia, Hedera, Sinningia, Zinnia, Begonia, Aster, Fuchsia, Gerbera, Palmes, Mimosa, Chrysanthemum, Cissus, Streptocarpus, Myrtus, Philadelphus, Vinca, Monstera, Amaryllis; pe citrice (Citrin); pe fructe.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Muntenia, Transilvania	AT, FR, DE, IL, NL, SP, RS, BE, BA, BG, HR, CY, GR, IT, PT, UA	https://www.cabi.org/cabi/species/2046669128 , https://www.nobis.org/species/info/?taxid=13297	NA
15	COL001	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	https://fauna-eu.org	<i>Acanthoscelides obtectus</i> anc.: <i>Bruchus subulpicatus</i> (Wollaston, 1854); <i>Bruchus fabae</i> (Fich, 1861); <i>Larisa obtecta</i> (Beal, 1901); <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1859).	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	Gargarita fasolei	America Centrală și de Sud	Beemen, R. and Rogues, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 267-292.	1926	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae: Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană; Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Introducere împreună cu semintele infestate.	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae: Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană; Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	In prezent considerată specie comuna, răspândită în toată țara.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Toodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) 'The main alien invasive insect species in Romania'. <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Prezent	În special în centrele urbane importate, producând pagube la boabele depozitate. Larvele se hrănesc cu conținutul boabelor de leguminoase ca fasolea, lintea, nautul, bobul, soia.	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	Întreaga ca adult în depozite, în boabele infestate sau în crapăturile peretilor. Intervalul în care se dezvoltă și se înmulțesc specia este cuprins între 14 și 34 de grade, zona optimă fiind între 26 și 30 de grade.	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	Muntenia, Oltenia, Transilvania	AL, AD, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-SEG, HR, HU, IE, IL, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/1047525	NA
217	LEP037	<i>Sibine stimulea</i> (Clemens, 1866)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Limacodidae	Molia palmierilor	America Centrală și de Sud	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	2007	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	Extrem de rar, un singur exemplar semnalat	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	Sere, florării, depozite de plante ornamentale.	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	Palmerii importaji / Nu poate rezista în condițiile climatice din România în natură	Rikovsky, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editată de Presa Universitară Clujeană.	Transilvania	DE, HU, PL, SE	https://www.gbif.org/species/1753875	NA	
238	THY004	<i>Hercinotrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	www.its.gov	<i>Hercinotrips femoralis</i> O. M. Reuter, 1891	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	Tripsul lamelar al plantelor de seră	America Centrală și de Sud	Rogues, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	1942	Knechtel, W. K. W. (1942) 'Heliothrips femoralis reuter eine neue Thysanopteren-art fur Rumänien'. <i>Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine</i> , 24(8), pp. 559-561.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Fiind o specie aptropă sedentară, transportul pasiv realizat de către oamenii este esențial în distribuția acesteia	Ștefăniț, M. et al. (2019) 'The significance of anthropophory in Hercinotrips femoralis (Thysanoptera: Thripidae) - Short Communication'. <i>Plant Protection Science</i> , 55(4), pp. 262-265.	Prezent	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Knechtel, W. K. W. (1951) <i>Fauna Republicii Populare Române - Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania)</i> . VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Specie întâlnită în sere	Vasilin-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România - aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96.	Specie mezofilia, fitocolică, polifagă	Vasilin-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România - aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96.	Muntenia; Transilvania; Oltenia	BE, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FI, FR, GB, HU, IL, IT, LV, MD, NL, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/1420829	NA	
12	ARA010	<i>Tetragnatha shoshone</i> Levi, 1981	https://fauna-eu.org	<i>Tetragnatha kovbyuki</i> Marasik, 2010; <i>Tetragnatha</i> <i>quince</i> Zhu, Song & Zhang, 2003	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Tetragnathidae	NA	America de Nord	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', <i>Biological Invasions</i> . Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	Nu există date privind abundența speciei. Distribuție: România, Delta Dunării.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	NA	Stratul ierbos de pe lînga balti, lacuri.	Hajdamowicz, I. (2009) 'Tetragnatha shoshone LEVI, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnathidae) in Poland', <i>Polish Journal of Entomology</i> , 78(2).	Specie termo-mesofila, cu preferințe pentru ecosisteme semi-deschise și umede, se găsește în stratul ierbos, la altitudini de 170-270 m. Habitat favorabil: vegetația de papuri de pe balti și lacuri.	https://www.gbif.org/	Dobrogea	AT, CZ, DE, HU, MK, SK	NA	NA	
75	DIP008	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Halldeman, 1847)	https://www.its.gov	<i>Cecidomyia robiniae</i> Halldeman, 1847; <i>Cecidomyia orbiculata</i> Feh, 1907	Arthropoda	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae	NA	America de Nord	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	2007	Bălinț, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Halldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 6(2), pp. 319-322.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	Distributie: București, Ploiești (PH), Miercurea (DB), Arad (AR), Pitești (AG), parcul dendrologic de la Hârlănești (SV).	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Bălinț, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Halldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 6(2), pp. 319-322.	Prezent	Zona de distribuție naturală a speciei <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Halldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, <i>Robinia pseudoacacia</i> (Gagné 1989).	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	Atac de <i>Obolodiplosis robiniae</i> s-a constatat pe frunzele de salcîm, planta gazdă a acestei dipter. Specia a fost semnalată și în nordul țării, unde condițiile climatice sunt mai puțin favorabile, astfel încât este de așteptat ca să fie mult mai larg răspândită pe teritoriul românesc.	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	Muntenia	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, FR, FR-COR, GB, GR, ION, HR, HU, IT, MK, NL, PL, RS, SI, SK, UA	https://www.cabi.org/cabi/species/109367	NA
89	HEM012	<i>Stictoccephala bisonia</i> Kopp & Yanke, 1977	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Flatidae	NA	America de Nord	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1955	Teodorescu, I. (2009) 'Contribuția la database de alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Rom. J. Biol.</i> 63, 29-68 (2018).	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	parcuri, grădini	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Malus, Pyrus, Prunus, Persica, Cerealia (Rosaceae); <i>Vitis vinifera</i> (Vitaceae); <i>Salix</i> , <i>Populus</i> (Salicaceae); <i>Tilia</i> (Malvaceae)	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia Banat	AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, MD, ME, MK, NL, PL, RS, SI, SK, UA	NA	NA	
97	HEM020	<i>Vitea vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Adelgidae	NA	America de Nord	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1864	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuția la database de alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	cultiuri agricole de viță de vie	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	<i>Vitis vinifera</i> (Vitaceae)	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Specia nu este cunoscută pentru România	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, MD, ME, MK, NL, PL, PT, PT-MAD, RS, SI, UA	https://www.cabi.org/cabi/species/156511	NA
143	HEM066	<i>Spilococcus mammillariae</i> (Bouché, 1844)	https://fauna-eu.org	<i>Pseudococcus mammillariae</i> Fernald, 1903	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae	NA	America de Nord	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Homoptera, Superfamily Coccidae)', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1997	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuția la database de alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în seră odată cu materialul vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouse (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Se dezvoltă pe diverse specii de Cactaceae	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Muntenia	CZ, DE, DK, FR, GB, HU, IT	https://www.cabi.org/cabi/species/117296	NA			
160	HEM095	<i>Metacalfa pruinosa</i> Say, 1830	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Flatidae	NA	America de Nord	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	2009	Predu, C. and Skolka, M. (2009) 'First record of a new alien invasive species in Constanta - Metacalfa pruinosa (Homoptera: Fulgoroidea)', in <i>Lucrările Simpozionului Medial și Agricolă în regiunile arde</i> , pp. 141-146.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	parcuri, grădini	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	specie polifagă întâlnită pe numeroase plante lemnoase și ierboase	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Rogues, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia Banat Dobrogea Transilvania Oltenia Crisana	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, FR, FR-COR, GR, HR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, MD, RS, SI, SK	https://www.cabi.org/cabi/species/125054 , https://www.nobis.org/species/info/?taxid=13261	NA	
163	HEM098	<i>Acanalonia comica</i> (Say, 1830)	http://www.cabi.org/cabi/species/13261	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Acanaloniidae	NA	America de Nord	Chireacanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	2016	Chireacanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Chireacanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	Prezent	parcuri, grădini, sere	Chireacanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	specie polifagă	Chireacanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	Muntenia	IT, AT, CH, FR	NA	NA	

86	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Tingidae	Tigruț planatului	America de Nord	Rabitsch, W. (2008) 'Alien true bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera)', <i>Zootaxa</i> , 1827, pp. 1-44. doi: 10.11646/zootaxa.1827.1.1	1987	Dispersie naturală secundară	NA	Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', <i>Muzeeul Timișoara, Științele Naturii</i> 2, Analele Banatului, 2, pp. 320-321.	Răspândire punctiformă, prezent în zone unde există planta.	Prezent	Parcuri și zone urbane în care există plantați	Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', <i>Muzeeul Timișoara, Științele Naturii</i> 2, Analele Banatului, 2, pp. 320-321.	Se dezvoltă pe specii de Platanus, fiind întâlnită în doborâți în parcuri și zone verzi asociate localităților. Se întâlnește și în pepinierii care cresc specii gardă.	Nesom, I. I. (1818) and Rosen, I. (2015) 'Research on pest evolution to Platanus spp. from nurseries', <i>Scientific Papers. Series A, Agronomy</i> , 58, pp. 254-259.	Oltena, Muntenia, Transilvania	UA, MD, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IT, ME, NL, PT, RS, SK, SI	https://www.cabi.org/cisc/dataset/16264 https://www.nobanis.org/species/info/?taxid=12069	NA	
202	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Erebidae, Arctiinae	Fluturiele alb americane	America de Nord	Székely, L. (2010) <i>Moths of Romania 1 - Fluturi de noapte din România 1 - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae</i> . Disz -Típo, Săcele.	1960	Dispersie naturală secundară	NA	Székely, L. (2010) <i>Moths of Romania 1 - Fluturi de noapte din România 1 - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae</i> . Disz -Típo, Săcele.	Răspândit în toată țara la altitudini între 0-1000 metri.	Prezent	Păduri, livezi, etc.	Székely, L. (2010) <i>Moths of Romania 1 - Fluturi de noapte din România 1 - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae</i> . Disz -Típo, Săcele.	Păduri, livezi, parcuri, zone urbane și rurale.	Székely, L. (2010) <i>Moths of Romania 1 - Fluturi de noapte din România 1 - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae</i> . Disz -Típo, Săcele.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltena, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AT, BA, BG, HR, CZ, DK, RU, EE, TR, FR, DE, GR, HU, IT, LT, MD, ME, PL, SK, SI, RS, CH, UA, GB	https://www.gbif.org/species/1817797	NA	
71	DIP004	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	https://fauna-eu.org	<i>Drosophila amoena</i> Loew, 1862	Arthropoda	Insecta	Diptera	Drosophilidae	NA	America de Nord	Chirecaam, C., Chiriloaie, A. and Teodoru, A. (2015) 'First record of spotted wing drosophila Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Romania', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , 30(1), pp. 35-40. doi: 10.2298/pjpf1501035r	1987	Facilitarea dispersiei naturale - constatare de cordoane	NA	Chirecaam, C., Chiriloaie, A. and Teodoru, A. (2015) 'First record of spotted wing drosophila Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Romania', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , 30(1), pp. 35-40. doi: 10.2298/pjpf1501035r	Abundență 22 indivizi. Distribuție: București, Clămpălung, Moldovașeni (SV), Putna (SV), Ivraru (GR), Simleu Săbamei (SJ).	C3: Specimene ale unor specii alogene scelpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Prezent	Zone de pădure și de câmpie. Pădurizașă fructe și nucii putrezite.	Chirecaam, C., Chiriloaie, A. and Teodoru, A. (2015) 'First record of spotted wing drosophila Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Romania', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , 30(1), pp. 35-40. doi: 10.2298/pjpf1501035r	Cu substrat de reproducere, C. amoena preferă fructele (mere, prune) și nucii, anterior înfiate de alți dăunători majori.	Chirecaam, C., Chiriloaie, A. and Teodoru, A. (2015) 'First record of spotted wing drosophila Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Romania', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , 30(1), pp. 35-40. doi: 10.2298/pjpf1501035r	Moldova, Muntenia, Crișana, Transilvania	AT, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, LT, MO, NL, RS, RU, SK	https://www.cabi.org/cisc/dataset/13174	NA
210	LEP030	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	https://fauna-eu.org	<i>Macrosaccus robinella</i> (Clemens, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae	Molia sălămului	America de Nord	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter isiskii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	2005	Facilitarea dispersiei naturale - constatare de cordoane	NA	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter isiskii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Local foarte abundent, se răspândește cu repeziune în toată țara.	Prezent	Păduri, plantații de salcâm	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter isiskii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Salcâm (<i>Robinia pseudacacia</i>)	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter isiskii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltena, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AT, BE, HR, CZ, DK, FR, DE, HU, IT, PL, SK, ES, CH, NL, UA, RS, SI, GB	https://www.gbif.org/species/1749886	NA	
4	ARA002	<i>Amurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	https://www.gbif.org/	<i>Ciniflo similis, Amurobius alaskanus Chamberlin & Ivie, 1947</i>	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Amurobiidae	NA	America de Nord	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of species alien to Europe', <i>Biological Invasions: Springer International Publishing</i> , 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	Nu au fost găsite date cantitative. Specia a fost identificată la Ciculuta (Valca Olbia), Hobia (HD), Câmpul lui Neag (HD), în Nordul Moldovei.	Prezent	Specie sinantropă.	NA	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of species alien to Europe', <i>Biological Invasions: Springer International Publishing</i> , 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	Apare în locuințe din zone rurale, în microhabitate cum sunt: fisurile din cărămidă, sub streșini, sub dirâmlături sau resturi nedisturbate și între crăpăturile din magazi și garduri din lemn. Canalele care poartă culturi pentru ferestre sunt un refugiu favorit în interiorul caselor. De asemenea, se găsește ocazional sub scorburi în mai multe habitate naturale, cum ar fi pădurile, în special acolo unde acestea sunt ancore de locuințe.	Summary for Amurobius similis. Spider and Harvestman Recording Scheme website (no date). Available at: http://us.bristolspiders.org.uk/portal.php?ip=Summary%20Amurobius-similis . (Accessed: 7 September 2020).	Transilvania, Muntenia	AD, BE, CH, DK, DE, ES, FR, GR, IE, MD, NL, NO, PL, SE, UA	https://www.cabi.org/cisc/sea/rch/index?q=Amurobius%20similis	NA
16	COL002	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1873)	https://fauna-eu.org	<i>Bruchus pallidipennis</i> Motschulsky, 1873; <i>Acanthoscelides collusius</i> Fall, 1910	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	America de Nord	Boonen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 267-292.	1982	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Coleoptera: Curculionidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-154.	Semnalată din câteva localități din țara: București, Baile Herculane, Valea Fântânelor, Turda (12.568 de exemplare).	Incert	Infezarea semintelor arbutului decorativ <i>Amorpha fruticosa</i> , înaltă în parcuri și grădini, de-a lungul calilor ferate, în componenta pedetelor de protecție.	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Coleoptera: Curculionidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-154.	Larvele se dezvoltă în semintele de <i>Amorpha fruticosa</i> , A. californica și <i>Eranthis rotundata</i> , hrană și de-a continuul acestor. Semintele de A. fruticosa pot fi infestate până la 88%.	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Coleoptera: Curculionidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-154.	Transilvania	AT, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LU, MK, PL, RS	https://www.gbif.org/species/1047502	NA	
191	LEP011	<i>Coleotechnites piceaeella</i> (Kearfoot, 1903)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae	Molia de brad americană	America de Nord	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Incert	Păduri de brazi	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, GB, CZ, FR, DE, HU, IT, SK	https://www.gbif.org/species/1851409	NA		
230	PRO008	<i>Aculops allorichus</i> Nalepa, 1894	gbif.org	<i>Vasates allorichus, Physlopses allorichus, Physlopses allorichus</i>	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae	NA	America de Nord	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1912	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Singura semănătură din cultura este din Cămin, Prahova.	Incert	Plantații de salcâm (<i>Robinia pseudacacia</i>).	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Produce gale pe frunzele de salcâm.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Muntenia	BG, CZ	https://www.cabi.org/cisc/sea/rch/index?q=Aculops%20allorichus	NA	
214	LEP034	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae	Molia cerealelor	America de Nord	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	1800	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Răspândit în toată țara.	Prezent	Depozite de cereale.	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Depozite de cereale.	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltena, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AT, BE, BG, BY, CH, CZ, CY, DE, DK, ES, FR, GR, HR, HU, IS, IT, LT, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/1849209	NA	
80	HEM004	<i>Podius maculiventris</i> (Say, 1832)	https://www.iris.gov	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	NA	America de Nord	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	1993	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	NA	Kurzelik, D. K. (2018) 'Valorification methods of the entomophagous insects in Romania - a historical review', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , XI, pp. 82-89.	NA	Prezent	cultiuri agricole, grădini, parcuri	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	specie zoofilă, folosită în combaterea gândacului de Colorado	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	Specia nu este cunoscută pentru România	NA	NA	NA	
84	HEM007	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	NA	America de Nord	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	NA	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	NA	Prezent	zone forestiere, păduri, parcuri, culturi agricole, grădini	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	specie zoofilă, folosită în combaterea gândacului de Colorado	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	Specia nu este cunoscută pentru România	GR, MD, TU	NA	NA	

66	COL052	<i>Ozognathus cornutus</i> LeConte, 1859.	https://fauna-eu.org	Anobium cornutus , LeConte, 1859; Ozognathus miscellus , LeConte, 1865	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	America de Nord	Demix, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Demix, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	NA	NA	NA	NA	NA	Demix, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Specie detritivoră, pe plante lemnoase sau ierboase (<i>Ficus carica</i> , <i>Carduus</i> spp., etc) comori de pin; în gale prosoace de albe specii asociat probabil și cu galeriile unor insecte silvage; în fructe uscate depozitate	Specia nu este cunoscută pentru România	MT, ES	https://www.cab.int/isc/dat/ashet116067	NA				
100	HEM022	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i> Weed, 1889	https://fauna-eu.org	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i> Weed, 1889	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorhyncha	Aphididae	NA	America de Nord	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretrii cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Fragaria	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD, PL, RS, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA
103	HEM025	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901	https://fauna-eu.org	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorhyncha	Aphididae	NA	America de Nord	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Ciochia, V. et al. (2008) 'Afidide (Insecta, Homoptera) din România, plantele găndi, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor'. Edited by V. Ciochia. Brașov: Editura Pelecanus.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretrii cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Fragaria	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BG, CH, CZ, ES, FR, DE, GB, HR, HU, IE, IL, IT, SIC, IT, LV, MK, NL, NO, PT, RS, SI	https://www.gbif.org/species/207	NA
106	HEM028	<i>Illinoia azaleae</i> Mason, 1925	https://fauna-eu.org	<i>Illinoia azaleae</i> Mason, 1925	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorhyncha	Aphididae	NA	America de Nord	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Ciochia, V. et al. (2008) 'Afidide (Insecta, Homoptera) din România, plantele găndi, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor'. Edited by V. Ciochia. Brașov: Editura Pelecanus.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretrii cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Rhododendron; Ericaceae	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SE, SI	https://www.gbif.org/species/207	NA
172	HYM009	<i>Blasothrix hodgqvisti</i> Szegomyer, 1964	https://www.gbif.org/	NA	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Encyrtidae	NA	America de Nord	Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', <i>Analele Stiintifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iasi, seria Biologie Animală</i> , 49, pp. 88-93.	2002	NA	NA	NA	47 de indivizi din Grădina Botanică, Iasi	NA	NA	NA	NA	Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', <i>Analele Stiintifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iasi, seria Biologie Animală</i> , 49, pp. 88-93.	NA	NA	NA	Prezent	În parcuri, grădini cu Thyia	Parazitoid al coccidiid dăunator la Thyia, Parthenolecanium fletcheri	Moldova	LT	https://www.gbif.org/species/137	NA				
206	LEP026	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae	Molia salicimuli	America de Nord	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1995	NA	NA	Larg răspândită în toată țara	Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coboșuri; Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	NA	NA	Prezent	Păduri, plantații de salcin	Salcâm (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LT, MK, PL, RS, SI, SK, GB	https://www.gbif.org/species/1748922	NA				
126	HEM049	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	Fiduculele (testos al tuici)	America de Nord / Neartic	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	1961	NA	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	NA	NA	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	NA	Prezent	Parcuri și spații verzi	Se dezvoltă pe Tuja occidentalis	Moldova	BG, HU, UA, RS, AT, RU, FR, CZ, DE, GR, LV, PL, SK, SE, CH, NL, YU	https://www.nobanis.org/species/info/?taxid=526	NA					
46	COL032	<i>Gliochrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	https://fauna-eu.org	<i>Ips quadrisignatus</i> Say, 1835	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Nitidulidae	NA	America de Nord și Centrală	Keszthelyi, S. (2012) 'Evaluation of flight phenology and number of generations of the four-spotted sap beetle, <i>Gliochrochilus quadrisignatus</i> in Europe. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265965167.	1990	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi de fructe și legume	Sándor, K. (2012) 'A négyfoltos fenyőgár (Gliochrochilus quadrisignatus Say, 1835) Európai Elterjedése', <i>Növényvédelem</i> , 48(1), pp. 15-19.	În partea de Nord-Vest a României, specie menționată în județele Sălaj și Maramureș	Merkl, O., Németh, T. and Podhorszky, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania (Coleoptera, excluding Carabidae)', <i>Studia Universitatis 'Vasile Goldi' Arad, seria Stiințele Vieții</i> , 26(S1), pp. 5-58; Merkl, O. (2008) 'Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureș, Romania (Coleoptera)', <i>Studia Universitatis 'Vasile Goldi' Arad, seria Stiințele Vieții</i> , 18, pp. 243-311.	NA	NA	Prezent	teren arabil și grădini, zone intens cultivate, culturi hortice	silozouri ale aparatelor de hârtie automate	Crișana; Maramureș	AL, AT, BY, BA, BG, HR, CZ, FR, DE, GR, HU, IT, LI, LT, MD, ME, PL, RU, RS, SK, SI, SE, CH, UA, GB	https://www.gbif.org/species/4453163	NA									
198	LEP018	<i>Ephesia kuehniella</i> Zeller, 1879	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumâniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Anagasta kuehniella</i> Zeller, 1879	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia făinici	America de Nord și Centrală	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1800	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Specie răspândită în toată țara.	Czekelius, D. (1897) 'Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 47, pp. 1-78.	NA	NA	Prezent	Depozite pe bazar de făină, câmări, locuințe	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AT, PT, ES, BE, BA, GB, BG, RU, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, ME, MT, NO, PL, SK, SE, RS, CH, NL, SI	https://www.gbif.org/species/1878490	NA									
181	LEP001	<i>Acontia confecta</i> (Hübner, 1831)	NA	<i>Tarachidia confecta</i> (Hübner, 1831)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae	Molia ambozeici	America de Nord, de acolo introdusă în Rusia la Krasnodar, de unde s-a răspândit în mod natural spre vest	Székely, L., Dincă, V. and Jubász, I. (2011) 'Lepidoptera, Noctuidae) specii nou pătunse în fauna României', <i>Buletin de Informare Entomologică, Cluj-Napoca</i> , pp. 22-11-13.	2007	Dispersie naturală secundară	Introdus intenționat în Rusia pentru limitarea plantei invazive <i>Ambrosia</i>	Distribuit în România prin în Dobrogea, Moldova, Muntenia și Oltenia	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	NA	Prezent	Zone de stepă	NA	Larvele se dezvoltă pe <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NA	Dobrogea, Muntenia, Moldova, Oltenia, Banat	RU, UA, BG, RS, HU	https://www.gbif.org/species/9038042	NA									
137	HEM060	<i>Diapsis boisvaldii</i> Signoret, 1869	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	America de Sud	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1949	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în creșterea cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	NA	Prezent	Sere	Specie polifagă ce se dezvoltă pe numeroase specii de plante.	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Muntenia	BG, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, PT, SE	https://www.nobanis.org/species/info/?taxid=12816	NA										
139	HEM062	<i>Chrysomphalus aspidum</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	America de Sud	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în creșterea cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	NA	Prezent	Sere	Specie polifagă ce se dezvoltă desori pe specii Citrus	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Muntenia	BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HR, IT, PT, PL, RS	https://www.gbif.org/species/info/13179; https://www.nobanis.org/species/info/?taxid=4983	NA										

152	HEM076	<i>Diapsis bromelae</i> (Kerner, 1778)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	America de Sud	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	2010	Teodorescu, I. (2018) 'Contributions to database of alien/invasive Hemiptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în are odată cu materialul vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	BI: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealei naturale a speciilor, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several grehouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă pe plante din familia Bromeliaceae	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, MT, NL, PT, PL, SE	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=545	NA	
3	ARA001	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	https://www.gbif.org/	NA	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	NA	America de Sud	Roques, A., Kenis, M., Lees, D., Lopez-vanmonde, C., Rabitch, W., Rasplus, J., & Roy, D. B. (2010). Alien terrestrial arthropods of Europe. In Gestion.	NA	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Specia a fost introdusă odată cu importul unor plante.	Neuwig, W. (2015). Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe. Biological Invasions. 17(9), 2757-2778. https://doi.org/10.1007/s10530-015-0912-5	NA	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	NA	Prezent	Este o specie sinantropă.	http://entnemdept.ufl.edu/cratures/urban/spiders/comm/0n_house_spider.htm. (n.d.). Araneae_Achaeareana tepidariorum.	În spații de locuit, atât în interiorul clădirilor cât și în exterior: locuiri, hambare, grajduri, cabane, poduri.	http://entnemdept.ufl.edu/cratures/urban/spiders/comm/0n_house_spider.htm. (n.d.). Araneae_Achaeareana tepidariorum.	Dobrogea, Bucovina	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LV, LI, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SE, UA	https://www.cabi.org/isc/whatsnew/2016/09/20160901-achaeareana-achaeareana-tepidariorum	NA	
212	LEP032	<i>Phorimeaea operculella</i> (Zeller, 1873)	Răkozy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae	Molia cartofului	America de Sud	Răkozy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Cartof, depozite de cartofi	Depozite de cartofi	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AT, BE, BG, DK, ES, GB, GR, HU, IL, IT, MK, MT, NL, PT, RU, SE, SI	https://www.cabi.org/isc/dataset/40686	NA			
215	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Cean, M. and Dobrin, I. (2009) 'Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România', <i>Bul. Inf. Soc. lepid. rom.</i> , 20, pp. 129-131.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae	Molia tomatelor	America de Sud	Cean, M. and Dobrin, I. (2009) 'Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România', <i>Bul. Inf. Soc. lepid. rom.</i> , 20, pp. 129-131.	2009	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Abundent, dăunător periculos pe tomate!	NA	NA	NA	Prezent	Culturi de roșii, sere, grădini	Culturi de roșii, sere, grădini	Cean, M. and Dobrin, I. (2009) 'Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România', <i>Bul. Inf. Soc. lepid. rom.</i> , 20, pp. 129-131.	Moldova, Muntenia, Oltenia	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, FR, DE, GR, GB, HU, IT, LT, MT, ME, NL, MK, NO, PT, RU, RS, SI, ES, CH, UA	https://www.gbif.org/species/4528099	NA		
237	THY003	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	www.its.gov	NA	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	Tripsul plantelor de sera	America Tropică	Knechtel, W. K. W. (1923) <i>Thysanoptere din România. Studiu monografic. Buletinul Agriculturii și Domeniilor</i> . București.	1990	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă din țările călduroase	Knechtel, W. K. W. (1923) <i>Thysanoptere din România. Studiu monografic. Buletinul Agriculturii și Domeniilor</i> . București.	Specia prezintă pe diferite plante din sere, în special pe filicite exotice	NA	NA	Prezent	Specie întâlnită în sere și în habitate urbane-parcuri și zone rezidențiale cu densitate redusă	Knechtel, W. K. W. (1923) <i>Thysanoptere din România. Studiu monografic. Buletinul Agriculturii și Domeniilor</i> . București.	Muntenia; Transilvania; Oltenia; Dobrogea; Crișana; Maramureș; Bucovina; Moldova; Banat	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, GB, GR, HU, IL, IT, LT, SAR, IT-SIC, LT, LV, MD, MT, NL, NO, PT, PT-AZO, PTMAD, SE, SI, SK, UA	https://www.cabi.org/isc/dataset/26818	NA			
59	COLD45	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Coccinellidae	Bubaruza asiatica	Asia	Roy, H. and Migon, A. (2010) 'Ladybeetles (Coccinellidae)', in Roques, A. (ed) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment</i> 4:293-313. Pensoft, pp. 293-313. doi: 10.3897/biorisk.4.49.	2009	NA	NA	NA	Specia este răspândită în foarte multe județe din țara	NA	NA	Prezent	Euripocica, Grădini și parcuri; Terenuri agricole	Roy, H. and Migon, A. (2010) 'Ladybeetles (Coccinellidae)', in Roques, A. (ed) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment</i> 4:293-313. Pensoft, pp. 293-313. doi: 10.3897/biorisk.4.49.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana	AL, AT, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-FON, GR-SEG, HU, IL, IT, IT-SIC, LI, LU, NL, NO, PT, RU, SE, SK, UA	https://www.cabi.org/isc/dataset/26515	NA			
61	COLD47	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blanford, 1894)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Curculionidae	NA	Asia	Saurvad, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionidae)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 219-266. doi: 10.3897/biorisk.4.64.	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Zone împadurite cu specii de foioase și conifere, dar și livezi și vii	Olenici, N., Duduman, M. L. and Tomescu, R. (2015) 'Xylosandrus germanus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) - un potențial dăunător al pldurilor și livezilor din România', 15(2), pp. 207-216. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x	Moldova, Crișana, Muntenia	AT, BE, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, NL, PL, RU, SI	https://www.cabi.org/isc/dataset/57527	NA		
10	ARA008	<i>Phloxus phalangoides</i> (Fuesslin, 1775)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Arachnida	Atarceae	Phloxidae	NA	Asia	Bogya, S., Szinetár, C. and Markó, V. (1999) 'Species composition of spider (Araneae) assemblages in apple and pear orchards in the Carpathian Basin', <i>Acta Phytotaxonomica et Entomologica Hungarica</i> , 34(1-2), pp. 99-121.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Specie sinantropă, care a fost identificată în clădiri.	Szinetár, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', <i>Biologia Futura</i> . Springer International Publishing. doi: 10.1007/s42977-020-00099-5.	Specia poate fi întâlnită în habitate slab luminate și limitate, precum: subpietre, sub boștii și peșteri. De cele mai multe ori specia a fost identificată în colturile locuințelor urbane.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BG, BY, CH, CS, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UA	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=280; https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19880591862	NA	
11	ARA009	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Gnaphosidae	NA	Asia	Neuwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', <i>Biological Invasions</i> . Springer International Publishing. 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	Specie sinantropă, care a fost identificată mai ales în zona asezărilor umane, în clădiri.	Neuwig, W. et al. (2020) <i>Araneae. Spiders of Europe</i> . Version 09.2019. doi: 10.24436/1.	Moldova, Transilvania	AT, BG, BY, CS, CZ, DE, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LV, LT, MK, PL, RU, SK	https://www.cabi.org/isc/whatsnew/2016/09/20160901-sosticus-loricatus; https://www.gbif.org/species/145957296	NA		
91	HEM014	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae	NA	Asia	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1969	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Teodorescu, I. Contributions to database of alien/invasive Hemiptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	NA	NA	NA	NA	Prezent	parcuri, grădini, sere	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Specie polifagă în culturi și sere	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Banat	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FRCOR, FR, DE, GR-CRE, GR, HU, HR, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, NL, NO, PL, PT, RU	https://www.cabi.org/isc/dataset/8917	NA

219	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	https://www.itis.gov	<i>Varroa jacobsoni</i>	Arthropoda	Arachnida	Mesostigmata	Varioidea	Acarianii paraziti al albinelor	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Inițial cunoscut de pe specia de albine asiatică <i>Apis cerana</i> , s-a răspândit în albinile de apine pe specia de albină europeană <i>Apis mellifera</i> , ca urmare a importului-exportului de colonii de albine din-o zonă în alta a lumii.	Leamer, J. (2014) <i>Managing Varroa - BeeCraft Animal & Plant Health Agency</i> .	Datele din literatură legate de răspândirea speciei în România sunt extrem de scăzute. Cu toate acestea, specia a fost identificată în toate coloniile de albine care au fost investigate la noi în țară. Singurele date cantitative se referă la numărul de exemplare moarte conținate în urma administrării unor tratamente anti-Varroa: 2378 exemplare în anul 2017 și 2456 exemplare în anul 2018.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate de habitate.	Vaes-Pageat, S. and Neuwig, W. (2014) "Environmental and economic impact of alien terrestrial arthropods in Europe". <i>NeoBiota</i> , 22, pp. 23-42. doi: 10.3897/neoBiota.22.6620.	Prezent	Specia este răspândită în zonele în care este răspândită albină melifera, în habitate favorabile albinelor.	Leamer, J. (2014) <i>Managing Varroa - BeeCraft Animal & Plant Health Agency</i> .	Habitatul favorabil este reprezentat de stupină, specia fiind un ectoparazit obligatoriu al albinelor.	Cebotari, V. et al. (2013) "Invasia parazitului Varroa jacobsoni în familiile de albine <i>Apis mellifera carpatica</i> ", <i>Buletinul Academiei de Științe Moldova. Științele Vieții</i> , 3(321), pp. 4-13.	Bucovina, Transilvania, Crișana	AL, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, GR, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RS, RU, SI, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA			
224	PRO002	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	https://fauna-eu.org	<i>Tetranychus citri</i> McGregor, 1916, <i>Paratetranychus citri</i> (McGregor, 1916), <i>Metatetranychus citri</i> (McGregor, 1916), <i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916), <i>Tetranychus mytilaspidis</i> Banks, 1900, <i>Paratetranychus mytilaspidis</i> (Banks, 1900).	Arthropoda	Arachnida	Prosigmata	Tetranychidae	Acarianii paianjen roși de citrice; acarianii purpurii; acarianii rou	Asia	Navajas, M. et al. (2010) "Mites and ticks (Acari)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este prezentă pe citrice, mai ales în serc.	Navajas, M. et al. (2010) "Mites and ticks (Acari)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	Distributie: Bucuresti	C3: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Cicoci, R. and Radulovic, A. (2019) "First DNA barcodes of arthropod pests from Romania". <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , 1(XIII), pp. 603-612.	Absent	Specia este prezentă în serc.	Navajas, M. et al. (2010) "Mites and ticks (Acari)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	Specia a fost identificată cu preponderență în serc, pe plante citrice, dar și în livezi (mar, cires, păr), culturi de viță de vie. Specia este prezentă în stadiul de înflorire, fructificare și în stadiul de creștere vegetativă a plantei gazdă. Dinamica populațiilor acestei specii variază în funcție de condițiile climatice, utilizarea substanțelor chimice și alte factori. Citează specia dispăre mai mult în am. Cicidul de viața durează aproximativ 14 zile, la o temperatură de 26 grade Celsius, iar la 10 grade Celsius cicidul biologic este de 5 ori mai lung.	Navajas, M. et al. (2010) "Mites and ticks (Acari)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	Muntenia	AL, BG, ES, ES-CAN, FI, FR, GR, GR-CRE, GR, HR, HU, IT, MK, NL, NO, PL, PT, SI, UA, YU	https://www.gbif.org/species/207	NA			
82	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	NA	Asia	Rabitsch, W. (2010) "True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	2015	NA	Dispersie naturală secundară	NA	Rabitsch, W. (2010) "True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate de habitate.	Rabitsch, W. (2010) "True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	Prezent	specie polifagă, pomii fructiferi și arborii ornamentali	Rabitsch, W. (2010) "True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	specie polifagă, pomii fructiferi și arborii ornamentali	Rabitsch, W. (2010) "True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)", in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	Crșana	CH, MD	https://www.gbif.org/species/207	NA				
18	COL004	<i>Bruchidius terreus</i> (Sharp, 1886)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	Asia	Pitiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Societă Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	2018	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - consumare	Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat al plantei gazdă Arbore ornamentale originară din Asia	Pitiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Societă Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Insectele adulte au fost obținute din seminte de Albizia julibrissin (arbore ornamentale originară din Asia) colectate din localități din România.	C3: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Pitiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Societă Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Incert	Parcuri și grădini unde se cultivă arborele Albizia julibrissin (planta gazdă).	Pitiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Societă Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Specie întâlnită în parcuri și grădini unde se cultivă Albizia julibrissin. În lucrare se menționează ca specia a fost semnalată de alți autori pe flori de Solidago sp., <i>Cornus foenicula</i> și <i>Hydrangea quercifolia</i> .	Pitiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Societă Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Muntenia, Oltenia, Banat, Maramures	BG	https://www.gbif.org/species/207	NA			
104	HEM026	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	https://fauna-eu.org	<i>Chromaphis juglandicola</i> Kaltenbach	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, habitate cu arbori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Juglans	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AT, BY, BE, BG, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MK, MD, PO, PT, SK, SI, ES, SW, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA
107	HEM029	<i>Impatiensium asiaticum</i> Nevsky, 1929	https://fauna-eu.org	<i>Impatiensium asiaticum</i> Nevsky, 1929	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	habitate cu arbori, parcuri, grădini	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Impatiens	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, LV, PL, RU, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA
108	HEM030	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	https://fauna-eu.org	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Chrysanthemum	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DK, EE, ES, ES-CAN, FI, FR, DE, GB, GR, HR, IE, IL, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA
110	HEM032	<i>Mycus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	https://fauna-eu.org	<i>Mycus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, puștii	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Fragaria, Allium	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AT, BY, BE, BG, RU, CZ, DK, FI, DE, GR, IS, IE, IT, LV, MK, NO, PO, PT, SK, ES, SW, CH, NL	https://www.gbif.org/species/207	NA
111	HEM033	<i>Mycus ornatus</i> Laing, 1932	https://fauna-eu.org	<i>Mycus ornatus</i> Laing, 1932	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, urban, semiurban, parcuri	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Polifagi (Prunus cornuta primary host), alte serc	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-CAN, FI, FR, FR-COR, GR, GR, HR, HU, IE, LV, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA
112	HEM034	<i>Mycus varians</i> Davidson, 1912	https://fauna-eu.org	<i>Mycus varians</i> Davidson, 1912	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, habitate cu arbori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Prunus persicae, Clematis	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AT, BE, BG, GR, CZ, FR, DE, GR, HU, MK, PO, IT, SK, SI, ES, CH	https://www.gbif.org/species/207	NA
113	HEM035	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (Buckton, 1876)	https://fauna-eu.org	<i>Neomyzus circumflexum</i> Buckton, 1876	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Polifagi, flori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BY, BE, BG, CZ, DK, RU, EE, FI, FR, DE, HU, IE, LT, LV, LI, MD, RU, PO, PT, ES, SW, NL, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA
114	HEM036	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	https://fauna-eu.org	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, habitate cu arbori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Juglans	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BA, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, ES-CAN, FR, DK, GB, GR, HR, HU, IL, IT, MD, PL, PT, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA
115	HEM037	<i>Pterochlorodes persicae</i> Chotodkovsky, 1899	https://fauna-eu.org	<i>Pterochlorodes persicae</i> Chotodkovsky, 1899	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, habitate cu arbori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Prunus persicae, Prunus spp	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, BG, CY, ES, FR, GR, IT, RS, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA
120	HEM042	<i>Tinocallis sabanus</i> (Nevsky, 1929)	https://fauna-eu.org	<i>Tinocallis sabanus</i> (Nevsky, 1929)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Sternorhyncha	Aphididae	NA	Asia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Teretri cultivate, habitate cu arbori	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Ulmus	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	BY, RU, HU, MD, PO, ES, NL, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA

9	ARA007	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	https://fauna-eu.org	<i>Aranea opilionoides</i> Schrank, 1781; <i>Pholcus domeris</i> Ponsomme, 2005; <i>Pholcus ocellati</i> Brignoli, 1971	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Pholcidae	NA	Asia	Nentwig, W. et al. (2020) Araneae. Spiders of Europe. Version 09.2019. doi: 10.24436/1.	1890	Nentwig, W. et al. (2020) Araneae. Spiders of Europe. Version 09.2019. doi: 10.24436/1.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	26 exemplare. Distribuție: Aigien (CT), Eforie (CT), Hagieni (CT), Sibiu (SB), Târnăveni (SB), Vârful Zlătia (HU), Gura Zlătia (HU), Lacul Gura Apei (HU), Cheile Caranții (CS), Zalău (SJ), Cabana Chieile (NT)	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	NA	Prezent	Specia a fost identificată în pesteri, dar are preferințe pentru zonele urbane (clădiri). Specie sinantropă.	Smetău, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', Biologia Futura. Springer International Publishing. doi: 10.1007/s42977-020-00099-5.	Specie sinantropă, care nu se adaptează unui climat rece. Specie se găsește cu preponderență în zonele urbane, în clădiri-subsoluri, garaje. A mai fost identificată sub piatră, în solul ecosistemelor forestiere.	Nentwig, W. et al. (2020) Araneae. Spiders of Europe. Version 09.2019. doi: 10.24436/1.	Dobrogea, Transilvania, Banat	AD, AT, BG, CH, CS, CZ, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LL, LU, MD, MK, MT, PL, PT, RU, SK, UA	https://www.cabi.org/isc/datasheet/116286	NA
88	HEM011	<i>Macropsis elegans</i> Emeljanov, 1964	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae	NA	Asia (Caucaz)	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1984	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	zone forestiere, păduri, parcuri	Specie caracteristică Elaeagnus	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia	AT, BG, CZ, DE, HU, SI, UA	NA	NA		
19	COL005	<i>Bruchidius terreus</i> (Fähræus, 1839)	NA	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	Asia (Japonia)	Beenen, R. and Roques, A. (2018) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 267-292.	2018	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare	Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat al plantei gazdă <i>Gleditsia triacanthos</i>	Specie semnalată din 45 de localități din România. Insectele adulte au fost obținute din seminte de <i>Gleditsia triacanthos</i> (arbore ornamentat originar din America de Nord).	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Incert	In parcuri, grădini, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere, unde există surse de hrană reprezentate de semintele arborelui <i>Gleditsia triacanthos</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Adultii au fost obținuți din seminte de <i>Gleditsia triacanthos</i> . Insecte adulte au fost găsite și sub scoarța de <i>Pinus sylvestris</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Dobrogea, Oltenia, Moldova, Banat, Transilvania	IT, MD, HU, UA	https://www.gbif.org/species/6950681	NA		
20	COL006	<i>Megabruchidius tonkinus</i> (Pic, 1904)	NA	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	Asia (Vietnam)	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 267-292; Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	2018	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare	Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat al plantei gazdă <i>Gleditsia triacanthos</i>	Insectele adulte au fost obținute din seminte de <i>Gleditsia triacanthos</i> , colectate din 27 de localități.	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Incert	In parcuri, grădini, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se cultiva arborele <i>Gleditsia triacanthos</i> , ale cărui seminte reprezintă sursa de hrană pentru larve. Specia a fost găsită și în lăptăni, sub scoarța de <i>Platanus</i> și pe inflorescențele de <i>Heracleum spondylium sibiricum</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	In parcuri și grădini unde se cultiva arborele ornamentat <i>Gleditsia triacanthos</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova, Banat, Transilvania, Bucovina	BG, HU, UA	https://www.gbif.org/species/6950683	NA		
244	ISPO1	<i>Prottracheonicus major</i> (Dallfus 1903)	https://www.its.gov	Prottracheonicus asiaticus Ulanjin 1875	Arthropoda	Malacostraca	Isoptera	Agaricidae	NA	Asia Centrală	Radu, V. G. (1985) 'Prottracheonicus (Prottracheonicus) asiaticus Ulanjin 1875', in Crustacea, Isoptera, Oniscoida, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63; Tomescu, N., Ferentz, S. and Covacic-Marcov, S. D. (2016) 'Two Prottracheonicus Species (Crustacea, Isoptera, Oniscoida) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution', Stadia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI(1), pp. 147-166.	1985	Radu, V. G. (1985) 'Prottracheonicus (Prottracheonicus) asiaticus Ulanjin 1875', in Crustacea, Isoptera, Oniscoida, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Activități antropice (specia preferă pământul argilos)	C3: specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	Tomescu, N., Ferentz, S. and Covacic-Marcov, S. D. (2016) 'Two Prottracheonicus Species (Crustacea, Isoptera, Oniscoida) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution', Stadia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI(1), pp. 147-166.	Prezent	Soluri argiloase, detritusuri de pe acoperșii, mări de rauri, grădini, case vechi, pivnițe cu depozite de fructe sau legume	Radu, V. G. (1985) 'Prottracheonicus (Prottracheonicus) asiaticus Ulanjin 1875', in Crustacea, Isoptera, Oniscoida, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63.	Tomescu, N., Ferentz, S. and Covacic-Marcov, S. D. (2016) 'Two Prottracheonicus Species (Crustacea, Isoptera, Oniscoida) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution', Stadia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI(1), pp. 147-166.	Transilvania	AT, CZ, DE, EE, HU, PL, SK, UA	https://www.gbif.org/species/2209250	NA			
199	LEPO19	<i>Garellia muscolana</i> (Erichson, 1874)	EPPO Reporting Service (2019) First report of <i>Garellia (=Erichoviella) muscolana</i> in Bulgaria, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris.	<i>Erichoviella muscolana</i> (Erichson, 1874)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Erebidae, Nolidae	Molia asiatică a mucusului	Asia Centrală	EPPO Reporting Service (2019) First report of <i>Garellia (=Erichoviella) muscolana</i> in Bulgaria, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris.	NA	EPPO Reporting Service (2019) First report of <i>Garellia (=Erichoviella) muscolana</i> in Bulgaria, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris.	Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de cordoane; Dispersie naturală secundară	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	EPPO Reporting Service (2019) First report of <i>Garellia (=Erichoviella) muscolana</i> in Bulgaria, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris.	Incert	Plantații de nuc	Specia nu este cunoscută pentru România	EPPO Reporting Service (2019) First report of <i>Garellia (=Erichoviella) muscolana</i> in Bulgaria, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris.	UA	https://www.gbif.org/species/4534798	NA				
175	HYM012	<i>Lastix neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrusafsky, 1990	https://fauna-eu.org	<i>Lastix neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrusafsky, 1990	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Formicidae	NA	Asia centrală	Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) from the Romanian myrmecofauna', Entomologica Romanica, 3(2), pp. 119-123. Available at: https://doi.org/10.15407/zo.2020.02.111.	1996	Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) from the Romanian myrmecofauna', Entomologica Romanica, 3(2), pp. 119-123.	NA	NA	D2: Populație autohtonă a speciei alogene în silvatică, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	Marko, B. (2009) 'Invasive ant species (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', in Răkósy, L. and Momeu, L. (eds) <i>Neobiota din România</i> . Cluj-Napoca: Cluj University Press, pp. 147-152.	Prezent	antropic-urban	habitatele speciilor includ șezărele umane, în special parcuri, grădini, zone stradale cu arbori	Seifert, B. (2018) <i>The Ants of Central and North Europe</i> . Germany: Tatra Verlag – and Vertriebsgesellschaft, Tauer.	Banat, Oltenia, Muntenia	AD, AM, BE, BG, FR, GE, DE, GR, HU, IT, NL, PO, RU, ES, CH, UK, IE	https://www.gbif.org/species/159512014	NA			
60	COL046	<i>Trichoforus campestris</i> (Faldernann, 1835)	https://fauna-eu.org	<i>Callidium campestris</i> Faldernann, 1835; <i>Hesperophanes campestris</i> Ganglbauer, 1890	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae	NA	Asia Centrală și Asia de Est	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelow, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoforus campestris</i> (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	2003	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelow, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoforus campestris</i> (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	NA	NA	D2: Populație autohtonă a speciei alogene în silvatică, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelow, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoforus campestris</i> (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	Prezent	Zone împădurite cu specii de foioase și conifere, livezi, parcuri	Larvele se dezvoltă sub scoarța și în lemnul arborilor sanatoși sau debilitați, în lemnul de cherestea	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelow, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoforus campestris</i> (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea	DE, PL, LT, CZ, SK, HU, MD, UK, UKC, RSC, RSS	https://www.cabi.org/isc/sea/rech/index?q=Trichoforus%20campestris	NA			
165	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	https://fauna-eu.org	<i>Pelopaeus curvatum</i> F. Smith, 1870	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Sphecidae	Viespea de nozi asiatică	Asia Centrală și de Asia de Sud	Gulmez, Y. and Can, I. (2015) 'First record of <i>Sceliphron (Hesocryptus) curvatum</i> (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology', North-Western Journal of Zoology, 11(1), pp. 174-177; Wiśniowski, B. et al. (2013) 'New records of two alien mud daubers <i>Sceliphron desilatorium</i> (Hymenoptera: Sphecidae)', in Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișnera, Elena Feșcu, Dumitru Muraru, O. P. P. (ed.) <i>International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts</i> . Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, p. 58.	NA	Popescu, I. E. (2014) 'First record of <i>Sceliphron desilatorium</i> (Hymenoptera: Sphecidae)', in Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișnera, Elena Feșcu, Dumitru Muraru, O. P. P. (ed.) <i>International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts</i> . Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, p. 58.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	Nu este menționat în literatură acest aspect pentru România, pentru Europa este menționat introducerea accidentală (datărilor intensificării transporturilor, călătoriilor și dispersia naturală secundară)	Wiśniowski, B. et al. (2013) 'New records of two alien mud daubers <i>Sceliphron desilatorium</i> (Hymenoptera: Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges', <i>Fragmenta Faunistica</i> , 56(1), pp. 25-37. doi: 10.3161/00159301ff2013.56.1.025.	Cetković, A., Radović, I. and Dorović-Jovanović, L. (2004) 'Further evidence of the Asian mud-dauber wasps in Europe (Hymenoptera: Sphecidae)', <i>Entomologica Science</i> , 7(3), pp. 225-229. doi: 10.1111/j.1479-8298.2004.00067.x.	Prezent	Specie sinantropă	Specia poate fi găsită în apropierea caselor, clădirilor, scolare, lângă streșina caselor, acoperișuri, poduri, șoproane, garaje, etc precum și în parcuri și grădini unde adulții se hrănesc cu nectarul florilor.	Bilański, P., Kolodziej, Z. and Bury, J. (2014) 'Distribution of <i>Sceliphron curvatum</i> Smith, 1870 (Hymenoptera: Sphecidae)', <i>Polish Journal of Entomology</i> , 83(2), pp. 109-119. doi: 10.2478/pjpe-2014-0008.	Moldova	AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RS, SI, UA	41422; https://www.its.gov/	NA			
216	LEPO36	<i>Monema flavescens</i> Walker, 1855	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Cnidocampa flavescens</i> Walker, 1855	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Limacodidae	Fluturule de palmieri	Asia de Sud	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	2006	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introducere pe palmieri în sere cu plante provenind din Olanda	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Sere, depozite de plante ornamentale, florării	Palmieri / Nu poate rezista în România în natură!	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Transilvania	RU	https://www.gbif.org/species/5105588	NA			

227	PRO005	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	https://fauna-eu.org	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks; <i>Hemitarsonemus translucens</i> Green; <i>Polyphagotarsonemus translucens</i> ; <i>Tarsonemus latus</i> Banks; <i>Tarsonemus phaeosell</i> Bond.; <i>Tarsonemus translucens</i> (Green); <i>Hemitarsonemus latus</i> Banks; <i>Hemitarsonemus phaeosell</i> Bond.; <i>Arosia latus</i> Banks; <i>Arosia translucens</i> Green; <i>Arosia latus</i> Canevarin & Fanzago sensu Hirt 1923; <i>Eurytetranychus latus</i> (Berlese, 1889 nec Canevarini & Fanzago, 1876); <i>Tetranychus latus</i> Berlese, 1889 nec Canevarini & Fanzago, 1876	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Tarsonemidae	Acarianul lat	Asia de Sud	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	1976	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania'. <i>Romanian Journal of Biology Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusa prin intermediul plantelor ornamentale, dar si a diferitelor surori de plante legumice si chiar citrice. Specia poate fi introdusa ca urmare a activitatii umane, dar si prin intermediul vietutii sau a transferului de insecte (specii forestice, precum tripsii si afide).	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	NA indivizi. Distributie: judetele Hfov, Prubova, Cluj, Bucuresti.	E: Populatie complet invaziva cu indivizi ai speciei care se disperseaza, supravietuiesc si se reproduce in mai multe locuri, intr-o varietate mai mica sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania'. <i>Romanian Journal of Biology Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Prezent	In sere, parcuri urbane, gradini botanice, dar in agroecosisteme.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Specia este prezenta in stadii de inflorescinta, fructificare si de crestere vegetativa a plantei, inmaltirea ei avind loc tot timpul anului, fara perioade de diapauza. Intr-o an se pot succeda pana la 18-20 de generatii. Intreg ciclu de dezvoltare al acarianului se desfasoara in 5-8 zile. Acarianul lat este o specie polifaga, putandu-se dezvolta pe un numar mare de plante din sere (ardei, tomate, vișete), dar si pe plante ornamentale din sere si parcuri (gerbena, begonia, crizanteme, petunia, zimia,etc.), vita de vie. Adultii si larvele colonizeaza diferite organe ale plantelor (lasiari, boboci florali, fructe) si indosesc frunzele, localizandu-se pe fata inferioara. Organele atacate prezinta depigmentari, simptome de beneficiere si suberificarea tesuturilor. Ele stagnaza din crestere, ramii mici si pipernice si cu timpul se usuca. La atacuri puternice, la legume, recolta poate fi compromisa total, datorita suberificarii fructelor. Prindele semne de atac: apar la o luna dupa semanat, din august si pana la recoltarea plantelor. Virful de atac este la varfurile laturii superioare.	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) <i>Entomologie agricolă</i> . Bucuresti: Editura Didactica și Pedagogică, p. 318-319; 425-426.	Munteni, Transilvania	DK, ES, GB, IT, NL, RS, BE, DE	https://www.cabi.org/isc/datasheet/26876	NA
37	COL023	<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)	https://www.itsg.gov	<i>Bembidium nigriceps</i> Dejean, 1831	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Carabidae	NA	Asia de Sud	Odgaard, F. and Tommeras, B. A. (2000) 'Compost heaps refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe', <i>Diversity and Distributions</i> , 6, pp. 45-59.	1997	Nitzu, E. (1997) 'Edaphicolous, endogeous and subterranean Coleoptera from the Movid Karstic area (southern Dobrogea, Romania)', <i>Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitza</i> , XXXVI, pp. 73-98.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul melior de Brazilia	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	Găsită la Movid (Sudul Dobrogei)	NA	NA	Prezent	zone împădurite, zone industriale, terenuri agricole, deșeurile de legume, incinte pentru animale	Dearborn, R. et al. (2014) 'The ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna of Maine, USA', <i>The Coleopterists Bulletin</i> , 68(3), pp. 441-599.	specie predaătoare, edafică-sub pietre și tușuri/1 silozuri; stenotopă, mezofilă2	Nitzu, E. (1997) 'Edaphicolous, endogeous and subterranean Coleoptera from the Movid Karstic area (southern Dobrogea, Romania)', <i>Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitza</i> , XXXVI, pp. 73-98; Pitremand, G. et al. (2017) 'Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities on green roofs in Switzerland: synthesis and perspectives', <i>Urban Ecosystems</i> , 21, pp. 119-132. doi: https://doi.org/10.1007/s11252-017-0697-7 .	Dobrogea	DK; AT; NO	https://www.gbif.org/species/9716265	NA
68	DHP001	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	https://fauna-eu.org	<i>Culex albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta	Diptera	Culicidae	Tântarul tigris asiatic	Asia de Sud-Est	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> , 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	2012	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> , 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Comert internațional de anvelope uzate, precum și prin circulația de vehicule care trec în imediata apropiere a orașului pe ruta care leagă Bulgaria, Grecia și Turcia cu Europa Centrală și de Vest.	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> , 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	Abundența cuprinsă între 45-3559 indivizi. Distribuție: Bucuresti (IF), Petru Rareș (GR), Jilva (IF), Bragadiru (IF), Giurgiu (GR), Ploiesti (PH), Constanta (CT), Dubova (MH), Oradea (BH), și Colonia Târnăveni, Sibiu (SB).	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Fălcuță, E. et al. (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito <i>Aedes albopictus</i> in Romania: towards a country-wide colonization', <i>Parasitology Research</i> , 119(3), pp. 841-845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.	Prezent	Specia a doblădit capacitatea de a se reproduce în medii urbane și suburbane, folosind containere artificiale (gibvece de flori, anvelope, recipiente cu apă, butoaie) și scorburii de arbori pentru ovipozitie.	Fălcuță, E. et al. (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito <i>Aedes albopictus</i> in Romania: towards a country-wide colonization', <i>Parasitology Research</i> , 119(3), pp. 841-845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.	Habitare umede din zone urbane și suburbane.	Fălcuță, E. et al. (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito <i>Aedes albopictus</i> in Romania: towards a country-wide colonization', <i>Parasitology Research</i> , 119(3), pp. 841-845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.	Munteni, Dobrogea, Banat, Crișana, Transilvania	AL, CH, ES, FR, GR, GRCN, HR, IL, IT, IT-SIC, ME, RS, SI	https://www.cabi.org/isc/datasheet/94897	NA
229	PRO007	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1894)	https://fauna-eu.org	<i>Eriophyes erinea</i> , <i>Eriophyes tristriana</i> var. <i>erinea</i> , <i>Eriophyes tristriana</i> var. <i>erinea</i> , <i>Aceria erinea</i> , <i>Aceria tristriana</i> var. <i>erinea</i> , <i>Phytoptus erinea</i> , <i>Phyllocoptes tristriana</i> var. <i>erinea</i> , <i>Phytoptus bifrons</i>	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Eriophysiidae	Acarianul eriofid al moului	Asia de Sud-Vest	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	1936	Manolache, C. et al. (1982) <i>Traité de zoologie agricole. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I</i> . Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	De regulă se specifică faptul că atacurile acarianului sunt stabile. Intr-o singură lucrare se specifică că numărul de gale/frunze este în luna mai de 0,37; frecvența 5%; grad de infestare a frunzelor 11% , iar în luna iulie numărul de gale/frunze 5,24; frecvența 16%; gradul de infestare a frunzelor 33,1%.	NA	NA	Prezent	Plantajii de nuc (Juglans regia).	Manolache, C. et al. (1978) <i>Traité de zoologie agricole. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I</i> . Editată de C. Manolache și Gh. Boguleanu. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Specia produce gale pe frunzele de nuc.	Ianovici, N. and Matică, A. (2009) <i>Neobiota din România</i> , <i>Annals of West University of Timisoara, ser. Biologie</i> , XIII(2010), pp. 135-144.	Transilvania, Crișana, Banat, Moldova, Munteni	BE, BG, CZ, GB, LU, ME	https://www.cabi.org/isc/datasheet/363620	NA
209	LEP029	<i>Phylloscopus platanus</i> Sandlinger, 1870	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae	Molia minieră a platanului	Asia Mică, Balkani	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1970	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane; Dispersie naturală secundară	NA	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Abundent, dar local	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Plantajii de platan (pacuri)	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Platanul	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Munteni, Transilvania	AL, AT, BE, CH, GB, BG, FR, CY, CZ, DK, GR, DE, HU, IT, LI, MK, PT, PL, SK, ES, SE, NL, UA	https://www.gbif.org/species/1749936	NA	
200	LEP020	<i>Glypholita molesta</i> (Busck, 1916)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)	Athropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Tiglarul lăstarilor de piersici	Asia Orientală	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	2003	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Probabil prezentă în toată țara	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Lizieri de pomi fructiferi	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Lizieri de pomi fructiferi	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Maramures, Banat	AD, AL, AT, PT, BE, BA, GB, BG, RU, CZ, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, ME, MK, MT, RS, SI, SK, ES, CH	https://www.gbif.org/species/1736574	NA	
194	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	<i>Diaphania perspectalis</i> Walker, 1859	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Crambidae	Molia buxusului	Asia Orientală (Korea)	Iamandei, M. (2010) 'Diaphania perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) a new pest of Buxus spp. in Romania', <i>Lucrări științifice USAMF, Seria B, Horticultură</i> , 54, pp. 787-797.	2010	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introduc cu plante ornamentale.	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	Abundent, răspândit aproape în toată țara!	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	Prezent	Parcuri, curți, aleei, etc.	Tufele de Buxus	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	Bucovina, Moldova, Munteni, Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș	CH, DE, FR, NL	https://www.gbif.org/species/4532122	NA		
201	LEP021	<i>Gravimarmata margaritana</i> (Heinemann, 1863)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Tortricidae	Molia pînului oriental	Asia Orientală, Japonia	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	1980	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	Localizat, rar	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	Prezent	Păduri de Pinus, Picea, Abies	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	Păduri de Pinus, Picea, Abies	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brakenhal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421-432.	Moldova, Dobrogea	AT, BE, RU, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, LV, LT, PL, SK, ES, SE, CH, NL	https://www.gbif.org/species/1736727	NA	
51	COL037	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	https://fauna-eu.org	<i>Apon curvirostre</i> Gyllenhal, 1833; <i>Apon novelli</i> Hoffmann, 1953	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Aponidae	NA	Asia temperata	Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionidae)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 219-266. doi: 10.3897/biorisk.4.64.	1887	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27-114.	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Gradini și parcuri; Garduri vii; Plantajii de arbuști; habitate naterale; habitate de sepa	Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionidae)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 219-266. doi: 10.3897/biorisk.4.64; Yanukov, N. et al. (2018) A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionidae), <i>Zootaxa</i> , doi: 10.11646/zootaxa.4404.1.1	Moldova, Transilvania	AT, BG, CH, CZ, HU, IT-SIC, MD, PL, RS, SI, SK	https://www.cabi.org/isc/datasheet/112139	NA			

151	HEM075	<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Asia Tropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	2010	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odăți cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	BI: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	BG, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, IT-SIC, IE, MT, NL, PL, PT, UA	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=550	NA		
153	HEM077	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1855)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Asia Tropicală	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1998	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odăți cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	BI: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	BG, CY, ES, FR, GR, HR, IT, PT, UA	NA	NA		
174	HYM011	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-cu.org	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Formicidae	furnica furon	Asia tropicală	Tănasan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', <i>Entomologica Romanica</i> , 16, pp. 23-26.	1977	Paraschivescu, D. (1978) 'Monomorium pharaonis (L.) o nouă specie în România', <i>Revista de Biologie</i> , 23, pp. 459-461.	NA	NA	NA	Distribuit în toată țara	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Tănasan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', <i>Entomologica Romanica</i> , 16, pp. 23-26.	Prezent	antropic-urban	habitatele speciei includ așezările umane, în special construcțiile tip blocuri unde găsesc în permanență condiții optime	Seifert, B. (2018) <i>The Ants of Central and North Europe</i> . Germany: Intra Verlag - and Vertriebsgesellschaft, Tauer.	Crișana, Transilvania, Muntenia	AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, SK, SI, ES, PO, PT, SE, AL, AM, BY, GE, ME, MD, RU, CH, UA, GB, NL, IE, LV, AM, UK	https://www.gbif.org/species/199511994	NA		
136	HEM059	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell, 1879)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Asia tropicală/China	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odăți cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	BI: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Specie polifagă, identificată desori pe Citrus	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Muntenia	CY, ES, FR, GR, IT, PT	https://www.cabi.org/cisc/dataset/4584	NA		
162	HEM097	<i>Phlogotettix cyclops</i> (Mulsant & Rey, 1855)	http://www.cabi.org/tc/dataset/1	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae	NA	Asia, Rusia	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	Prezent	parcuri, grădini	Plante lemnoase: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Ziziphus jujube</i> , <i>Juglans regia</i>	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	Muntenia	AT, HU	NA	NA			
135	HEM058	<i>Ulopsis euonymi</i> (Comstock, 1881)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	NA	Asia/Tempert & Estal Asiei	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1988	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Grădini și parcuri	Specia se dezvoltă pe <i>Euonymus</i> sp., <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Hydrangea</i> spp., <i>Catalpa bignonioides</i> , <i>Lonicera</i> spp.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Muntenia	AT, BG, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MT, NL, PL, PT, SI, UA	NA	NA		
134	HEM057	<i>Pseudolacapsis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	https://fauna-cu.org	<i>Pseudolacapsis pentagona</i>	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	Păduchele alb al părului	Asia-Tropicală?	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1982	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Parcuri, păduri, livezi	Specia se dezvoltă pe numeroase specii de plante, atât ornamentale (<i>Syringa vulgaris</i>) cât și pomi fructiferi.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Banat, Maramureș, Muntenia	AT, BG, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MA, NL, PT, SI, UA	https://www.cabi.org/cisc/dataset/45077 https://www.nobanis.org/species-info?taxid=124317	NA		
43	COL029	<i>Cartodere nodifler</i> (Westwood, 1839)	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	<i>Aridius nodifler</i> (Westwood, 1839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NA	NA	Australasia	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	Nu am găsit în literatura consultată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură. Pentru Europa se menționează fructe uscate, materiale procesate din cereale	Hagström, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	În Nord-Vestul Masivului Leontu	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Prezent	așezări umane, reșea de transport, deșeurii industriale, salin artificiale	fln, compost, depozite de orez, containere goale de marfă, fructe uscate	Hagström, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	Transilvania	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GR-CRE, HU, IE, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LI, LT, LV, MT, MD, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SK, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH, UA, GB	https://www.gbif.org/species/4451126	NA
142	HEM065	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	https://fauna-cu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae	Păduchele lănos al liliacului	Australasia/Australia	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odăți cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	BI: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Se dezvoltă pe Citrus, <i>Hippastrum</i>	Tucă, O. A. et al. (2010) 'Quantification of the main harmful species attack on ornamental plants in greenhouses of the Botanical Garden "Alexandru Buză", Craiova', <i>Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Nap</i> .	Oțtenia	BG, CZ, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LV, MT, PT, PL, SI, UA	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=558	NA		
154	HEM078	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1878	NA	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapsididae	Păduchele țestoș australian	Australasia/Australia	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1971	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Grădini și parcuri, terenuri agricole	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, CH, CY, ES, FR, GR, HR, IT, MT, PT, SI	https://www.cabi.org/cisc/dataset/28432 https://www.nobanis.org/species-info?taxid=558 https://www.nobanis.org/species-info?taxid=558	NA		
241	THY007	<i>Thrips simplex</i> (Morrison, 1930)	www.its.gov	<i>Taeniothrips gladioli</i> Moulton & Steinweden, 1931	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	Tripsul gladiolilor	Australia	Bourner, J.-P. (2000) 'Les Thysanoptères de l'île de la Réunion: "Terrebonne"', <i>Bulletin de la Société Entomologique de France</i> , 105(1), pp. 65-108.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pentru România nu s-au găsit mențiuni. Se menționează distribuția prin comerțul internațional de bulbi	Bourner, J.-P. (2000) 'Les Thysanoptères de l'île de la Réunion: "Terrebonne"', <i>Bulletin de la Société Entomologique de France</i> , 105(1), pp. 65-108.	Specia este semnalată pentru Bacușeni, Bîrlă, detalii asupra abundenței	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Prezent	Specie întâlnită în sere	Specie întâlnită pe <i>Gladiolus</i> sp., <i>Iris</i> sp., <i>Dianthus</i> sp., <i>Frensis</i> sp., <i>Tristema</i> sp., <i>Narcissus</i> sp., <i>Dracena</i> sp., <i>Camellia</i> sp., <i>Amaryllis</i> sp., <i>Zantedeschia</i> sp. 1 Specie fitofagă pe <i>Gladiolus</i> , în sere în schimb este polifagă la gladiole, în urma atacului, apar pete gri-grișii pe frunze, pete albe pe petale; când sunt deteriorați mugurii, florile nu se mai deschid complet și se usucă; produce dăuneri și la bulbi, prin deshidratarea acestora. Dezvoltarea durează 2-4 săptămâni, astfel încât apar 9 sau mai multe generații în fiecare an. Fenecelul depun 100-200 de ouă pe durata vieții (de 35 până la 40 de zile). Iermeza în bulbul soiului de pământ și depozităzi cit și în bulbul ramăși în sol, larvele și pupile pot fi găsite în muguri sau teciile frunzelor, deși larvele cad și pe sol pentru a se transforma în pupe 2,3	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Muntenia	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, ES-CAN, FR, GB, HU, IL, IT, NO, NL, PT, PT-AZO, SE, SI, UA	https://www.gbif.org/species/1420954	NA		
188	LEPO08	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Ruminiens</i> . Edited by C.N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracilariidae	Molia costumului silbatic	Balkanii de Vest (Macedonia)	Rákósy, L. and Ruicnescu, A. (1999) 'Cameraria ohridella (Deschka-Dimic), 1986 (Lepidoptera: Gracilariidae), un pericolos dăunător al costumului silbatic', <i>Bulet. Inf. Soc. Lepid. Rom.</i> , 9 (1998)3-4, pp. 211-213.	1996	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Ruminiens</i> . Edited by C.N. Soc. Lepid. Rom.	Facilitarea dispersiei naturale - constotirea de coridoare: Dispersie naturală secundară	NA	NA	Abundent, se răspândește stabil în toată țara	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Ruminiens</i> . Edited by C.N. Soc. Lepid. Rom.	Prezent	Parcuri, păduri	Pe <i>Aesculus hippocastanum</i> și mai rar pe <i>Acer pseudoplatanus</i>	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Nobilitas din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Bacovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oțtenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IT, LV, LI, NL, PL, RU, RS, SE, SI, SK, UK	https://www.cabi.org/cisc/dataset/40598	NA		
236	THY002	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergeaud, 1895)	www.its.gov	<i>Eathrips occidentalis</i> Pergande, 1895	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	Trips californian	California	Vasilis-Oromulu, L. (2001) 'Influența populațiilor de tripsuri (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora', <i>Buletinul Informativ. Societatea Lepidopterologică Română</i> , 12(1-4), pp. 147-152.	1990	Vasilis-Oromulu, L. (1993) 'Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Insecta: Ordinal Thysanoptera), un nou dăunător în serele din România', <i>Săptăm. și Cercetări de Biologie. Seria Biologie Animală</i> , 45, pp. 87-92.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	În Europa a pătruns odată cu introducerea produselor vegetale partitioanelor de ouă sau larve din America	Specia prezintă în sere un număr foarte mare de exemplare, la vinete mai redus, la roși, castraveți, ardei, gomboare, gârșaf și foarte scăzut la frezii și Alstroemeria	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Vasilis-Oromulu, L. (2001) 'Influența populațiilor de tripsuri (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora', <i>Buletinul Informativ. Societatea Lepidopterologică Română</i> , 12(1-4), pp. 147-152.	Prezent	Specie întâlnită în serele încălzite se găsește în tot cursul anului	Specie fitofagă, folicolă și pădăroasă	Vasilis-Oromulu, L. (2001) 'Influența populațiilor de tripsuri (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora', <i>Buletinul Informativ. Societatea Lepidopterologică Română</i> , 12(1-4), pp. 147-152.	Transilvania; Muntenia; Crișana; Oțtenia	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, LV, NL, NO, PT, RS, SE, SK, SI, UA	https://www.gbif.org/species/8351995	NA			

173	HYM010	<i>Dryococcus kuriphilus</i> Yamanota, 1951	https://www.gbif.org/	NA	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Cynipidae	NA	China	2012	Rádóczy, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, Dryococcus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Import din Italia de material sudor de Castanea sativa (castan comestibil) infestat	Rádóczy, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, Dryococcus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	3 arbori de Castanea sativa în silvicultură (jud. Hargh.) prezentând gale produse de acest dăunător	NA	NA	Inceri/ Nu se știe încă dacă specia s-a acclimatizat, desi în Ungaria se dispuneau natural	Paduri cu castani și livezi cu castani comestibili	Rádóczy, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, Dryococcus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	Cel mai periculos dăunător al castanilor comestibili, prin producerea de gale, reducând masa lemnoasă și producția de fructe cu 50-80%. Fiecare gale conține 1-15 camere larviale, în medie cu 3-5 larve per gale	Rádóczy, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, Dryococcus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	Crăiana	CH, FR, HU, IT, SI, ES, FR, CH, HR, SK, CZ, HU, PT, TR	~48-species-alertsItemid=8	NA
64	COL050	<i>Lamprodilla festiva</i> (L. 1767)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Buprestidae	NA	Circum-mediteraneană	1956	Ruicănescu, A. and Stoica, A.-I. (2019) 'The distribution and behaviour studies on a new invasive Buprestis festiva (Linnaeus, 1767), (Coleoptera: Buprestidae) in Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 62(1), pp. 43-56. doi: 10.3897/travaux.62.e38488	NA	Probabil ca populațiile ce se dezvoltă actualmente pe trăsuri sunt introduse cu puțin importat și populația din 1956 este posibil să fi fost nativă, pe specii salvatice de timpuriu.	Nitzu, E. et al. (2016) 'The range expansion of Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 62(1), pp. 43-56. doi: 10.3897/travaux.62.e38488	In jur de 85 indivizi. Semnalul de la Baia de Arama, Cluj, Oradea, Timișoara, Suceava, Bistrita, Calmanesti și în jud. Ilfov	D2: Populație auto-susținută a speciei algeine în silvicultură, din care se răspândește la distanțe semnificative față de locii inițiali de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	Prezent	Specia se dezvoltă pe o mare varietate de Cupressaceae (Cupressus, Juniperus, Thuja etc)	Ruicănescu, A. and Stoica, A.-I. (2019) 'The distribution and behaviour studies on a new invasive Buprestis festiva (Linnaeus, 1767), (Coleoptera: Buprestidae) in Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 62(1), pp. 43-56. doi: 10.3897/travaux.62.e38488	Nitzu, E. et al. (2016) 'The range expansion of Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 62(1), pp. 43-56. doi: 10.3897/travaux.62.e38488	Specie heliofita și termofila; larvele fac galerii la baza trunchiurilor și tamișilor producând uscarea acestora	Nitzu, E. et al. (2016) 'The range expansion of Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 62(1), pp. 43-56. doi: 10.3897/travaux.62.e38488	Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Crăiana	IT, ES, PT, FR, GR, SI, AT, DE, BG, HU	NA	NA
197	LEP017	<i>Ephesia elatella</i> (Hübner, 1796)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia de cacao	Cosmopolit	1800	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	Specie răspândită în toată țara!	D2: Populație auto-susținută a speciei algeine în silvicultură, din care se răspândește la distanțe semnificative față de locii inițiali de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	Prezent	<i>Neobiota din România</i>	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Maramureș	AL, AT, PT, ES, BE, BA, BG, GR, RU, FR, HR, CY, CZ, DK, EE, TR, FI, DE, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MK, MT, NO, PL, SK, SI, SE, CH, NL	https://www.gbif.org/species/1878470	NA	
211	LEP031	<i>Phodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia fructelor uscate	Cosmopolit	1800	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Răspândită în toată țara	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se reproduc, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Prezent	Depozite de alimente, câlțiri	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Depozite de alimente. În special pe fructe uscate	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crăiana, Maramureș	AL, AT, PT, ES, BY, BE, BA, BG, GR, RU, FR, HR, HU, IE, IS, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, IT, LV, LT, LU, ME, MK, MT, NO, PL, SK, SE, SI, CH, NL, UA	https://www.gbif.org/species/1873079	NA		
195	LEP015	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jóvevény kártevő leltári táblák áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', <i>Növényvédelem</i> , 48(3), pp. 105-115.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	NA	Cosmopolit	NA	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jóvevény kártevő leltári táblák áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', <i>Növényvédelem</i> , 48(3), pp. 105-115.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	NA	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Incert	NA	NA	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jóvevény kártevő leltári táblák áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', <i>Növényvédelem</i> , 48(3), pp. 105-115.	Specia nu este cunoscută pentru România	BE, ES, FR, HR, CZ, DK, FI, DE, GB, GR, HU, IT, MK, PT, MT, NO, NL, SE	https://www.gbif.org/species/1879452	NA			
185	LEP005	<i>Cadua castella</i> (Walker, 1863)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Cadua defectella</i> Walker, 1864	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia curmalelor	Cosmopolit, prezent în întreaga lume	1975	König, F. (1975) <i>Fauna jugoslavica. Sasa Mare, Tara Opatovci, Muzeul Banatului Timișoara</i> .	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Proabil mult mai larg răspândită, decât se cunoște în prezent.	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Prezent	Depozite de fructe uscate	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Depozite de fructe uscate	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Banat	AL, AT, ES, BE, BG, EG, ES, GB, FR, HR, CY, CZ, DK, RU, FI, FR, DE, GR, HU, IE, GR, LV, PT, MT, NO, PL, IT, SK, SE, SI, CH, NL	https://www.cabi.org/isc/datasheet/21402	NA		
186	LEP006	<i>Cadua figuella</i> (Gregson, 1871)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Cadua ficulella</i> Barrett, 1875	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia de fructe uscate	Cosmopolit	1998	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Lipsă date	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Prezent	Depozite de fructe	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Depozite de fructe	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Crăiana	AL, AT, ES, BE, BA, BG, GR, RU, FR, HR, CY, CZ, TR, DE, GR, HU, IT, PT, MT, NO, PL, SE, CH, NL, UA	https://www.gbif.org/species/1873903	NA		
32	COL018	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	https://fauna-eu.org	<i>Dermestes surinamensis</i> Linnaeus, 1758. <i>Tenebrio surinamensis</i> De Geer, <i>Silvanus surinamensis</i> Steph., <i>Silvanus sedentatus</i> Gyll., <i>Anobium frumentarium</i> F., <i>Ips frumentarii</i> Oliv., <i>Coleolum frumentarium</i> F., <i>Scaphis cursor</i> F.	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Silvanidae	Gândacul din Surinam	Criptogenică	1852	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> , vol. III, Edit. Acad. Române, 533 pag.	Raspandire cosmopolita, se pare ca specia este prezenta in aproape toate produse alimentare de origine vegetala, introdusa probabil impreuna cu produse agroalimentare.	Raspandita in toata tara, mai frecvent in sudul si sud-vestul tarii (Constanta, Ialomitia, Ilfov, Teleorman, Dolj, Olb, Buzau, Timis, Arad) in depozite de cereale si produse agroalimentare.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se reproduc, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Prezent	Specie detritivora, asociată cu produse agroalimentare de depozit.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BY, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, HU, LV, LT, MT, NO, PT, PT-AZO, PT-MAD, RU, SE	https://www.gbif.org/species/1043875	NA			
33	COL019	<i>Strophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855	https://fauna-eu.org	<i>Obs. Specia Strophilus zeamais Motschulsky a fost considerată mult timp o rasă a speciei Strophilus oryzae L., fiind denumită "rasa mazăre" spre deosebire de forma tipică, respectiv Strophilus oryzae L., mazăre "rasa mazăre". Cele două specii sunt foarte asemănătoare, diferențierea sigura necesită analiza structurii aedeagului. (Pașol P., Paulian F., Palageșia L. N. E. (2013). <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i>, vol. III, Edit. Acad. Române, 533 pag. 1.</i>	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Dryophoridae	Gargarita porumbului	Criptogenică	NA	NA	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdusa cu transportul cerealelor, un excelent mijloc de transport pentru insecte.	In literatura consultata pana in prezent am gasit putine informatii referitoare la prezenta acestei specii in Romania (c ele mai multe date se refera la specia inrudita, Strophilus oryzae). S. zeamais este prezent in 23 de tari europene.	NA	NA	Incert	Specie asociată culturilor de porumb (Zea mays). Ataca depozitele cu cereale, în special porumb.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specie fitofaga, printre cei mai importanți dăunători ai cerealelor depozitate (porumb, în special).	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES-CAN, FI, FR, GB, IT, IT-SAR, IT-SIC, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RU, SE	https://www.gbif.org/species/4291553	NA
157	HEM086	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Clausen, 1881)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapysidae	NA	Criptogenică	1998	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouse (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Incert	Sere	Specie polifagă.	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	CZ, ES, FR, GR, IT, MA, PT, PL	https://www.cabi.org/isc/datasheet/26651 https://www.nobis.org/species/info?taxonid=5117	NA		
158	HEM087	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapysidae	NA	Criptogenică	1998	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouse (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Incert	Sere	Specie polifagă.	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	BG, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IT, MA, PT	NA	NA		
159	HEM088	<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard, 1869)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diapysidae	NA	Criptogenică	2010	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Feykó, K., Kozár, F. and Daricsa, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Incert	Sere	Specie polifagă, se dezvoltă desori pe specii de Citrus.	Feykó, K., Kozár, F. and Daricsa, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	Specia nu este cunoscută pentru România	ES, FR, HR, IT, GR	NA	NA		

54	COL040	<i>Pinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-eu.org	<i>Cerambyx fur</i> Linnaeus, 1758; <i>Pinus germanus</i> Goetz, 1777; <i>Pinus humeralis</i> Soy, 1835; <i>Pinus pulex</i> Goetz, 1794; <i>Pinus quercus</i> Boitard, 1856; <i>Pinus rapax</i> De Geer, 1774; <i>Pinus striata</i> Fabricius, 1792; <i>Pinus testaceus</i> Laporte de Castelnau, 1840	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	Homotamul	Criptogenică	1851	Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> , Ed. Academiei Române.	NA	NA	NA	NA	Prezent	Clădiri și locuințe din oraș, sate; Depozite de deseur	Specie detritivora, pe substrat vegetal sau animal uscat ori în descompunere; daunator în depozite de produse alimentare, cum ar fi: blaturi, tesaturi, carti vechi de patrimoniu etc	Gimlic, G. (2006) 'Old books damaging pinids (Insecta - Coleoptera - Pinidae) in Romania', <i>Analele Stiintifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iasi</i> , seria Biologie Animală, 52, pp. 137-146; Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> , Ed. Academiei Române; Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> , Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Moldova, Transilvania	AL, AD, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FO, FI, FR, FR-COR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LL, LT, LU, MT, MD, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RU, RS, SK, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH, UA, GB	NA	NA		
55	COL041	<i>Pinus latro</i> Fabricius, 1775	https://fauna-eu.org	<i>Pinus testaceus</i> Olivier, 1790; <i>Pinus hirtellus</i> Sturm, 1837	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	Criptogenică	1887	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27-114.	NA	NA	NA	Prezent	Zone urbanizate	Specie detritivora pe lemn vechi, sinantropica	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> , Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Transilvania	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GR-CRE, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LL, LT, LU, MT, MD, NL, NO, PL, PT, RS, SK, SI, ES, ESCAN, SE, CH, UA, GB	NA	NA			
56	COL042	<i>Pinus bicinctus</i> Sturm, 1837	https://fauna-eu.org	<i>Pinus bicinctus</i> Reitter, 1906	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	Criptogenică	1887	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27-114.	NA	NA	NA	Prezent	In interiorul clădirilor	Specie detritivora, pe produse uscate din depozite și locuințe	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> , Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Transilvania	AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, HU, IT, IT-SAR, LV, NL, NO, PL, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, UA	NA	NA			
65	COL051	<i>Nicolium castaneum</i> (Olivier, 1790)	https://fauna-eu.org	<i>Anobium castaneum</i> Olivier, 1790; <i>Anobium fasciatum</i> Duftos, 1843; <i>Anobium hirtum</i> Illiger, 1807; <i>Anobium tomentosum</i> Mulsant & Rey, 1863	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	Criptogenică	NA	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> , Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	NA	NA	NA	Incert	Zone urbanizate	obiecte din lemn de esenta moale, carti vechi, mobilier	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> , Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BA, HR, CY, CZ, FR, FR-COR, DE, GR, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, CH, UA	NA	NA			
26	COL012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	https://fauna-eu.org	<i>Colydium castaneum</i> Herbst, 1797; <i>Tribolium ferrugineum</i> F.	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	Gandacul castaniu al fanii	Criptogenică	2012	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna und Group ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911</i> . Edited by B. J. Drotlef. Hermannstadt. doi: 10.5962/bfl.inte.8978.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	În România a fost introdusă cu produse alimentare depozitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Se întâlnește frecvent în toate zonele tarii.	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Important daunator al produselor alimentare depozitate; se întâlnește în depozite cu o mare varietate de produse (grâu, malai, ciocolată, muci, fructe uscate, tarate)	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Specie detritivora, întâlnită în depozite, magazine, mări; یرمعا ca adult în faună, în gramezile de cereale; în încăperile neîncalzite are 3 generații pe an, iar în cele încălzite 4-5 generații.	Manolache, C. et al. (1969) <i>Entomologie Agricolă</i> .	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BG, CZ, DK, EE, FR, FR-COR, DE, GR, HU, LV, LT, MT, ME, NO, PT, PT-AZO, ES-CAN, CH, GB	https://www.gbif.org/species/4990338	NA
77	HEM001	<i>Lycocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Auchenorrhyncha	NA	Criptogenică	NA	Rabitsch, W. (2008) 'Alien true bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera)', <i>Zootaxa</i> , 1827, pp. 1-44. doi: 10.11646/zootaxa.1827.1.1	NA	NA	NA	Incert	Pajiști, liziere, locuințe	În mediul natural trăiește în cuiburi de mănăstire (de ex. <i>Mus musculus</i> , <i>Microtus arvalis</i>) și sub scorpuri copacilor. Specie sinantropă întâlnită în depozite, clăi de fân sau depozitele de gunoi de la animale domestice.	Rabitsch, W. (2008) 'Alien true bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera)', <i>Zootaxa</i> , 1827, pp. 1-44. doi: 10.11646/zootaxa.1827.1.1	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.nobis.org/ncz/ncz-inf/?taxid=5166	NA			
42	COL028	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	https://www.its.gov	<i>Cryptophagus fumatus</i> Marsham, 1802	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae	NA	criptogenică	1891	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează comerț cu cereale, preponderent porumb 1 Posibil adus și de zborul stâncuțelor și al lilieciilor2	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp. Alexander, K. N. A. (2002) <i>The inventabres of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist</i> , English Nature Research Reports.	Specie menționată în Transilvania și prezentă în Sibiu, Hațeg, Sighisoara, Saschiz (Mureș) și Munții Roteni (subalpin)	NA	NA	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Alexander, K. N. A. (2002) <i>The inventabres of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist</i> , English Nature Research Reports.	raportat din cuiburi de stâncuță și colonii de lilieci	Transilvania	AL, AT, BY, BE, BA, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, ME, NL, PL, RS, SK, SI, SE, CH, UA, GB	https://www.cabi.org/isc/datasheet/113673	NA	
180	IX0003	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	geo-parasite.org	<i>Rhipicephalus sanguineus rossicus</i>	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	Ixodidae	Clăpușă	Criptogenică	1965	Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorphs, Sapejalmitia Ixodidae (Clăpușe)</i> . Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a pătruns odată cu gazele sa	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the stepic region of southeastern Romania', <i>Parasites & Vectors</i> , 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	C3: Specimene ale unor specii algeen scdpte în media naturală, care supraviețuiesc, se reproduc în modurile respective formând noi populații stabile.	Mihalea, A. D., Dumitrache, M. O. and D'Amico, G. (2017) 'Rhipicephalus rossicus Yakimov and Kohl-Yakimova, 1911 (Figs. 123-125)', <i>Ticks of Europe and North Africa</i> , 1911, pp. 311-315. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_59.	Zone de stepă și Dobrogea.	Toate stadiile se hrănesc pe o largă varietate de gazde. Căi puțin 9 familii de psalari și 17 familii de mamifere au fost raportate ca gazde pentru această clăpușă, amfibienii și reptilele fiind gazde mai rare. Pare să nu existe diferențe în ce privesc preferințele față de gazde între adulți și stadiile imature. Această clăpușă a fost raportată și de pe om.	Mihalea, A. D., Dumitrache, M. O. and D'Amico, G. (2017) 'Rhipicephalus rossicus Yakimov and Kohl-Yakimova, 1911 (Figs. 123-125)', <i>Ticks of Europe and North Africa</i> , 1911, pp. 311-315. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_59.	Dobrogea	Specie reclassificată recent, distribuția nu este clară	NA	NA		
39	COL025	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	https://www.its.gov	<i>Cryptophagus promitus</i> Casey, 1924	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae	NA	Criptogenică	1891	Seidlitz, G. (1891) <i>Fauna transylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens</i> , Königsberg, Hartungsche Verlagdruckerei.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul de cereale și derivate ale acestora, migdale	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	Menționată ca frecventă în Transilvania și prezentă în Sibiu, Clărușeni, Cluj-Napoca și Brașov, Sighisoara	NA	NA	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	sub frunzele ptecelor preferă fungi și este capabil de transmitere mecanică a acestora. întâlnită în câmpie de fân, fungi, becuri, buzoane vechi, depozite de cereale2	Transilvania	AL, AT, BY, BE, BA, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LV, LT, MT, SI, SE, CH, UA, GB	https://www.cabi.org/isc/datasheet/113669	NA		
40	COL026	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	<i>Cryptophagus laticollis</i> P.H. Lucas, 1846	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae	NA	Criptogenică	1891	Seidlitz, G. (1891) <i>Fauna transylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens</i> , Königsberg, Hartungsche Verlagdruckerei.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transport de fructe uscate, ciuperci, alge marine	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Assn of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	Specie rară în Transilvania și prezentă în Sibiu, Brașov, Hârlăușul Mare	NA	NA	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	depozite de cereale, clăpțe de fân, stapi, cuiburi de viespi, furnici, lăni, locuri unde se pot dezvolta fungi.	Cotton, R. T. and Good, N. E. (1937) 'Annotated list of the insects and mites associated with stored grain and cereal products, and of their arthropod parasites and predators', <i>Miscellaneous publication (United States, Dept. of Agriculture)</i> , 258, p. 81. Available at: https://play.google.com/books/reader?id=2g0AAAAAYAAJ&hl=ro&pg=GBS.PP1.	Transilvania; Muntenia; Moldova	AL, BG, CZ, FR, GR, IT, IT-SIC, LV, MT, PT, ES-CAN, GB	https://www.gbif.org/species/4943572	NA	

41	COL027	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	<i>Dermestes cellaris</i> Scopoli, 1763	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae	NA	Criptogenică	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură. Pentru Europa se menționează cerutul cu cereale, vâscă de zahăr, muci	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	Găstii la altitudini între 660-1825 m. În pajură, tufe, moliz și amestec fag-molid în Munții Vlădicasa, menționați și în Sibiu, Brașov, Sighișoara, Alba-Iulia, Masivul Postăvarul	NA	NA	Prezent	agrijii umane, rețea de transport, depuri industriale, salin artificiale	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	pâine, fructe uscate, silozuri de orez	Cotton, R. T. and Good, N. E. (1937) 'Annotated list of the insects and mites associated with stored grain and cereal products, and of their arthropod parasites and predators', Miscellaneous publications (United States, Dept. of Agriculture), (258), p. 81. Available at: https://play.google.com/books/reader?id=2gk0AAAAAYAA&hl=ro&pg=GBS.FP1	Transilvania; Munteții Dobrogea	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, IT-SIC, LV, MT, MD, NL, NO, PL, PT, SK, SI, ES-CAN, SE, CH, UA, GB	https://www.cabi.org/isc/dataset/113670	NA	
44	COL030	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	https://fauna-eu.org	<i>Lathridius elongatus</i> Gyllenhal, 1827	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Lathridiidae	NA	criptogenică	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură. Pentru Europa se menționează în pluta dopului de vin, porumb, scamele de flutura soarelui, reziduri din grâu	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	Menționați pentru Transilvania	NA	NA	Prezent	zone împădurite	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	copaci uscați, humus (sol), fructe putrezite, câștig de lin, flungi uscați	Ren, L., Huang, M. and Yang, X. (2014) 'Redescription of a newly recorded species of Corticaria (Coleoptera: Lathridiidae) from China', Entomotoxonomia, 36(4), pp. 275-282.	Transilvania	AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LT, LU, MD, ME, NL, NO, PL, PT, RS, SE, SE, CH, UA, GB	https://www.gbif.org/species/1044375	NA	
228	PRO006	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	https://fauna-eu.org	<i>Phytosptus pyri</i> , <i>Eriophyes pyri</i>	Arthropoda	Arachnida	Prosigmata	Eriophyidae	Acartian (plănițeni) galicid al frunzelor de păr	Criptogenică	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1913	Manolache, C. et al. (1982) <i>Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I.</i> Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	NA	NA	Specia este prezentă în toată țara, în regiunea dealurilor.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în mod natural, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Teodorescu, I. et al. (2005) 'The main alien invasive Nematoda and Acarina species in Romania', <i>Revista Română de Biologie, Biologie Animale</i> , 50(1-2), pp. 47-50.	Prezent	Livizi cu pomi fructiferi.	Arion, G. (1958) <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura Agro-Silvică și Stăru-Ministerul Agriculturii și Silviculturii.	NA	Maramureș, Bucovina, Transilvania, Crișana, Banat, Oțtenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova	AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, GR-CRE, HR, HU, IE, IT, LV, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, YU	https://www.cabi.org/isc/dataset/114563	NA		
242	THY008	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	www.gbif.org	NA	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Phlaeothripidae	NA	Criptogenică	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1954	Knechtel, W. K. W. (1954) 'Specii noi de tisanoptere', <i>Buletin Științific. Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice</i> , 6(4), pp. 1221-1223.	NA	Specia a fost descrisă pentru prima dată din România de Knechtel 1954	Gabor, J. (1982) 'Magyarországi állatvilág - Fauna Hungariae', 13(152), p. 199 pp.	Specia este cunoscută doar din Munții Carpați-Simăia	NA	NA	Prezent	Specie întâlnită pe comiferi 1	Prunus armeniaca 2	Vasilu-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România- aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', <i>Studi și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96.	Specie arboreolă, corticolă, micofagă, polifagă	Vasilu-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România- aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', <i>Studi și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96.	Transilvania	CZ	NA	NA
57	COL043	<i>Gibbium psyllodes</i> (Czempinski, 1778)	https://fauna-eu.org	<i>Gibbium longicorne</i> Reiter, 1884; <i>Gibbium psyllodes</i> (Czempinski, 1778); <i>Pinus apterus</i> Geoffroy, 1785; <i>Pinus scottae</i> Fabricius, 1781; <i>Pinus seminulum</i> Schrank, 1781; <i>Scotus psyllodes</i> Czempinski, 1778	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	Criptogenică	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	1887	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27-114.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	In interiorul cladriilor	Specie detritivora, pe o mare varietate de produse depozitate	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Transilvania	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, DE, GR, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, MD, NL, PL, PT, PT-MAD, RU, RS, SK, ES, ESBAL, SE, CH, UA, GB	https://www.cabi.org/isc/dataset/114563	NA		
67	COL053	<i>Epnolovus unicolor</i> (Piller and Mitterpacher)	https://fauna-eu.org	<i>Pinus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783; <i>P. crenatus</i> Fabricius, 1792; <i>P. minutus</i> Panzer, 1795; <i>Pinus cervicoides</i> Marsham, 1802; <i>P. ovanus</i> Marsham, 1802; <i>P. vultus</i> Schilling, 1843; <i>P. lanatus</i> Mulsant & Rey, 1858; <i>Niptus fuscus</i> Grull, 1881	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	NA	Criptogenică	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	NA	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	In cladrii din zone urbanizate	Specie detritivora, în hambare, grajduri, vizuini de animale	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MD, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, UA, GB	https://www.cabi.org/isc/dataset/114101	NA	
149	HEM073	<i>Gymnaspis aechmeae</i> Newstead, 1898	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diaspididae	NA	Criptogenică	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1953	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	NA	NA	NA	NA	Incert	Sere	Specie ce se dezvoltă pe plante din familia Bromeliaceae	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, PL	https://www.cabi.org/isc/dataset/114642	NA	
150	HEM074	<i>Hemiberlesia lanianae</i> (Signoret, 1869)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Diaspididae	NA	Criptogenică	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1976	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	NA	NA	NA	NA	Incert	Sere	Specie polifagă	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, IT, PT, PL	https://www.cabi.org/isc/dataset/266417	NA	
7	ARA005	<i>Chiracanthium mildae</i> Koch, 1864	https://fauna-eu.org	<i>Chiracanthium mildae</i>	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Clubionidae	NA	Din regiunea mediteraneană	Sterghiu, C. (1985) Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Vol. I, Fascicula 4, Fam. Clubionidae. Edited by E. A. RSR, București.	NA	NA	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Specie sinantropă, întâlnită pe lângă localități.	Sterghiu, C. (1985) Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Vol. I, Fascicula 4, Fam. Clubionidae. Edited by E. A. RSR, București.	Banat, Muntenia, Transilvania, Dobrogea, Moldova	AL, BG, PT, TR, UA, AT	https://www.mobanis.org/species?species=Chiracanthium+mildae&Page=1	NA			
144	HEM067	<i>Mycus persicae</i> Soltze, 1776	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	East Asian	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	cultiuri pomicele	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, MK, DE, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LV, ME, MD, MT, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/2076179	NA		
119	HEM041	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fisch, 1856)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	Eastern Asia	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	cultiuri pomicele	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FI, FR, GR, GR, HU, IT, LV, MD, NL, NO, PL, PT, RS, RU, SE, ES, SK, UA	https://www.gbif.org/species/206	NA		

105	HEM027	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	Eastern North America	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	culturi pomiceole	Form, E. (2004) 'The Catalogue of the species of aphids (Homoptera: Aphididae) that attack fruit trees in Vâlcea county', Analele Stiintifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 50, pp. 51-58.	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DE, DK, ES, ES-FR, DE, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, R, RU, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/207	NA	
208	LEPO28	<i>Phylomorcyer leucographella</i> Zeller, 1850	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae	Molia mimeră de arbuști ornamentali	Est-mediteranean	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Incert	Depozite de arbuști ornamentali	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Arbustul ornamental Pyracantha coccinea și Crataegus	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiotă din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BG, CH, DE, CZ, DK, FR, GB, GR, HR, HU, IT, NL, PL, RS, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/1750159	NA
87	HEM010	<i>Japonanus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae	NA	estul Asiei	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1961	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	zone forestiere, păduri, parcuri	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	habitate forestiere edificate de Acer	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, ME, RS, RU, SI, SK	https://www.cabi.org/cisc/dataset/115009	NA
161	HEM096	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	https://www.cabi.org/cisc/dataset/115009	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae	NA	estul Asiei	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	2016	Chireocanu, C., Teodor, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	parcuri, grădini	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Salix, Betula, pomi fructiferi	Mifus, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia	AT, CH, CZ, DE, FR, IT, SI	https://www.cabi.org/cisc/dataset/115093	NA
169	HYM006	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	https://www.cabi.org/cisc/dataset/115093	NA	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Argidae	Viespea neagra a ulmului	estul Asiei	Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe', <i>European Journal of Entomology</i> . Czech Academy of Sciences, 107(3), pp. 357-367. doi: 10.14411/eje.2010.045.	2005	Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe', <i>European Journal of Entomology</i> . Czech Academy of Sciences, 107(3), pp. 357-367. doi: 10.14411/eje.2010.045.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă odată cu răsaduri/lăstari de ulm sau alte mărfuri aflate în proximitatea ulmilor din care larvele mature coborau pentru împănare	Cardaș, G. et al. (2011) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus), invasive in Romania', in Delb, H., Pomati, S. (ed.) <i>BioRisk and climate change in forests - Methodology of Forest Insect and Disease 5</i>	Distributie: Menționată din județele Mehedinți, Dolj, regiunea Buză și Moldova	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Nețoiu, C. et al. (2018) 'The invasive insect species in Oltina region (Romania)', <i>Muzeul Olteniei Craiova, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123; Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe', <i>European Journal of Entomology</i> . Czech Academy of Sciences, 107(3), pp. 357-367. doi: 10.14411/eje.2010.045; Constantinianu, C., Ștefan (2018) 'New ichneumonid parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) of the east asian invasive species of sawfly, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae), defoliator of the field elm, Ulmus minor in some deciduous forests in Moldova	Prezent	Habitat cu arbori, plantații de arbuști	Nețoiu, C. et al. (2018) 'The invasive insect species in Oltina region (Romania)', <i>Muzeul Olteniei Craiova, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123; Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe', <i>European Journal of Entomology</i> . Czech Academy of Sciences, 107(3), pp. 357-367. doi: 10.14411/eje.2010.045; Constantinianu, C., Ștefan (2018) 'New ichneumonid parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) of the east asian invasive species of sawfly, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae), defoliator of the field elm, Ulmus minor in some deciduous forests in Moldova	Specia poate fi găsită pe diferite specii de ulm (Ulmus sp.). Larvele de ulm, iar atacul frunzelor este caracteristic (în zig-zag). Este posibilă defolieră totală a arborilor.	Moldova, Oltenia	AT, HU, SK, PL, UA, IT, MD, HR, SI	dataset/118020 ; https://www.cabi.org/cisc/dataset/118020 ; https://www.cabi.org/cisc/dataset/118020	NA	
231	PRO009	<i>Aculus hippocastani</i> (Focke, 1890)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae	Pianjenul eriofid	Estal Mediteranei	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	A fost transportată odată cu planta pe care se dezvoltă (Aeculus hippocastani).	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Nu există date legate de abundența speciei. Este răspândită în Hunedoara, Cluj, Bacău, Iași, Argeș, Sibiu, Neamț, probabil peste tot în țară, în localități în care se cultivă castanul ornamental.	NA	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Perju, T. et al. (2004) 'The Pests of Horse Chestnut Tree - Aeculus hippocastani L. in Romania/Diagnosticul castanului ornamental - Aeculus hippocastani L. in România', <i>Journal of Central European Agriculture</i> , 5(4), pp. 331-336. doi: 10.5513/jcea.v5i4.234.	Specia atacă frunzele de castan.	Transilvania, Banat, Muntenia, Moldova	BG, CZ, IT, FR	NA	NA			
178	IX0001	<i>Acarus reflexus Fabricius, 1794</i> ; <i>Acarus columbarum</i> Shaw, 1793; <i>Acarus marginatus</i> Fabricius, 1794; <i>Rhynchopron columbae</i> Hermann, 1804; <i>Ixodes expagnol</i> Brebisson, 1827; <i>Ixodes hispanus</i> Brebisson, 1827; <i>Argas (Argas) reflexus</i> Rondelli, 1930	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	Argasidae	Capusa purpurinelor	Europa	Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 149-192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.	1911	Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorphs</i> . Editura Academiei Republicii Populare Române, București.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este ectoparazit pe pasări salbatice și domestice.	Mitrea, I. L. (2011) <i>Parazitologie și boli parazitare</i> . Editura Ceres, București.	Distributie: județ Vaslui, județ Galați, județ Brașov, județ Iași, județ Bacău, București.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Mitrea, I. L. (2011) <i>Parazitologie și boli parazitare</i> . Editura Ceres.	Prezent	Ectoparazit pe porumb, dar și pe alte pasări salbatice și domestice.	Mitrea, I. L. (2011) <i>Parazitologie și boli parazitare</i> . Editura Ceres.	Moldova, Muntenia	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, PL, RU, UA	https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19621000689 ; https://www.nobanis.org/species-info?taxid=17047	NA		
221	MOL002	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	https://www.itis.gov	Helix nemoralis Linnaeus, 1758	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	Helicidae	meul dungat de pădure; mecul de pădure cu buza neagră	Europa centrală și vestică	Welter-Schultes, F. W. (2012) <i>European non-marine molluscs, a guide for species identification</i> . Göttingen: Planet Poster.	2017	Gheoca, V. (2018) 'The first record of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 70(1), pp. 129-132.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Probabil transportată pe mașinile unei firme de curățenie inter-național cu sediul în vecinătate	Gheoca, V. (2018) 'The first record of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 70(1), pp. 129-132.	O singură populație documentată în Sibiu	Gheoca, V. (2018) 'The first record of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 70(1), pp. 129-132.	Scuzt	tufărișuri și păduri rare	Kerney, M. P. and Cameron, R. A. D. (1979) <i>Field guide to the land snails of Britain and north-west Europe</i> . Collins.	valența ecologică largă/pajisti, habitate cultivate, habitate degradate, marginea drumurilor, habitate coastiere	Transilvania	AD, AU, BE, BA, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LI, LT, NL, NO, PO, PT, RU, SI, SP, SE, CH, UK, GB	https://www.cabi.org/cisc/dataset/113097 ; https://www.nobanis.org/species-info?taxid=984	NA		
222	MOL003	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	https://www.itis.gov	Helix hortensis O.F. Müller, 1774	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	Helicidae	meul dungat de grădini; mecul de grădini cu buza albă	Europa centrală și vestică	Welter-Schultes, F. W. (2012) <i>European non-marine molluscs, a guide for species identification</i> . Göttingen: Planet Poster.	1999	Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of Cepaea hortensis (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', <i>Studii și comunicări. Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu</i> , 29, pp. 89-95.	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată	Introducere intenționată documentată Posibilă introducere accidentală cu vegetate aduse din vestul Europei și posibilă	Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of Cepaea hortensis (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', <i>Studii și comunicări. Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu</i> , 29, pp. 89-95.	Abundență cuprinde între 0,1 și 1,2 ind/m ² ; populații multiple limitate la zona urbană și periurbană a orașului Sibiu	Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of Cepaea hortensis (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', <i>Studii și comunicări. Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu</i> , 29, pp. 89-95.	Scuzt	zavoaițe și păduri	Welter-Schultes, F. W. (2012) <i>European non-marine molluscs, a guide for species identification</i> . Göttingen: Planet Poster.	habitate umede și temperaturi moderate; habitate forestiere, grădini, tufărișuri,	Transilvania	AD, AU, BE, BA, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LI, LT, NL, NO, PO, PT, RU, SI, SP, SE, CH, UK, GB	https://www.gbif.org/species/2294279	NA		
177	HYM014	<i>Plagiolipsis psymaca</i> (Latreille, 1798)	https://fauna-eu.org	<i>Plagiolipsis obscuriscapa</i> Santschi, 1923	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Formicidae	NA	Europeană	Seifert, B. (2018) <i>The Ants of Central and North Europe</i> . Germany: Istra Verlag - und Vertriebsgesellschaft, Tauer.	2005	Mosciluc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus Plagiolipsis (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of Plagiolipsis obscuriscapa Santschi, 1923 in Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 52, pp. 297-301.	NA	NA	NA	O singură semănare cronată	NA	NA	NA	Absent	pajiști scrotemofile	Seifert, B. (2018) <i>The Ants of Central and North Europe</i> . Germany: Istra Verlag - und Vertriebsgesellschaft, Tauer.	habitate deschise, de tipul stepelor cu arbuști răzleți	Dobrogea	AD, AM, AT, BE, BG, HR, CZ, FR, GE, DE, GR, HU, IT, MT, ME, PO, MK, SK, SI, ES, CH	https://www.gbif.org/species/159511957	NA

17	COL003	<i>Bruchidius siliquastris</i> Delobel, 2007	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	incerta	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	2018	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare	Probabil introdusa impreuna cu material vegetal contaminat al plantei gazda (Cercis siliquastris)	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Adulții au fost obținuți din semine de Cercis siliquastrum (arbor ornamentale), colectate din două localități din România.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medi natural, care se reproduc în medii naturale, respectiv în medii seminatice, în funcție de condițiile de mediu.	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	In parcuri și grădini, specia fiind asociată cu Cercis siliquastrum (planta gazda).	Incert	Specie întâlnită în habitatele unde se cultiva arbori ornamentale Cercis siliquastrum.	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Dobrogea, Banat	FR, BG, HU, RS	https://www.gbif.org/species/165392081	NA	
220	MOL001	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	https://www.iaacredlist.org	Arion lusitanicus auct. non Mobilis, 1868	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	Arionidae	NA	Incert, vestul sau centrul Europei	Quintana, J. et al. (2005) 'Phylogeny of slug species of the genus Arion: evidence of monophyly of Iberian endemics and of the existence of relict species in Pyrenean refuges', <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 43(2), pp. 139-148; Păpucanu, M. et al. (2014) 'Misperceived invasion: the Lusitanian slug (Arion lusitanicus auct. non Mobilis or Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe', <i>Evolutionary Applications</i> , 7(6), pp. 702-713.	2012	Transportarea speciilor cu bun de consum - eliberare intenționată	Ouale și indivizii imari sau adulți sunt introdusi în România. Materialele: <i>Palomonas Arionidae</i> în România. <i>Malacologica Bohemoslovaca</i> . Available at: http://mollusca.sav.sk .	Weidema, I. (2006) <i>NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Arion lusitanicus</i> . <i>Online Database of North European and Baltic Invasive Alien Species - NOBANIS</i> . Available at: https://www.nobanis.org/globasets/speciesinfo/ari-on-lusitanicus/auct_vulgaris1.pdf (Accessed: 18 June 2020).	Abundentă cuprinsă între 3 și 15 ind/m ² ; trei populații documentate	Păpucanu, A.-M., Reisch, H. and Varga, A. (2013) <i>First records of the invasive slug Arion lusitanicus auct. non Mobilis (Gastropoda: Palomonas: Arionidae) in Romania. Malacologica Bohemoslovaca</i> . Available at: http://mollusca.sav.sk .	Ridicată	habitate cultivate și degradate	habitate umede habitate cultivate, habitate naturale, cum ar fi margini ale raurilor, zăvoaie, margini de păduri, pajuri mezofile	Wiedema, I. (2006) <i>NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Arion lusitanicus</i> . <i>Online Database of North European and Baltic Invasive Alien Species - NOBANIS</i> . Available at: https://www.nobanis.org/globasets/speciesinfo/ari-on-lusitanicus/auct_vulgaris1.pdf (Accessed: 18 June 2020).	Transilvania, Muntenia, Dobrogea	AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LU, NL, NO, PT, SI, ES, SE, AD, LI, MK, NO, RU, UA, GB.	https://www.gbif.org/species/165392081	NA		
30	COL016	<i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	https://fauna-eu.org	<i>Trogoderma khapra</i> Arrow, 1917; <i>Trogoderma alysum</i> Friese, 1951	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Dermeidae	India	Gândacul granelor, gândacul de bucătărie, gândacul de dulap	Roqueas, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	2000	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdusa cu importurile de produse vegetale provenite din Africa și Asia; nu are capacitatea de a zbura, răspândirea speciilor depinde de circulația containerelor și marfurilor infestate (în care specia se afla în stadiul de diuana).	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft; Paol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	In țara noastră nu este un dăunător instalat și răspândit. Perju. T. (2004). <i>Dăunătorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată</i> , 496 pag.	NA	NA	Locuințe, clădiri industriale, depozite, habitate artificiale.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BG, CZ, DK, DE, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, PL, CH, GB	https://www.gbif.org/species/1095979	NA			
187	LEP007	<i>Caloptilia azaleae</i> (Brauns, 1913)	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae	Molia de Rhododendron	Japonia	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft; Paol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	In țara noastră nu este un dăunător instalat și răspândit. Perju. T. (2004). <i>Dăunătorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată</i> , 496 pag.	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Sere de flori	In sere pe Rhododendron simii	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Transilvania	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/5104903	NA	
207	LEP027	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Komata, 1963)	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Komata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae	Molia minieră a teiului	Japonia, ulterior răspândită în Asia, în România a părăsit țara.	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Komata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	2005	Dispersie naturală secundară	NA	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Komata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Local abundant	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Komata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Prezent	Păduri și plantații de tei	Tei (Tilia)	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Komata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Transilvania, Moldova	AT, BG, BY, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LT, PL, RU, SI, SK, GB, NL, UA	https://www.gbif.org/species/1750166	NA	
190	LEP010	<i>Cnephasia pasianana</i> (Hübner, 1796-1799)	Rákócy, L., Góia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Versiunea der Schmetterlinge Rumänien</i> . Editat de C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Cnephasia pasianana</i> Hübner, 1822	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Tortricidae	Molia depozitelor de cereale	Mediterranean	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	1800	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rákócy, L., Góia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Versiunea der Schmetterlinge Rumänien</i> . Editat de C.-N. Soc. Lepid. Rom.	Fără efecte cunoscute, efect economic scăzut.	C2: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medi natural, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Cereale, depozite de cereale	Cereale, depozite de cereale	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AT, BE, BG, BU, FR, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NO, PL, PT, SK, ES, SE, CH, NL, UA	https://www.gbif.org/species/7794941	NA		
196	LEP016	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	Rákócy, L., Góia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Versiunea der Schmetterlinge Rumänien</i> . Editat de C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> Zeller, 1839	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyalidae	Molia de smocine	Mediterranean, subtropical	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	2003	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Depozite de fructe, smocine	NA	Rákócy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	Banat, Transilvania	AL, AT, PT, BE, BG, BG, ES, RU, FR, HR, CZ, TR, DE, DK, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MK, MT, PL, CH, NL, UA, NO, SE	https://www.gbif.org/species/5884888	NA		
95	HEM018	<i>Dreysfia nordmanniae</i> (Eckstein, 1890)	https://fauna-eu.org	<i>Adelges nordmanniae</i> Eckstein, 1890; <i>Dreysfia nitidula</i>	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Adelgidae	NA	Munții Caucaz	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1973	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	păduri, zone forestiere, parcuri	Picea, Abies	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/19360	NA	
13	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Blattodea	Blattidae	Gândacul negru de bucătărie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	antropic - urban	NA	NA	Bucovina, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș	Austria - AT, Belgia - BE, Bulgaria - BG, Croația - HR, Cipru - CY, Cehia - CZ, Danemarca - DK, Estonia - EE, Finlanda - FI, Franța - FR, Germania - DE, Grecia - GR, Ungaria - HU, Irlanda - IE, Italia - IT, Letonia - LV, Lituania - LT, Luxemburg - LU, Malta - MT, Olanda - NL, Polonia - PL, Portugalia - PT, România - RO, Slovacia - SK, Slovenia - SI, Spania - ES, Suedia - SE	https://www.gbif.org/species/15959	NA
14	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Blattodea	Blattidae	Gândacul de bucătărie american	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	antropic - urban	NA	NA	Bucovina, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș	Austria - AT, Belgia - BE, Bulgaria - BG, Croația - HR, Cipru - CY, Cehia - CZ, Danemarca - DK, Estonia - EE, Finlanda - FI, Franța - FR, Germania - DE, Grecia - GR, Ungaria - HU, Irlanda - IE, Italia - IT, Letonia - LV, Lituania - LT, Luxemburg - LU, Malta - MT, Olanda - NL, Polonia - PL, Portugalia - PT, România - RO, Slovacia - SK, Slovenia - SI, Spania - ES, Suedia - SE	https://www.gbif.org/species/15959	NA
72	DIP005	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess in Comstock, 1880)	https://fauna-eu.org	<i>Ocinus trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880; <i>Agromyza phaeolevata</i> Frost, 1943; <i>Liriomyza allivora</i> Frick, 1955.	Arthropoda	Insecta	Diptera	Agromyzidae	Musca miniera	NA	Drăghia, I., Năstase, I. and Nemes, I. (1979) 'Contribuția la cunoașterea des insectelor miniere de Moldavia', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 20, pp. 301-308.	1968	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Drăghia, I., Năstase, I. and Nemes, I. (1979) 'Contribuția la cunoașterea des insectelor miniere de Moldavia', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 20, pp. 301-308.	Abundența 2 indivizi.	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medi natural, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă.	Drăghia, I., Năstase, I. and Nemes, I. (1979) 'Contribuția la cunoașterea des insectelor miniere de Moldavia', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 20, pp. 301-308.	Incert	Arbust leguminos	Atât larva, cât și femela adultă se hrănesc în principal cu frunzele plantelor gazdă. În România specia a fost colectată de pe Colțea arborească (Fabaceae).	Drăghia, I., Năstase, I. and Nemes, I. (1979) 'Contribuția la cunoașterea des insectelor miniere de Moldavia', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 20, pp. 301-308.	Moldova, Muntenia	AL, AT, BA, BE, CH, CY, ES, ES-CAN, FR, GR, HR, IT, IT-SAR, IT-SIC, IL, MT, NL, NO, PT, RS, RU	https://www.gbif.org/species/30965	NA	
73	DIP006	<i>Contarinia psii</i> (Loew, 1850)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae	Țânțarul de gale al mazării	NA	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medi natural, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă.	NA	Culturi de mazăre	Agrobaze (no date) Agrobaze România. Available at: https://agrobazeapp.com/romania/pest-tanțarul-de-gale-al-mazării (Accessed: 25 August 2020).	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GR, HU, LT, LV, NL, NO, PL, RS, RU, SE, SI, UA	https://www.nobanis.org/globasets/speciesinfo/contarinia-psii-12061	NA		

74	DIP007	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	https://fauna-eu.org	<i>Tijula flavus</i> Schrank, 1776; <i>Monarthropalpus baxi</i>	Arthropoda	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae	Masca miniera a buxusului.	NA	NA	NA	2012	Soporan, C., Ohean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthropalpus baxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture, 69(1), pp. 221-224. doi: 10.15835/buasvmcn-agr:8682.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	Abundenta între 5 - 21984 capturate în timpul iernii. Distribuția: Cluj (CJ).	C3: Specimene ale unor specii alogene scdapte în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Soporan, C., Ohean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthropalpus baxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture, 69(1), pp. 221-224. doi: 10.15835/buasvmcn-agr:8682.	Prezent	Denumitor principal al tufelor de Buxus sempervirens.	Specia se dezvoltă majoritar pe tufe de Buxus sempervirens.	Soporan, C., Ohean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthropalpus baxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture, 69(1), pp. 221-224. doi: 10.15835/buasvmcn-agr:8682.	Transilvania	AT, CZ, DE, HU, PL, SE, CH, NL, UA, YU	https://www.eabi.org/sci/dataset/115634	NA
76	DIP009	<i>Orosolia cynodontis</i> Kieffer & Masulovic, 1902	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae	NA	NA	NA	1945	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schiede ad Cecidobecam Romanicam a Museo Botanico Universitatii Clusensis (in Timisoara) editam', Buletinul Grădini Botanice și Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj la Timisoara, 22(1-4), pp. 181-190.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: Specimene ale unor specii alogene scdapte în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	NA	NA	Incert	Cynodon dactylon	NA	NA	Transilvania	FR, HU, IT	https://www.eabi.org/sci/dataset/19830601498	NA	
69	DIP002	<i>Anopheles (Anopheles) sacharovi</i> Fave, 1903	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Diptera	Culicidae	NA	NA	NA	1933	Martini, E. and Zota, G. (1934) 'Races d'Anopheles maculipennis en Roumanie', Societateles Naționale, C.H. (Malaria) 218. Diptera et Arch. Roum. Path. Exp., 2, pp. 135-205.	Facilitarea dispersiei naturale - conținut de coordonare	Patrundera de-a lungul ărmului Marii Negre și Turcia și Bulgaria.	Lapascu, G. H. et al. (1958) 'La distribution de l'espèce A. elutus sur le territoire de la République Populaire Roumaine et son importance comme vecteur du paludisme', in Proc. 13th Internat. Congr. Entomol. Canada, pp. 663-674.	C3: Specimene ale unor specii alogene scdapte în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Nicolescu, G. (1995) 'The Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Romania: an annotated checklist and bibliography', Romanian Archives of Microbiology and Immunology, 54, pp. 75-109.	Incert	Zona de litoral, mlaștină, bazinele și sânturile de pe marginea drumului.	Nicolescu, G. (1995) 'The Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Romania: an annotated checklist and bibliography', Romanian Archives of Microbiology and Immunology, 54, pp. 75-109.	Habitatete umede din zone suburbane.	Nicolescu, G. (1995) 'The Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Romania: an annotated checklist and bibliography', Romanian Archives of Microbiology and Immunology, 54, pp. 75-109.	Dobrogea	AL, BG, HR, GR, YU	https://www.eabi.org/sci/dataset/19830601498	NA	
6	ARA004	<i>Cetonana lateceps</i> Canestrini, 1868	https://www.gbi.org/	<i>Drassus lateceps</i> , <i>Ceto lateceps</i>	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Trachelidae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Specia a fost introdusă odată cu importul unor bunuri.	Nenwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spider alien to Europe', Biological Invasions. Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	C3: Specimene ale unor specii alogene scdapte în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	NA	Prezent	Specie xerofilă, xerobită.	Specie întâlnită pe trunchiuri de copaci de diverse specii, cu scoarță grosă și fuzurată. Se poate întâlni între sau sub piatră, în locuri xerotermice nisipoase și calde.	Rozwalka, R. (2012) 'Cetonana lateceps (Canestrini, 1868) (Araneae: Corinnidae) - a new species of spider to the fauna of Poland', Acta Biologica, 12, pp. 77-82.	Banat, Oltenia	KS, HU, AL, TR, BG, UA, CZ, PT, ES, FR, IT, AT, BE, NL, DE	https://www.mobanis.org/sea-arch-alias-species?SpeciesQuery=Cetonana+lateceps&Page=1	NA	
218	MAN001	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Mantodea	Mantidae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	puiști	NA	NA	Moldova, Muntenia, Transilvania	BG, HR, CY, FR, GR, IT, MT, PT, SL, ES	NA	NA
124	HEM047	<i>Physocermes piceae</i> (Schrank, 1801)	https://fauna-eu.org	<i>Physocermes piceae</i> Anonim, 1959	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	Piducele (testos al bradului)	Neartic/ America de Nord	NA	1961	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Prezent	Păduri de conifere	Se dezvoltă pe Picea abies	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Specia nu este cunoscută pentru România	RS, HU, UA, AT, BY, BG, RU, FR, HR, CZ, DK, EE, DE, GR, IT, LV, LT, MK, PL, SK, SE, CH, NL, YU	NA	NA		
96	HEM019	<i>Pinus strobus</i> (Hartig, 1839)	sci.slm.nih.gov/jnc/articles/F	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Adelgidae	NA	Nord-estul Americii	NA	1972	Mifșad, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Psylloroidae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifșad, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Psylloroidae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	păduri, zone forestiere, parcuri	Pinus strobus (Pinaceae)	Mifșad, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Psylloroidae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Banat	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, GB, IT, LV, NL, PL, RS, SE, SK, UA	https://www.eabi.org/sci/dataset/41326	NA		
94	HEM017	<i>Gilleneella coolleyi</i> (Gillette, 1907)	https://fauna-eu.org	<i>Adelges coolleyi</i> (Gillette, 1907)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Adelgidae	NA	Nord-vestul Americii	NA	1964	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifșad, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Psylloroidae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	păduri, zone forestiere, parcuri	Picea, Pseudotsuga	Mifșad, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Psylloroidae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, CH, CZ, DE, DK, FR, GB, IE, IT, NL, PL, PT, RS, SE, SK, UA	NA	NA		
109	HEM031	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	North America	NA	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	culturi pomicele	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AT, BY, BE, BG, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MK, MD, PO, PT, SK, SI, ES, SW, UA, FI, EE, LI, LT, IE, IS, NO, CH	https://www.gbi.org/species/207	NA		
118	HEM040	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	North America	NA	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribuție la baza de date de alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	culturi pomicele	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BY, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, YU, FR, DE, GB, GR, HU, IE, IT, L, LV, MD, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.gbi.org/species/324	NA		
117	HEM039	<i>Rhopalosiphoninus laticornis</i> (Davidson, 1912)	https://fauna-eu.org	<i>Rhopalosiphoninus laticornis</i> (Davidson, 1912)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	North America	NA	NA	Fericicanu, I. and Palagies, I. (2007) 'Researches regarding the of potato aphid fauna structure from Varfurile', Lucrări Științifice Universitatea Craiova, XXXVII/A, pp. 461-466.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Terenuri cultivate	Solanum, Beta, Fragaria, Ipomea, Gladiolus	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HR, IT, NL, PL, PT, RU	https://www.gbi.org/species/207	NA	
122	HEM044	<i>Uroleucon (Lambertius) erigeronense</i> (Thomas, 1878)	https://fauna-eu.org	<i>Uroleucon (Lambertius) erigeronense</i> (Thomas, 1878)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	North America	NA	NA	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	urban, semiurban	Erigeron, Coniza	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LV, MD, NL, PL, RS, SE, SI, SK, RU	https://www.gbi.org/species/207	NA	
123	HEM046	<i>Brachycandus rumexicola</i> (Pavani, 1917)	https://fauna-eu.org	<i>Brachycandus rumexicola</i> (Pavani, 1917)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	North America	NA	NA	Ciochia, V. and Boeriu, H. (1996) 'Compendiu al faunei plantelor găzduite și principalii limitatori naturali din România', Editura Lux Libris, Brașov.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Terenuri cultivate	Rumex, alte Polygonaceae	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, MK, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UA	https://www.gbi.org/species/207	NA	

247	TR01	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	www.gbif.org	<i>Arthroposthia triangulatus</i> (Dendy, 1894)	Phlyhelminthes	Trepaxonemata	Tricladida	Geoplanidae	NA	Noaa Zeelandă	Murchie, A. K. and Weidema, I. (2013) <i>Arthurdendyus triangulatus</i> , Online Database of the European Network on Invasive Alien Species. Available at: http://www.nobanis.org/ .	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sub stânci, lemn uscat, ps. sol.	Murchie, A. K. and Weidema, I. (2013) <i>Arthurdendyus triangulatus</i> , Online Database of the European Network on Invasive Alien Species. Available at: http://www.nobanis.org/ .	Specia nu este cunoscută pentru România	SK, BE, BY, FO	https://www.gbif.org/species/2502792	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2010/141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune (II)			
8	ARA006	<i>Osestarius melanopygus</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	https://fauna-eu.org	<i>Linyphia melanopygus</i>	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Linyphiidae	NA	Noaa Zeelandă	Ruzicka, V. (1995) 'The spreading of Osestarius melanopygus (Araneae: Linyphiidae) through Central Europe', <i>European Journal of Entomology</i> , 92, pp. 723-726.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	Specie sinantropă.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, IT, NL, PT, PL, SE, SK	NA	NA			
1	APH001	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) <i>Cristie, 1932</i>	https://fauna-eu.org	<i>Aphelenchoides olesistus</i> (Ritzema Bos, 1893) <i>Steiner, 1932</i> ; <i>Aphelenchoides olesistus</i> var. <i>longicollis</i> (Schwarz, 1911) <i>Goodey, 1932</i> ; <i>Aphelenchoides pseudolesistus</i> (Goodey, 1928) <i>Goodey, 1933</i> ; <i>Aphelenchus fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891); <i>Aphelenchus olesistus</i> (Ritzema Bos, 1893); <i>Aphelenchus olesistus</i> var. <i>longicollis</i> (Schwarz, 1911); <i>Aphelenchus pseudolesistus</i> Goodey, 1928	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	Aphelenchidae	Nematodul clipanului nematodul murgurilor de clipan	origina geografica necunoscuta, specia a fost raportata pentru prima data in Anglia	Allen, M. W. (1952) 'Taxonomic status of the bud and leaf nematodes related to <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos 1891)', <i>Helmintological Society</i> , 19(2), pp. 108-120.	1973	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	cel mai probabil introduserea s-a făcut prin: material săditor, plante infestate, ghivece, cu pământ infestat, cu încălziminte, utilaje sau unelte contaminate	NA	NA	NA	Prezent	C3: Specimene ale unor specii alogene scldate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Specia nu este cunoscută pentru România	BEL, BGR, DNK, EST, FRA, DEU, HUN, IRL, ITA, LVA, MDA, NLD, NOR, POL, PRT, RUS, SVK, ESP, SWE, SLO, UKR, GBR, TUR	https://www.cabi.org/isc/datasheet/6381	CONVENȚIE din 3 mai 1997 între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor EMITENT ACT INTERNAȚIONAL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 15 august 1997 DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI din 11 februarie 2020 de modificare a Directivei 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivei 93/49/CEE și 93/61/CEE ale Comisiei și a Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe		
232	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	https://fauna-eu.org	<i>Oxyuris incognita</i> Kofoid & White, 1919; <i>Heterodera incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Sandground, 1923</i> ; <i>M. incognita incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i> ; <i>M. incognita acuta</i> Chitwood, 1949; <i>M. incognita inornata</i> Lovell, 1956; <i>M. acuta</i> (Chitwood, 1949) <i>Esser et al., 1976</i> ; <i>M. elegans</i> da Ponte, 1977; <i>M. grahami</i> Golden & Slama, 1978; <i>M. incognita wurzelici</i> Golden and Birchfield, 1978; <i>M. incognita grahami</i> (Golden & Slama, 1978) <i>Japson, 1987</i>	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Meloidogyidae	nematodul galicoid / radacilor / nematodul radacilor	origina geografica necunoscuta;	DAISIE (2009) Handbook of Alien Species in Europe, Invading Nature Springer Series in Invasion Ecology. Edited by J. A. Drake. Springer. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004; Whitehead, A. G. (1968) 'Taxonomy of Meloidogyne (Nematoda: Heteroderidae) with descriptions of four new species', <i>The Transactions of the Zoological Society of London</i> , 31(3), pp. 263-401. doi: 10.1111/j.1096-3642.1968.tb00368.x.	1970	Romașcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciilor Meloidogyne incognita Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori și plantelor de seră', <i>Anulele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , VIII, pp. 111-123.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	"Răspândirea nematodului se poate face pe diferite căi: cu material săditor, ghivece de flori, cu pământ infestat, cu încălziminte, cu care lucrează în sere etc."	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	NA indivizi; Distribuite în toate regiunile României	C2: Specimene ale unor specii alogene scldate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă	parazit al sistemului radicular la plante, specie polifaga. "În condițiile climatului temperat din țara noastră, nematodul se găsește prezent în majoritatea sertișor legumicole și floricole ..."	Romașcu, E. et al. (1977) 'Considerații morfologice și bio-ecologice asupra speciilor de nematod ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate în România', <i>Anulele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , XII, pp. 267-281.	M. incognita este cea mai răspândită specie a genului, de la aproximativ 40° latitudine nordică până la 33° S (Taylor și colab., 1982). Intervalul mediu anual de temperatură optimă pentru M. incognita este cuprins între 18 și 30 °C, dar majoritatea populațiilor se găsesc într-un interval anual de temperatură de 24-30 °C. Această specie este rară în zonele în care cea mai rece temperatură medie lunară este sub 3 °C	Eisenback, J. D. and Triantaphyllou, H. H. (1991) <i>Root-knot Nematodes: Meloidogyne species and ruses</i> , <i>Manual of Agricultural Nematology</i> .	Muntenia, Oltenia, Transilvania	AL, BY, BE, BA, BG, CY, CZ, EE, FR, DE, GR, IT, HU, IS, LV, LT, MT, MD, ME, NL, MK, PL, PR, RU, RS, CH, ES, SI, UA, GB	https://gd.eppo.int/taxon/ME/LGIN	DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI din 11 februarie 2020 de modificare a Directivei 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivei 93/49/CEE și 93/61/CEE ale Comisiei și a Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe
233	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) <i>Chitwood, 1949</i>	https://fauna-eu.org	<i>Anguillula arenaria</i> Neal, 1889; <i>Anguillula arenaria</i> Neal; <i>Tylenchus arenarius</i> (Neal, 1889) <i>Cobb, 1890</i> ; <i>Heterodera arenaria</i> (Neal, 1889) <i>Marcinowski, 1909</i> ; <i>M. arenaria arenaria</i> (Neal, 1889) <i>Chitwood, 1946</i> ; <i>M. arenaria thamesi</i> (Chitwood 1952) <i>Goodey, 1963</i>	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Meloidogyidae	nematodul galicoid al florilor	origina geografica necunoscuta;	DAISIE (2009) Handbook of Alien Species in Europe, Invading Nature Springer Series in Invasion Ecology. Edited by J. A. Drake. Springer. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004; Whitehead, A. G. (1968) 'Taxonomy of Meloidogyne (Nematoda: Heteroderidae) with descriptions of four new species', <i>The Transactions of the Zoological Society of London</i> , 31(3), pp. 263-401. doi: 10.1111/j.1096-3642.1968.tb00368.x.	1971	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	"...supraviețuire și diseminare prin resturi de rădăcini, particule de sol etc." (pentru implicarea contaminării sertișor cu M. arenaria) "În acest scop se va supune unui control riguros tot materialul care se introduce în sere (rasaduri, ghivece cu flori, pământ etc.)"	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	NA indivizi; Distribuite: Satu Mare, București, Ploiești, Giurgiu, Iași, Brașov, Giurgiu, Prahova (în majoritatea cazurilor - în sere)	C2: Specimene ale unor specii alogene scldate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă	1) paraziți al sistemului radicular la plante, specie polifaga. "... în condițiile climatului temperat - M. arenaria se întâlnește ... în sere." 2) desi în 2018, Boroș et al. raportază specia M.arenaria la Vitis vinifera, cultivată în camp.	Romașcu, E. et al. (1977) 'Considerații morfologice și bio-ecologice asupra speciilor de nematod ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate în România', <i>Anulele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , XII, pp. 267-281.; Boroș, L. et al. (2018) 'Detection and characterization of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) associated with three host plants in Romania', <i>Romanian Biotechnological Letters</i> , 23(6), p. 14097. doi: 10.26327/RBL.2018.240.	Meloidogyne arenaria are aproape accesii răspândite ca și M. incognita, aproximativ 40° N latitudine la 33° latitudine S (Taylor et al., 1982). Temperatura optimă pentru M. arenaria este de aproximativ 24 °C. Această specie este rară în zonele în care cea mai rece temperatură medie lunară este sub 3 °C	Eisenback, J. D. and Triantaphyllou, H. H. (1991) <i>Root-knot Nematodes: Meloidogyne species and ruses</i> , <i>Manual of Agricultural Nematology</i> .	Muntenia, Maramureș	BY, BG, FR, DE, GR, IT, HU, IS, IE, MD, ME, NL, MK, PL, PR, RU, CH, ES, UA, GB	https://gd.eppo.int/taxon/ME/LGAR	DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI din 11 februarie 2020 de modificare a Directivei 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivei 93/49/CEE și 93/61/CEE ale Comisiei și a Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe
234	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	https://fauna-eu.org	NA	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Meloidogyidae	nematodul radacilor	origina geografica necunoscuta;	Whitehead, A. G. (1968) 'Taxonomy of Meloidogyne (Nematoda: Heteroderidae) with descriptions of four new species', <i>The Transactions of the Zoological Society of London</i> , 31(3), pp. 263-401. doi: 10.1111/j.1096-3642.1968.tb00368.x.	1972	Romașcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galicoid Meloidogyne hapla, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al rădăcinilor de morcov', <i>Anulele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , XI, pp. 147-156.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	cel mai probabil introduserea s-a făcut prin: material săditor, ghivece, cu pământ infestat, cu încălziminte, utilaje sau unelte contaminate.	NA	NA indivizi; Distribuite în toate regiunile României	C3: Specimene ale unor specii alogene scldate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	paraziți al sistemului radicular la plante, specie polifaga. "... în condițiile naturale de câmp din zonele de pe glob cu climat temperat și rece"	Romașcu, E. et al. (1977) 'Considerații morfologice și bio-ecologice asupra speciilor de nematod ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate în România', <i>Anulele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , XII, pp. 267-281.	M. hapla este întâlnită în general, în regiunile mai reci ale globului. În emisfera nordică, este cel mai des întâlnită între latitudinile 24° N și 43° N (Taylor et al., 1982). În regiunile tropicale și subtropicale este întâlnită la altitudini mari (peste 1000 m).	Eisenback, J. D. and Triantaphyllou, H. H. (1991) <i>Root-knot Nematodes: Meloidogyne species and ruses</i> , <i>Manual of Agricultural Nematology</i> .	Muntenia, Oltenia, Transilvania	BY, BE, BG, CZ, EE, FR, DE, GR, IT, HU, FI, LV, LT, MD, ME, NL, PL, PR, RU, RS, CH, ES, SI, UA, GB, MK	https://gd.eppo.int/taxon/ME/LGHA	DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI din 11 februarie 2020 de modificare a Directivei 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivei 93/49/CEE și 93/61/CEE ale Comisiei și a Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe

2	APH002	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwarz, 1911) Steiner et Bahre, 1932	https://fauna-eu.org	Nematoda	Secerenta	Aphelenchida	Aphelenchoididae	NA	1967	originea geografică necunoscută; specia a fost raportată pentru prima dată în Anglia	NA	1967	Manolache, C. et al. (1982) Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	cel mai probabil introducerea s-a făcut prin: material săditor, plante infestate, ghivece, cu pamant infestat, și încălzirea, utilizate sau nu, contaminate	NA	NA	NA	Prezent	în câmp și sere, în dezvoltare cu preferență în țările cu climat moderat și pe solurile de crănzare cu sistem flural abundent.	Manolache, C. et al. (1982) Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Specie endoparazită (în caz de umiditate excesivă poate fi ectoparazit) ce afectează frunzele a peste 160 specii de plante. Ciclu complet de dezvoltare se încheie în 11-12 zile la temperatură de 17-23°C. este o specie rezistentă la uscăciuni și temperaturi joase.	Manolache, C. et al. (1982) Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Mantenia, Oltenia, Maramures	BGR, DNK, UKR, DEU, HUN, IRL, ITA, LVA, NLD, POL, PRT, RUS, SRB, ESP, CHE, HRV, HRV	https://gd.eppo.int/taxon/AP/LOHI https://www.cabi.org/isc/datasheet/6384	CONVENȚIE din 5 mai 1997 între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor EMITENT ACT INTERNAȚIONAL PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 15 august 1997 DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI din 11 februarie 2020 de modificare a Directivei 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe	
36	COL022	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Bostrichidae	NA	1975	originea geografică incertă, posibil din India	NA	1975	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) 'The main alien invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul de cereale	Psoul, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Au fost găsite multe exemplare în pachețele de biscuiți pentru militari	NA	Prezent	dăunător la produsele de depozitare, în special cereale	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) 'The main alien invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	specie polifagă-hambare, silozitari ale aparaturilor de hrănire automate, puște goale de deșeur	Eldridge, J. V. (2014) Landscape ecology of the lesser grain borer, <i>Rhyzopertha dominica</i> , School of Earth, Environmental and Biological Sciences and Engineering Faculty, Queensland.	Transilvania	AL, AT, BY, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GRSEG, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, MT, NL, PL, PT, SK, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH, GB	https://www.cabi.org/isc/datasheet/47191	NA	
5	ARA003	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	https://www.gbif.org	Arthropoda	Arachnida	Atacae	Dicynidae	NA	NA	Originea mediteraneană	NA	NA	NA	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	NA	NA	NA	Prezent	Specie sinantropă.	Neutwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', Biological Invasions. Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5	Intilnită pe lângă localități. Poate coloniza suprafața externă a clădirilor în densități mari.	Neutwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', Biological Invasions. Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5	Bant, Crișana, Muntenia	CZ	https://www.cabi.org/isc/vea/rech/index?y=Brigittea%20civica	NA		
245	ISPO2	<i>Nagurus cristatus</i> (Dollfus, 1889)	https://www.its.gov	Arthropoda	Malacostraca	Isopoda	Trachelipodidae	NA	1960	Schmalfluss, H. (2003) 'Stungarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie) World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea)', Stungarter Beiträge zur Naturkunde, 654, p. 341. Available at: http://www-alk.naturkundemuseum-bw.de/stungart/pd/a_pdfA_654.pdf .	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Activități agricole	NA	1960	Radu, V. G. (1960) 'Bifrontonia femina n. g. n. sp. (Isopoda terratra) in fauna Republicii Populare Române', <i>Analele științifice ale Universității 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Gregory, S. (2014) 'Woodlice (Isopoda: Oniscidea) from the Eden Project, Cornwall, with descriptions of species new to Britain and poorly known British species', <i>Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group</i> , 27, pp. 3-26.	NA	Prezent	scorta de copac, frunze, nisip uscat, în sere	Radu, V. G. (1960) 'Bifrontonia femina n. g. n. sp. (Isopoda terratra) in fauna Republicii Populare Române', <i>Analele științifice ale Universității 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	Transilvania	FR, GB, NL, DE	http://www.marinespecies.org/indonesia/gbif.php?taxid=261350	NA			
38	COL024	<i>Xylographus bostrichoides</i> (Dufour, 1843)	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Ciidae	NA	1912	probabil originară din Asia	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1912	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna und Grundriss der Erforschung bis zum Jahre 1911</i> . Edited by B. J. Doleff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bfl.inte.8978.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul mucedor de Brazilia	NA	Semnalată la Racos, Tepești Ormeșului, Braov, fără alte date cantitative	NA	Prezent	tereni arabile, grădini	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	specie fungivoră; pe arbori bătrâni de fag, castan silbăne (în Belgia găsită pe iască (Fomes fomentarius) - fungul găzdu	Gielen, K. (2018) 'Cis bimaculatus (Wood, 1884) and Xylographus bostrichoides (Dufour, 1843), two new minute tree-fungus beetles for the Belgian fauna (Coleoptera: Ciidae)', <i>Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie</i> , 154, pp. 247-246.	Transilvania	AT, BY, BA, BG, HR, CZ, DK, FR, FR-COR, GR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, PL, SK, ES, IA	https://www.gbif.org/species/7501381	NA	
171	HYM008	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Eurytomidae	NA	2003	Regiunea balcanică	NA	2003	Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (II)', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (II)', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	NA	NA	Incert	Dăunător al grăului	Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (II)', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	Larvele de T. maderae atacă tulpina de grâu	Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (II)', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155-161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anal_zoologie/issue/7006/17-7006.pdf .	Moldova	ES, HU, IL, IT, RU, UA	datasheet/117465; https://www	NA		
23	COL009	<i>Bruchus ervi</i> Frolich, 1799	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	NA	1970	Regiunea mediteraneană	NA	1970	Beenen, R. and Roques, A. (2010) Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae), Chapter 8.3. BioRisk, 4(July), pp. 287-292. https://doi.org/10.3897/biorisk.4.52	Transportarea speciilor ca bun de consum - contaminare	Introdusă probabil cu produse agrari.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) 'The main alien invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	NA	NA	NA	Incert	În culturi de leguminoase anuale și perene. Plante gazdă: Lens esculenta (linie), Lathyrus latifolius (mazărea perena). Poate produce daune sporadice în depozitele cu semințe de linie.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) 'The main alien invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61; Psoul, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Specie fitofagă, seminifagă, asociată cu semințele de linie.	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 267-292.	Specia nu este cunoscută pentru România	BE, CH, CZ, DE, DK, ES-CAN, FI, GB, HU, IE, IL, LU, LV, NL, NO, PT-AZO, PT-MAD, SE, SK, UA	https://www.gbif.org/species/5752150	NA
92	HEM015	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae	NA	1929	Regiunea Neartică	NA	1929	Teodorescu, I. Contribuția la databaza de insecte invazive în România', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	Prezent	parcuri, grădini, sere	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	specie polifagă în culturi și sere	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia	Banat	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, MT, MD, PT, RS, SI	https://www.cabi.org/isc/datasheet/54660	NA	
50	COL036	<i>Atogemus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Dermeidae	NA	1891	Regiunea orientală	NA	1891	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Asoc of Cereal Chemists, p. 518pp	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul de cereale și produse derivate acestora, lână, tapetierii, tutun	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Asoc of Cereal Chemists, p. 518pp.	Menționată ca subspecie introdusă cunoscută din localități de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	NA	Prezent	depozite și resturi de cereale	Háva, J. (2004) 'World keys to the genera and subgenera of Dermeidae (Coleoptera)', with descriptions, nomenclature and distributional records', Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Natural History, 60(3-4), pp. 149-164.	mori de orz, brutării, fabrici alimentare, fabrici de tricotate, coconi ale viermilor de mătase	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Asoc of Cereal Chemists, p. 518pp	NA	https://www.cabi.org/isc/datasheet/7859	NA		
47	COL033	<i>Philonthus rectangularis</i> Sharp, 1874	https://fauna-eu.org	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Staphylinidae	NA	1969	Regiunea tropicală a Asiei	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1969	Raiam, L. (1969) 'Philonthus rectangularis Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 15(1), pp. 111-114.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Transporturi materiale vegetale - compost	NA	NA	Prezent	tereni arabile, grădini, depozite deșeur	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	specie prădătoare-subțană vegetală, compost, hemicoli, abso frunze căzute, excremente de vâți, seva arborilor.	Raiam, L. (1969) 'Philonthus rectangularis Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al. I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 15(1), pp. 111-114.	Muntenia; Oltenia; Dobrogea; Moldova; Transilvania; Bucovina; Maramureș; Crișana; Banat	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, IT-SAR, LV, LT, LU, MD, ME, NL, NO, PT, RS, SK, SI, ES, ESCAN, SE, CH, UA, GB	https://www.gbif.org/species/4456873	NA		

35	COL021	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	https://www.ris.gov	<i>Anthicus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anthicidae	Gândacul formiform	Regiunea tropicală a Asiei	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1891	Seiffritz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează conținutul cu mai +S6+Q6+Q6+Q6	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resources', Amer Ann of Cereal Chemists, p. 518pp.	I. Observată pe cultura de grâu, abundență 44 indivizi-Galați 2. Observată pe cartofi, abundență 8 indivizi-Suceava	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, suprașișează și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Tălmaciu, M., Mocam, I. and Tălmaciu, N. (2017) 'Observation on the structure, dynamics and abundance of species of beetles (Insecta - Coleoptera) of the wheat crop', Current Trends in Natural Sciences, 6(12), pp. 197-204; Raca, G., Tălmaciu, M. and Tălmaciu, N. (2014) 'Structure, dynamics and abundance of species of beetles (Order Coleoptera) from potato crops', Lucrări Științifice, seria Agronomie, 54(1), pp. 175-177.	Prezent	tereni agricole, depozite de grămine, depozite de deșeuri, zone urbane	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	materiale vegetale umede sau în fermentație; saloni de cereale, mări de alimentare a silozurilor, hanșure	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resources', Amer Ann of Cereal Chemists, p. 518pp.	Transilvania; Dobrogea; Muntenia; Moldova; Bucovina	AL, AT, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FRCOR, DE, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-SEG, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SC, LV, LI, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SE, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH	https://www.cabi.org/isc/datasheet/115934	NA						
243	THY009	<i>Stenochorus bifurcatus</i> (Bagnall, 1913)	www.gbif.org	<i>Thrips dobrogensis</i> Knechtel, 1964	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Thripidae	NA	Regiunea tropicală a Asiei	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1964	Knechtel, W. K. W. (1964) 'O nouă specie dobrogăni din genul Thrips (Thysanoptera)', Studii și Cercetări de Biologie, Seria Zoologie, 16(6), pp. 479-480.	Transportarea speciilor cu bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează. Specia a fost introdusă probabil cu materie vegetală contaminată	NA	Specia este semnalată din Delta Dunării, în împrejurimile orașului Tulcea, fără date de abundență	NA	NA	NA	Vasiliu-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România - aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală, Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96; Nagalyády, L. and Heinrichs, E. A. (1984) 'Biology of Rice Thrips Stenochorus bifurcatus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) and a Greenhouse Recaring Technique', Journal of Economic Entomology, 77(5), pp. 1171-1175. doi: 10.1093/jee/77.5.1171; Vierbergen, G. (2004) 'Eight species of thrips new for the Netherlands and some taxonomical changes in Stenochorus, Thrips and Haplodiplosis (Thysanoptera)', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 39(1-3), pp. 199-209. doi: 10.1556/APHY.39.2004.1-3.20.	Specie mezofilă, floricolă, polifagă 1 Specie fitofagă, atât larvele cât și adulții se hrănesc împănând frunzele diferitelor specii de Poaceae, drept urmare, frunzele se rănesc spre interior de-a lungul marginii lămbii foliare. Plante gazda cereali (în Asia și America de S), ale poacei ca porumbul, trestia de zahăr (Saccharum spontaneum), Agropyron, Festuca, Pennisetum, Phragmites australis (în Europa și Asia). Ouale sunt depuse la partea inferioară a frunzelor foarte tinere; larvele și pupile pot fi găsite în interiorul frunzelor celor mai tinere care încă nu s-au desfiat complet sau în frunzele relate de către adulți. Derivatarea de la ou la adult durează între 14-21 zile 2.3	Specie întâlnită pe Phragmites australis și Phalaris arundinacea 1 Zone umede cu culturi de orez, cu suf sau alte poaceae 2	NA	NA	NA	NA	Prezent	Specie fitofagă, atât larvele cât și adulții se hrănesc împănând frunzele diferitelor specii de Poaceae, drept urmare, frunzele se rănesc spre interior de-a lungul marginii lămbii foliare. Plante gazda cereali (în Asia și America de S), ale poacei ca porumbul, trestia de zahăr (Saccharum spontaneum), Agropyron, Festuca, Pennisetum, Phragmites australis (în Europa și Asia). Ouale sunt depuse la partea inferioară a frunzelor foarte tinere; larvele și pupile pot fi găsite în interiorul frunzelor celor mai tinere care încă nu s-au desfiat complet sau în frunzele relate de către adulți. Derivatarea de la ou la adult durează între 14-21 zile 2.3	Vasiliu-Oromulu, L. (1998) 'Specii de Thysanoptera din România - aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera)', Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală, Tomul 50(Nr. 2), pp. 85-96; Nagalyády, L. and Heinrichs, E. A. (1984) 'Biology of Rice Thrips Stenochorus bifurcatus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) and a Greenhouse Recaring Technique', Journal of Economic Entomology, 77(5), pp. 1171-1175. doi: 10.1093/jee/77.5.1171; Vierbergen, G. (2004) 'Eight species of thrips new for the Netherlands and some taxonomical changes in Stenochorus, Thrips and Haplodiplosis (Thysanoptera)', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 39(1-3), pp. 199-209. doi: 10.1556/APHY.39.2004.1-3.20.	Dobrogea	CZ, GB, IT, NL, PL	https://www.gbif.org/species/4423994	NA
101	HEM023	<i>Aphis (Aphis) gossypii</i> Glover, 1877	https://fauna-eu.org	<i>Aphis (Aphis) gossypii</i> Glover, 1877	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorhyncha Aphidoidea	Aphididae	NA	Regiunea tropicală și subtropicală	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	1877	Horvath, G. (1897) 'Homoptera nova ex Hungaria', Természrajzi Füzetek, 20, pp. 620-643.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Terenuri cultivate, urban, semiurban, pajuri	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Polifagă Cucurbitaceae, Rutaceae și Malvaceae	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-CAN, FI, FR, GB, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-SEG, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SC, LV, LI, LT, LV, MD, MK, NO, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SK, UA	si/www.gbif.org/species/908	NA						
28	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	https://fauna-eu.org	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792; <i>Lasioderma testaceum</i> Stephens, 1825; <i>Lasioderma testaceum</i> Stephens, 1825; <i>Lasioderma testaceum</i> Melchior, 1845; <i>Xyletinus brevis</i> Wollaston, 1861; <i>Hypora brevis</i> ; <i>Hypora castaneum</i> ; <i>Hypora serricorne</i> ; <i>Hypora testaceum</i> ; <i>Hypora testaceum</i> ; <i>Lasioderma brevis</i> ; <i>Lasioderma castaneum</i> ; <i>Lasioderma testaceum</i> ; <i>Lasioderma testaceum</i> ; <i>Pseudochina brevis</i> ; <i>Pseudochina castaneum</i> ; <i>Pseudochina serricorne</i> ; <i>Pseudochina testaceum</i> ; <i>Pseudochina testaceum</i>	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Anobiidae	Gândacul turcului	Regiunile tropicale ale Americii. Specia a fost descoperită și în Egipt.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Comertul cu tutun, în România prezenta în magazine și țigările provenite din Egipt.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Răspândit în toate regiunile, frecvența în magazine, depozite, camere din locuințe.	NA	NA	NA	Incert	Specie polifagă, ataca în special produsele din tutun, dar și semințele de bumbac, boabele de cacao și cafea, coriandrul, biscuiții, plantele medicinale, făina, cerealele, alunele, stafidele, drojdia. Poate ataca și produse de origine animală: insecte uscate, peste uscat, făina de peste, ceara. Intalnită și în camp unde se hrănesc cu inflorescențe de Carduus.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Iermeaza în depozite în stadiul de larva. Larvele sapă galerii în diferite produse. Adulții sunt nocturni. Optimal de dezvoltare este la 32 de grade și 70% umiditate relativă a aerului. În spatele neînălțate are 3 generații/an, în depozitele încălzite poate avea 4-6 generații. Durata dezvoltării larvare crește cu scăderea umidității și se reduce odată cu creșterea temperaturii.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Specia nu este cunoscută pentru România	NA	https://www.gbif.org/species/4998194	NA					
58	COL044	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	https://fauna-eu.org	<i>Cerambyx halodendri</i> su <i>hip. ephippium</i> Steven & Dalman, 1817	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae	NA	Siberia, Rusia Europeană	Özdikmen, H. (2008) 'A nomenclatural act: some nomenclatural changes on Palaearctic longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae)', Munis entomology & zoology, 3(2), pp. 707-715.	1939	Paniņ, S. and Silvešcu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitieri). In: Fauna Republicii Populare Romine, Insecta', in: Ed. Academiei RPR, p. 524.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Import ocazional cu ambalaje de lemn sau alte materiale din lemn	Paniņ, S. and Silvešcu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitieri). In: Fauna Republicii Populare Romine, Insecta', in: Ed. Academiei RPR, p. 524.	O singura semnalare, de la Mihai Bravu, pe baza unui singur individ	NA	NA	NA	Absent	Garduri vîi - Plantatii de arbori; Habitate forestiere; Pajusti impuritate	https://www.gbif.org/	Se dezvoltă în specii foioase de arbori și arbuști (e.g. Acacia, Daphne mezereum, Quercus și Salix), în habitate de stepa și silvostepa. Adulții sunt activi începând cu luna iulie.	Karpiński, L. et al. (2018) 'New data on the distribution, biology and ecology of the longhorn beetles from the area of South and East Kazakhstan (Coleoptera, cerambycidae)', Zookeys, 805, pp. 59-126. doi: 10.3897/zookeys.805.29660.	Muntenia	UK, RSS, KZ	NA	NA					
53	COL039	<i>Neodyctus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	https://fauna-eu.org	<i>Callidum acuminatus</i> Fabricius, 1775	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae	NA	SUA	Cocușempot, C. and Lindelöw, Å. (2010) 'Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)' in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia: Moscow: Pensoft, pp. 193-218. doi: 10.3897/biorisk.4.56	2002	NA	NA	NA	1 individ colectat la Timisoara	NA	NA	NA	Incert	Zone împadurite cu specii de foioase, parcuri mari și građini, aliniamente stradale	Cocușempot, C. and Lindelöw, Å. (2010) 'Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)' in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia: Moscow: Pensoft, pp. 193-218. doi: 10.3897/biorisk.4.56	Se dezvoltă pe arbori de esenta tare recent tăiați și desai arborii debilitați sunt la risc, cel mai adesea este atacat lemnul tăiat pentru cherestea	Barnal, B. D., Pijut, P. M. and Ginzal, M. D. (2008) Insects Affecting Hardwood Tree Planting, Purdue University Extension, FNR227-W.	Banat	CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, ME, PTMAD, RS, SI	NA	NA						
189	LEP009	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae, Plusinae	Noctuidae	Subtropical	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (southeastern Romania)', Phoegea, 39(3), pp. 85-106.	1986	Rákósy, L. and Neumann, H. (1990) 'Cosmia confinis (Herrich-Schaffer, 1849) și Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală, 42(2), pp. 76-79.	Dispersie naturală secundară	NA	Rákósy, L. and Neumann, H. (1990) 'Cosmia confinis (Herrich-Schaffer, 1849) și Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală, 42(2), pp. 76-79.	Relativ abundent (era comun în perioade 2008-2010)	C2: Specimene ale unor specii alogeice scđpate în mediul natural, care suprașișează și se reproduce în medii respective, fără a forma o populație stabilă	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (southeastern Romania)', Phoegea, 39(3), pp. 85-106.	Prezent	Zone de stepă, pajuri	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (southeastern Romania)', Phoegea, 39(3), pp. 85-106.	Poate produce daune pe legume	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (southeastern Romania)', Phoegea, 39(3), pp. 85-106.	Dobrogea, Muntenia, Moldova	AL, AT, PT, ES, BE, BA, GB, BG, FR, HR, CY, CZ, DK, GR, TR, DE, HU, IT, MK, MT, MD, PL, SI, RU, SE, CH, NL, UA	https://www.cabi.org/isc/datasheet/13243	NA						
204	LEP024	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) Catalog Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumaniens. Edited by C.-N. Șoc. Lepid. Rom.	<i>Pseudodelia unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae	Mythimna cu un punct	Subtropical, cosmopolit	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	1950	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	Dispersie naturală secundară	NA	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	Local. În general rar!	Local. În general rar!	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	Prezent	Pajusti, păduri, zone rurale.	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	Poate produce pagube pe legume.	Rákósy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens . Staphlia, Linz.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AL, AD, AT, PT, BE, GB, BG, ES, FR, CY, CZ, DK, GR, EE, TR, DE, HU, IS, IE, IT, LU, MT, MD, HE, RU, NO, PL, SK, SE, CH, NL, UA	https://www.gbif.org/species/5772169	NA						
140	HEM063	<i>Cryptococcus fagisuga</i> Lindinger, 1936	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Eriococcidae	Pidichele lănos al fagului	Sud-estul Asiei	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	1957	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Dispersie naturală secundară	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	Prezent	Păduri	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Păduri cu Fagus sylvatica	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BG, RU, FR, HR, CZ, DK, DE, GR, IT, LV, LT, MK, PL, SK, SE, CH, RS, HU, UA	NA	NA							
170	HYM007	<i>Bruchophagus sopherae</i> Crosby & Crosby, 1929	https://fauna-eu.org	<i>Bruchophagus sopherae</i> Crosby & Crosby, 1929 = <i>Eurytoma sopherae</i> = <i>Phylloscissoides sopherae</i> = <i>Systolodes sopherae</i>	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Eurytomidae	NA	Sud-estul Asiei	Kollár, J. (2012) 'The pagoda tree (Sophora japonica L.), seed damage by pest Bruchophagus sopherae cr. et cr. in Nitra city (Slovakia)', Acta Entomologica Serbica, 17(1/2), pp. 73-81. Available at: http://www.eds.org.rs/AES/AES_content_17-1-2.htm	NA	Pypecsu, I. E. and Fusu, L. (2003) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcididae, Eurytomidae) New for Romanian Fauna', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 49, pp. 79-82.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Incert	Zone cu copaci ornamentali, grădini și parcuri unde există specia Sophora japonica (salcim japonez)	Kollár, J. (2012) 'The pagoda tree (Sophora japonica L.) seed damage by pest Bruchophagus sopherae cr. et cr. in Nitra city (Slovakia)', Acta Entomologica Serbica, 17(1/2), pp. 73-81. Available at: http://www.eds.org.rs/AES/AES_content_17-1-2.htm	Larvele de B. sopherae se dezvoltă în semințele de salcim japonez, lărmindu-se cu conținutul acestora	Kollár, J. (2012) 'The pagoda tree (Sophora japonica L.) seed damage by pest Bruchophagus sopherae cr. et cr. in Nitra city (Slovakia)', Acta Entomologica Serbica, 17(1/2), pp. 73-81. Available at: http://www.eds.org.rs/AES/AES_content_17-1-2.htm	Moldova	BG, HU, RS, RI, SK, UA, YU	datasheet/10084; https://www	NA						

213	LEP033	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Rikösy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae	Molia sfeclei de zahăr	Sud-estul regiunii Palearctice	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1800	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Răspândită în toată țara	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Culturi și depozite de sfeclei de zahăr	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Sfecla de zahăr	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	BA, BG, CH, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, MT, NL, PT, RS, RU, TR, UA	https://www.gbif.org/species/1849924	NA
90	HEM013	<i>Triccia neglecta</i> Lopinova, 1978	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Membracidae	NA	Sud-estul și centrul Asiei	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	1959	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	parcuri, grădini	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Elaeagnus angustifolia	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Muntenia, Banat	AT, BG, CZ, HU, SK, YU	NA	NA
24	COL010	<i>Bruchus lentis</i> Fröhlich, 1799	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	Gargarita linte	Sudul Europei	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 267-292.	1900	Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Introdusa probabil cu produse agricole/agricole.	Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	NA	NA	NA	Incert	In culturile de linte.	Perju, T. (1999) <i>Damaștii organelor de fructificare și măsuri de combatere integrată Volumul I, Plante erbacee</i> . Editura Ceres, București.	Specie fitofagă, adulții se hrănesc cu frunze și polen, fiind întâlniți frecvent pe Vicia sp. (mazariște). Larvele se dezvoltă în boabele de Lens culinaris (linte), care o larva într-un bob.	Perju, T. (1999) <i>Damaștii organelor de fructificare și măsuri de combatere integrată Volumul I, Plante erbacee</i> . Editura Ceres, București.	Muntenia, Moldova	ES-CAN	https://www.gbif.org/species/5752153	NA
184	LEP004	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	Rikösy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia de fructe și muci	Sudul Europei	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	2003	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Semnalat în România din Tecuci și Satu Mare	A: Nu sunt înregistrate specime transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Depozite de fructe, în special muci, alune, etc	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	În depozite de fructe	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Moldova, Maramureș	AT, BA, BG, CZ, FI, FR, DE, GR, IE, IT, MT, PT, SK, RU, ES, SE, CH, NL	https://www.gbif.org/species/1873919	NA
116	HEM038	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	https://fauna-eu.org	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorrhyncha	Aphididae	NA	Tropical	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	Teodorescu, I. and Prochey, Serban (1997) 'Arthropod pests from the Glasheuse ornamental plants', <i>Analele Universității București, Seria Științele Naturii</i> , XL, 11, pp. 19-29.	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	Terenuri cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Fragaria, Rosa	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IT, LV, NL, PL, PT, RS, SE, SI, SK	https://www.gbif.org/species/207	NA	
121	HEM043	<i>Toxoptera auranti</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	https://fauna-eu.org	<i>Toxoptera auranti</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera Sternorrhyncha	Aphididae	NA	Tropical	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	NA	Crochia, V., Moise, C., G. M., Mustață, M., Manu C., Stănescu, C., Teodorescu, I., Buiuc, M., Foaier, V., & D. D. (2008). <i>Afidele insecta</i> , Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatori naturali și modalități de reducere a populațiilor. <i>XXI, 11, pp. 19-29</i> .	NA	NA	NA	NA	Prezent	Terenuri cultivate, urban, semiurban	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Polițagi, predominant Citrus	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AL, BE, CH, CY, DE, ES, FR, GB, GR, HR, IL, IT, ME, MT, PT	https://www.gbif.org/species/207	NA		
203	LEP023	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	Rikösy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Monopis lamberdi</i> Hering, 1889	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Tineidae	Molia depozitelor și caselor	Tropical, cosmopolit	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1900	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de Lépidoptères "Prof. A. Christophides" de Mareșul de Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Bucarest</i> . Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Răspândită în toată țara.	C2: Specimene ale unor specii alogene sculptate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în medii respective, fără a forma o populație stabilă	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Prezent	Zone urbane, depozite, case.	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Depozite de alimente	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Bucovina, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș	AT, PT, BE, BG, BG, ES, FR, HR, CZ, GR, DE, HU, IT, MK, IE, SK, RU, CH, NL, UA	https://www.gbif.org/species/187829	NA
125	HEM048	<i>Coccix hesperidum</i> Linnaeus, 1758	https://fauna-eu.org	<i>Lecanium hesperidum</i>	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Coccidae	Piducele testos al lamaiului	Tropical/subtropical	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	1930	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie introdusă în serie ordii cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	NA	B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Prezent	Sere	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Se dezvoltă pe Ficus, Colocasia, Stralitzia	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Muntenia, Oltenia	HU, RS, UA, BE, BG, CH, CY, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HR, IT, LV, NL, ME, MT, PT, SK, SI	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=533	NA
193	LEP013	<i>Cornatiphysa circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	Rikösy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae, Plusiinae	Noctuidul circumflex	Tropical-subtropical	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	1850	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Dispersie naturală secundară	NA	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Rar, numai 4 semnalat din România!	D2: Populație auto-stăpânită a speciei alogene în silvicultură, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Prezent	Zone de stepă, pășuni.	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Potențial dăunător pe legume!	Rikösy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Dobrogea	AL, BG, BG, ES, CY, GR, RU, TR, FI, HU, IT, PT, MT, CH, UA	https://www.gbif.org/species/1579	NA
192	LEP012	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	Rikösy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Corcyra oecomonellus</i> Mann, 1872	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae	Molia orezului	Tropical-subtropical, cosmopolit	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	1872	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Probabil mai prezent în RO, posibil în depozite de cereale, în special orez!	A: Nu sunt înregistrate specime transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Incert	Depozite de cereale/orez	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Depozite de cereale/orez	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Dobrogea	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LV, PL, PT, SE, GB	https://www.gbif.org/species/1876941	NA
79	HEM003	<i>Oxycaerus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Lygaeidae	Vest mediteraneană	Vest mediteraneană	Rabibek, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	2008	Bărbulescu, D. and Nicolaeșcu, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pășii și methods of fighting them', <i>Current Trends in Natural Sciences</i> , 1(1), pp. 2-5.	Dispersie naturală secundară	Extindere graduală din țările vecine (Ungaria, Serbia, Bulgaria)	Bărbulescu, D. and Nicolaeșcu, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pășii și methods of fighting them', <i>Current Trends in Natural Sciences</i> , 1(1), pp. 2-5.	NA	Răspândire largă în toate zonele țării unde există specia gazdă și imiele sunt blânde.	Rădăc, I.-A. (2016) <i>Genul Oxycaerus</i> (Fabricius, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	Prezent	Zone urbane (parcuri) Păduri termofile	Rădăc, I.-A. (2016) <i>Genul Oxycaerus</i> (Fabricius, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	Parcuri și zone verzi cu în care sunt prezente Malvaeae precum Tilia sau Hibiscus. Păduri termofile în care este prezent teul (Tilia sp.)	Rădăc, I.-A. (2016) <i>Genul Oxycaerus</i> (Fabricius, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova	AT, BG, CH, CZ, DE, FI, FR, HU, ME, NL, RS, SI, SK	https://www.nobanis.org/species-info?taxid=12421	NA
205	LEP025	<i>Olinophila v-flava</i> (Hawort, 1828)	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Tineidae	Molia dopului de plută	Vest-European, cosmopolit	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	A: Nu sunt înregistrate specime transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Incert	Depozite de vinuri	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Tăciște în dopurile de plută, și în încaștigății Rhacodactylus cellulare de pe pereții depozitelor de vinuri.	Rikösy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, PT, BE, BG, ES, HU, GR, PL, SK, NL	https://www.gbif.org/species/10055273	NA
93	HEM016	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae	NA	Vest și centrul Europei	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	1981	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Prezent	păduri, zone forestiere, parcuri	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Pinus (Pinaceae)	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	Banat	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA	https://www.cabi.org/cisc/dataset/41226	NA
156	HEM082	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	https://fauna-eu.org	NA	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Aphididae	NA	Western Europe	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	NA	NA	NA	NA	NA	Prezent	culturi pomicole	NA	NA	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AT, BY, BE, BG, RU, CZ, HR, DK, EE, RU, FI, DE, HU, GR, FR, IE, IT, LV, LI, MK, MD, NO, PO, PT, SK, SI, SK, NL, UA	https://www.gbif.org/species/2077659	NA		
48	COL034	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	Iwan, D., Kabisz, D. and Mazur, M. (2016) 'The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections', <i>Fragmenta Faunistica</i> , 53(1), pp. 1-95.	<i>Diaperis bifasciatus</i> Say, 1824	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	NA	Zone mediteraneană	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Ann of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	1912	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911</i> . Edited by B. J. Drodoff, Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	În literatura: Pentru Europa se menționează transportatori cereale, fructe uscate	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Amer Ann of Cereal Chemists</i> , p. 518pp.	NA	E: Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911</i> . Edited by B. J. Drodoff, Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Prezent	depozite depozuri, zone urbane, zone impudrice	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	pinivie, fabrici alimentare, depozite de arăbide/cereale, puștele deșeurilor, cuști de iepuri	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	Dobrogea, Transilvania	AL, AT, BG, HR, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IL, NO, SE, CH	https://www.cabi.org/cisc/dataset/112153	NA

34	COL020	<i>Callisobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	https://www.jits.gov	<i>Curculio chinensis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	Gărgărița chinencească	Zona temperată a Asiei	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 267-292.	NA	Nu am găsit în literatura consultată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; pentru Europa se menționează conștient mondial de fasole în scopuri agricole	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	NA	NA	NA	terenuri arabile, grădini, depozite cereale	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	semințe de fasole, ricin, năut, mazăre, orez, soia, linte	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	Specia nu este cunoscută pentru România	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FI, FR, FRCOR, GB, GR, GR-CRE, GRNEG, GR-SEG, HR, HU, IE, IL, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA	https://www.gbif.org/species/1047341	NA
31	COL017	<i>Oryzophilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	https://fauna-eu.org	<i>Silvanus mercator</i> Fauvel, 1889; <i>Oryzophilus gossypi</i> (Chittenden, 1897); <i>Silvanus gossypi</i> Chittenden, 1897	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Silvanidae	NA	Zona tropicală și subtropicală	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdusa probabil împreună cu produse agricole depozitate, tarate de orez și fructe uscate provenite din zona mediteraneană.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	NA	NA	NA	In depozite cu produse agricole, specia fiind atrasă în special de semințele plantelor oleaginose și produsele de prelucrare a acestora. Semnalată și în tarate de orez și în fructe uscate.	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Specie detritivora, asociată cu produse agroalimentare de depozit.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BY, BG, CZ, DK, EE, HU, LV, MT, NO, PT, PT-AZO, ES-CAN, CH	https://www.gbif.org/species/1043870	NA	
45	COL031	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	https://fauna-eu.org	<i>Carpophilus freemani</i> Dobson, 1956	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Nitidulidae	NA	Zona tropicală și subtropicală	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	NA	Nu am găsit în literatura consultată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi de fructe uscate, cereale, arahide	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Menționată pe România, fără detalii privind abundența	NA	NA	depozite de materiale vegetale	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	fructe uscate	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Nu se poate încadra într-o regiune istorică deoarece se menționează în surse bibliografice România	AL, BA, BG, HR, CY, FR, FR-COR, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-NEG, GRSEG, IT-SAR, IT-SIC, MT, PT, RU, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, UA	https://www.cabi.org/isc/datasheet/113014	NA	
183	LEPO03	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Yponomeutidae	Molia de icnupăr	Zona mediteraneană	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de cordoane	NA	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	C0: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, fără a fi captivate sau cultivate, dar nu sunt capabile să supraviețuiască pentru perioade semnificative de timp	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Incert	Zone cu plante ornamentale, parcuri (Thuja, Juniperus)	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Parcuri, depozite de plante ornamentale	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Specia nu este cunoscută pentru România	AT, BE, GB, GR, CZ, DK, FR, HU, IT, NO, PL, SK, ES, SE, CH, NL	https://www.cabi.org/isc/datasheet/112411	NA